

**Masterarbeit
am Lehrstuhl für
Siedlungswasserwirtschaft und Wassergütewirtschaft
der RWTH Aachen University
im Studiengang Umweltingenieurwissenschaften, M. Sc.**

**Untersuchung der Reinigungsleistung von biologisch
abbaubaren Flockungsmitteln zur Behandlung von
Mischwasserüberläufen**

**Investigation of the purification performance of
biodegradable flocculants for the treatment of combined
sewer overflows**

Erstprüfer: Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Wintgens

Zweitprüfer/in: Apl. Prof. Dr. Volker Linnemann

Weiterer Betreuer/in: Leonie Wacker, M. Sc.

vorgelegt von:

Luc Meyers

Matrikelnummer:

Abgabe:

WS, 2023/24

Eidesstattliche Versicherung

Declaration of Academic Integrity

Name, Vorname/Last Name, First Name

Matrikelnummer (freiwillige Angabe)
Student ID Number (optional)

Ich versichere hiermit an Eides Statt, dass ich die vorliegende Arbeit/Bachelorarbeit/
Masterarbeit* mit dem Titel

I hereby declare under penalty of perjury that I have completed the present paper/bachelor's thesis/master's thesis* entitled

selbstständig und ohne unzulässige fremde Hilfe (insbes. akademisches Ghostwriting) erbracht habe. Ich habe keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt. Für den Fall, dass die Arbeit zusätzlich auf einem Datenträger eingereicht wird, erkläre ich, dass die schriftliche und die elektronische Form vollständig übereinstimmen. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen.

independently and without unauthorized assistance from third parties (in particular academic ghostwriting). I have not used any other sources or aids than those indicated. In case that the thesis is additionally submitted in an electronic format, I declare that the written and electronic versions are fully identical. I have not previously submitted this work, either in the same or a similar form to an examination body.

Ort, Datum/City, Date

Unterschrift/Signature

*Nichtzutreffendes bitte streichen/Please delete as appropriate

Belehrung:

Official Notification:

§ 156 StGB: Falsche Versicherung an Eides Statt

Wer vor einer zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 156 StGB (German Criminal Code): False Unsworn Declarations

Whosoever before a public authority competent to administer unsworn declarations (including Declarations of Academic Integrity) falsely submits such a declaration or falsely testifies while referring to such a declaration shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine.

§ 161 StGB: Fahrlässiger Falscheid; fahrlässige falsche Versicherung an Eides Statt

(1) Wenn eine der in den §§ 154 bis 156 bezeichneten Handlungen aus Fahrlässigkeit begangen worden ist, so tritt Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe ein.

(2) Straflosigkeit tritt ein, wenn der Täter die falsche Angabe rechtzeitig berichtigt. Die Vorschriften des § 158 Abs. 2 und 3 gelten entsprechend.

§ 161 StGB (German Criminal Code): False Unsworn Declarations Due to Negligence

(1) If an individual commits one of the offenses listed in §§ 154 to 156 due to negligence, they are liable to imprisonment for a term not exceeding one year or to a fine.

(2) The offender shall be exempt from liability if they correct their false testimony in time. The provisions of § 158 (2) and (3) shall apply accordingly.

Die vorstehende Belehrung habe ich zur Kenntnis genommen:

I have read and understood the above official notification:

Ort, Datum/City, Date

Unterschrift/Signature

Inhaltsverzeichnis

Verzeichnis der Abbildungen	IV
Verzeichnis der Tabellen	IX
Verzeichnis der Abkürzungen	XIII
1 Einleitung	1
2 Stand des Wissens	2
2.1 Mischwasserüberlauf.....	2
2.1.1 Charakterisierung.....	2
2.1.2 Behandlung.....	3
2.1.3 Retentionsbodenfilter.....	4
2.2 Flockung.....	6
2.2.1 Flockungsmechanismen.....	7
2.2.2 Einflussfaktoren.....	10
2.2.3 Konventionelle Flockungsmittel.....	11
2.2.4 Biologisch abbaubare Flockungsmittel.....	13
3 Material und Methoden	16
3.1 Chemikalien und Flockungsmittel.....	16
3.2 Herstellung des Versuchsmischwassers.....	17
3.3 Lösungsversuche zur Herstellung von Stammlösungen.....	19
3.4 Jar-Tests.....	20
3.4.1 Bestimmung des Sedimentationsverhaltens.....	23
3.4.2 Vorscreening.....	24
3.4.3 Bestimmung des Konzentrationsoptimums.....	24
3.4.4 Auswirkungen der Rührdauer in der Flockungsphase.....	25
3.4.5 Auswirkungen der Rührgeschwindigkeit in der Flockungsphase.....	26
3.4.6 Aufteilung der Flockungsphase zur Bildung von Mikro- und Makroflocken.....	27
3.5 Filtrationsversuch.....	28

3.6	Realer Mischwasserüberlauf	30
3.7	Auswertung der Daten	30
4	Ergebnisse und Diskussion	33
4.1	Versuchsmischwasser	33
4.1.1	Auswertung der unterschiedlichen Verdünnungen	33
4.1.2	Daten des WVER zu Mischwasserüberläufen	35
4.1.3	Zusammenfassung der Regelung zur Versuchsmischwasseranfertigung	36
4.2	Lösungsversuche	37
4.3	Jar-Tests	42
4.3.1	Vorscreening	43
4.3.2	Bestimmung des Konzentrationsoptimums	45
4.3.3	Auswirkung der Rührdauer in der Flockungsphase	54
4.3.4	Auswirkung der Rührgeschwindigkeit in der Flockungsphase	61
4.3.5	Aufteilung der Flockungsphase zur Bildung von Mikro- und Makroflocken	67
4.3.5.1	Rührdauer konstant	68
4.3.5.2	Rührgeschwindigkeit konstant	72
4.4	Filtrationsversuch	75
4.5	Realer Mischwasserabschlag	79
4.6	Vergleich mit Zetag 8140	82
5	Zusammenfassung und Ausblick	85
	Literaturverzeichnis	A
	ANHANG	F
Anhang A:	Stand des Wissens	A-I
Anhang B:	Material und Methoden	B-I
Anhang C:	Vorscreening	C-VIII
Anhang D:	Konzentrationsoptimum	D-XVII
Anhang E:	Auswirkung der Rührdauer	E-XXIII
Anhang F:	Auswirkung der Rührgeschwindigkeit	F-XXX

Anhang G:	Mikro- und Makroflockung	G-XXXVII
Anhang H:	Filtrationsversuche	H-XLII
Anhang I:	Realer Mischwasserabschlag	I-XLV
Anhang J:	Flockungsversuch mit acrylatem Copolymer	J-XLIX

Verzeichnis der Abbildungen

Abbildung 2.1: Schematischer Aufbau eines typischen Retentionsbodenfilters (nach MKULV NRW, 2015).....	4
Abbildung 2.2: Polymerbrückenbildung (a), elektrostatischer Fleckenmechanismus (b), Ladungsneutralisation (c) (nach KOTHE und LENK, 2019).....	8
Abbildung 3.1: Foto eines Jar-Tests während einer Versuchsdurchführung.....	21
Abbildung 3.2: Versuchsaufbau der Filtrationsversuche.....	29
Abbildung 4.1: Abwasserproben aus dem ZuSF (links), AbSF (Mitte) und dem AbVK aus der Rohrleitung im Technikum (rechts) (eigene Abbildung, 2024).....	34
Abbildung 4.2: Anzahl der Mischwasserabschläge in unterschiedlichen Trübungsbereichen mit nges.= 46 (eigene Anfertigung nach Daten des WVER, 2019).....	36
Abbildung 4.3: Vergleich der Stammlösungen von PolySepar SK 72 mit der 0,1%-igen Standardstammlösung (1.v.l.), der 0,1%-igen Stammlösung mit vorgewärmtem Reinstwasser (2.v.l.), der 2,5%-igen Stammlösung mit vorgewärmtem Reinstwasser (2.v.r.) und der 5%-igen Stammlösung mit vorgewärmtem Reinstwasser (ganz rechts)	40
Abbildung 4.4: Zusammenfassung der jeweils höchsten Trübungsverringerung von jedem Flockungsmittel bezogen auf die eigene Nullprobe	44
Abbildung 4.5: Verringerung der Trübung (bez. Auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix WS ins Versuchsmischwasser bei Konzentrationen von 2 mg/L – 18 mg/L anhand von zwei Versuchsdurchläufen an zwei Versuchstagen.....	45
Abbildung 4.6: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Konzentrationen von 2 mg/L – 18 mg/L.....	47
Abbildung 4.7: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix OT ins Versuchsmischwasser bei Konzentrationen von 1 mg/L – 100 mg/L anhand von drei Versuchsdurchläufen an zwei Versuchstagen.....	48
Abbildung 4.8: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Konzentrationen von 1 mg/L – 100 mg/L.....	49
Abbildung 4.9: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von PolySepar SK 72 ins Versuchsmischwasser bei Konzentrationen von 1 mg/L – 200 mg/L	51

Abbildung 4.10: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung bei Konzentrationen von 1 mg/L – 200 mg/L.....	52
Abbildung 4.11: Vergleich der maximalen Trübungsverringerung bei Heppix WS (1.v.l.), Heppix OT (2.v.l.), PolySepar SK 72 (2.v.r.) sowie der Nullprobe von Heppix WS	54
Abbildung 4.12: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix WS ins Versuchsmischwasser bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten	55
Abbildung 4.13: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten	56
Abbildung 4.14: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix OT ins Versuchsmischwasser bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten	57
Abbildung 4.15: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten	58
Abbildung 4.16: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von PolySepar SK 72 ins Versuchsmischwasser bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten.....	59
Abbildung 4.17: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten.....	60
Abbildung 4.18: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Dosierung von Heppix WS bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm.....	61
Abbildung 4.19: Anteil von der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm.....	62
Abbildung 4.20: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Dosierung von Heppix OT bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm.....	63
Abbildung 4.21: Anteil von der Trübungsverringerung bei Zugaben von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm.....	64
Abbildung 4.22: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Dosierung von PolySepar SK72 bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm	65

Abbildung 4.23: Anteil von der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung der Trübung bei Zugabe von PolySepar SK72 bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm	66
Abbildung 4.24: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix WS (8 mg/L) und unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)	69
Abbildung 4.25: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT (5 mg/L) und unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)	70
Abbildung 4.26: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von PolySepar SK72 (150 mg/L) und unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)	71
Abbildung 4.27: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK72 bei 130 rpm in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockungsphase) und 51 rpm in der langsamen Flockungsphase (Makroflockungsphase) und unterschiedlichen Rührdauern in der Mikro- und Makroflockungsphase	73
Abbildung 4.28: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe der Flockungsmittel ins Versuchsmischwasser und anschließender Filtration mit den Filterpapieren „MN 617 we“ und „MN 616 md“ von Macherey-Nagel.....	76
Abbildung 4.29: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung nach Filtration mit den Filterpapieren „MN 617 we“ und „MN 616 md“ von Macherey-Nagel.....	78
Abbildung 4.30: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) der realen Mischwasserentlastung bei Zugabe der Flockungsmittel	80
Abbildung 4.31: Vergleich der Trübungsverringerung von einer realen Mischwasserentlastung bei Zugabe von Heppix WS (1.v.l.), Heppix OT (2.v.l.), PolySepar SK 72 (2.v.r.) sowie der Nullprobe (ganz rechts)	81
Abbildung 4.32: Anteil der Trübungsverringerung der realen Mischwasserentlastung bei Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung	82
Abbildung 4.33: Ergebnisse der Dosierung des acrylaten Copolymers BASF Zetag 8140 ...	82

Abbildung 4.34: Vergleich der Flockung bei Zugabe von BASF Zetag 8140 (1.v.l.), Heppix WS (2.v.l.), Heppix OT (2.v.r.) und PolySepar SK 72 (1.v.r) bei ihren Konzentrationsoptima⁸³

Abbildung B. 1: Probenahmestelle für den AbVK aus dem Kanal B-II

Abbildung C. 1: Ergebnisse des Vorscreenings für Heppix WS..... C-VIII

Abbildung C. 2: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar PK CH-1 C-VIII

Abbildung C. 3: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar PK CH-6 C-IX

Abbildung C. 4: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar PK CH-7 C-IX

Abbildung C. 5: Ergebnisse des Vorscreenings für reines Chitosan..... C-X

Abbildung C. 6: Ergebnisse des Vorscreenings für Heppix T C-X

Abbildung C. 7: Ergebnisse des Vorscreenings für Heppix OT C-XI

Abbildung C. 8: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SK 72 C-XI

Abbildung C. 9: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SK 83 C-XII

Abbildung C. 10: Ergebnisse des Vorscreenings für Emfloc KA 3..... C-XII

Abbildung C. 11: Ergebnisse des Vorscreenings für Empresol NE 25 E/EG C-XIII

Abbildung C. 12: Ergebnisse des Vorscreenings für Empresol N..... C-XIII

Abbildung C. 13: Ergebnisse des Vorscreenings für reine Kartoffelstärke.....C-XIV

Abbildung C. 14: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SKL 21.....C-XIV

Abbildung C. 15: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SKL 29.....C-XV

Abbildung C. 16: Ergebnisse des Vorscreenings für ClearFlock AC-XV

Abbildung C. 17: Ergebnisse des Vorscreenings für ClearFlock BC-XVI

Abbildung E. 1: Mittelwerte der Trübungsverringerungen (bez. auf Nullprobe) von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten..... E-XXIX

Abbildung E. 2: Mittelwerte der Anteile der Trübungsverringerungen bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung und Rührdauern von 1 – 9 Minuten..... E-XXIX

Abbildung F. 1: Mittelwerte der Trübungsverringerungen (bez. auf Nullprobe) von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 bei Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm, 40 rpm, 60 rpm und 80 rpm	F-XXXVI
Abbildung F. 2: Mittelwerte der Anteile der Trübungsverringerungen bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung und Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm, 40 rpm, 60 rpm und 80 rpm	F-XXXVI
Abbildung I. 1: Überlaufrinne des RÜB der Kläranlage Aachen-Soers	I-XLV
Abbildung I. 2: Mischwasserabschlag in die Wurm am 07.02.2024	I-XLVI
Abbildung I. 3: Probe des Mischwasserüberlaufs vor der Zugabe der Flockungsmittel .	I-XLVII
Abbildung J. 1: Foto des Versuches mit dem acrylaten Copolymer BASF Zetag 8140..	J-XLIX
Abbildung J. 2: Konzentrationen von 1,5 mg/L (links), 2 mg/L (Mitte) und der Nullprobe (rechts) während der Flockungsphase	J-XLIX

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 2.1: Zusammenfassung der Stoffkonzentrationen in Mischwasserüberläufen aus mehreren Untersuchungen (nach UHL et al., 2007, ergänzt durch FUß, 2014, DITTMER, 2006 und ATAUIZZAMAN und ALI, 2022).....	3
Tabelle 3.1: Liste der verwendeten Flockungsmittel mit deren Charakterisierung	16
Tabelle A. 1: Mittlere Abbau- und Rückhalteleistungen von Retentionsbodenfiltern im Mischsystem (nach MKULV NRW, 2015).....	A-I
Tabelle B. 1: Liste der verwendeten Geräte	B-I
Tabelle B. 2: Liste der verwendeten Chemikalien	B-I
Tabelle B. 3: Ergebnisse der Auswertung von Abwasserproben von AbVK (Leitung im Technikum in unterschiedlichen Verdünnungen und nach unterschiedlichen Dauern des Öffnens der Leitung	B-III
Tabelle B. 4: Ergebnisse der Auswertung von Abwasserproben aus AbVK Kanal, ZuSF, AbSF in verschiedenen Verdünnungen sowie mehreren realen Mischwasserabschlägen	B-IV
Tabelle B. 5: Anordnung der untersuchten Proben und der Nullprobe in den sechs Rührstellen des Reihenrührgerätes Lovibond ET 750 (eigene Abbildung, 2024).....	B-V
Tabelle B. 6: Berechnung der G-Werte mit entsprechenden Rührgeschwindigkeiten sowie des Leistungsbedarfes.....	B-VI
Tabelle B. 7: Einteilung der Porengrößenbereiche (nach SCHEFFER et al., 2018).....	B-VII
Tabelle D. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung durch die Zugabe von Heppix WS bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach 1 Std. Sedimentation....	D-XVII
Tabelle D. 2: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen	D-XVIII
Tabelle D. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung durch die Zugabe von Heppix OT bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach 1 Std. Sedimentation....	D-XIX
Tabelle D. 4: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen	D-XX

Tabelle D. 5: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung durch die Zugabe von PolySepar SK 72 bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach 1 Std. Sedimentation.....D-XXI

Tabelle D. 6: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen ..D-XXII

Tabelle E. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Heppix WS bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 min bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation E-XXIII

Tabelle E. 2: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 Minuten..... E-XXIV

Tabelle E. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Heppix OT bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 min bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation E-XXV

Tabelle E. 4: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 Minuten..... E-XXVI

Tabelle E. 5: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von PolySepar SK72 bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 min bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation E-XXVII

Tabelle E. 6: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von PolySepar SK72 an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 Minuten..... E-XXVIII

Tabelle F. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix WS (8 mg/L) bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation.....F-XXX

Tabelle F. 2: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS (8 mg/L) an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpmF-XXXI

Tabelle F. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT (5 mg/L) bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation.....	F-XXXII
Tabelle F. 4: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerng bei Zugabe von Heppix OT (5 mg/L) an der Gesamtverringerng der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm	F-XXXIII
Tabelle F. 5: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von PolySepar SK72 (150 mg/L) bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation.....	F-XXXIV
Tabelle F. 6: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerng bei Zugabe von PolySepar SK72 (150 mg/L) an der Gesamtverringerng der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm	F-XXXV
Tabelle G. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Heppix WS bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)	G-XXXVII
Tabelle G. 2: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)..	G-XXXVIII
Tabelle G. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von PolySepar SK72 bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)..	G-XXXIX
Tabelle G. 4: Häufigkeiten der Rührgeschwindigkeiten zur Erzielung der höchsten Trübungsverringerng aufgeteilt auf zwei Versuche pro Flockungsmittel.....	G-XL
Tabelle G. 5: Ergebnisse der Untersuchungen zu unterschiedlichen Rührdauern in der schnellen und langsamen Flockungsphase bei Rührgeschwindigkeiten von 130 rpm in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und 51 rpm in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung).....	G-XLI

Tabelle H. 1: Ergebnisse des Filtrationsversuches für MN 617 we und MN 616 md.....	H-XLII
Tabelle H. 2: Filtrationsdauern der Abwässer mit Dosierung der Flockungsmittel Heppix WS, Heppix OT PolySepar SK 72 sowie Nullprobe und anschließender Filtration mit dem Filterpapier MN 716 we bzw. MN 616 md	H-XLIII
Tabelle H. 3: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen ...	H-XLIV
Tabelle I. 1: Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 in realen Mischwasserüberlauf	I-XLVIII
Tabelle I. 2: Anteile der Trübungsverringerung bei der Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung in realen Mischwasserüberlauf	I-XLVIII

Verzeichnis der Abkürzungen

Abkürzung	Erläuterung	Einheit
AFS63	Abfiltrierbare Stoffe < 63 µm	-
DS	Degree of substitution (eng.: Substitutionsgrad)	%
DWA	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	-
ggf.	Gegebenenfalls	-
i.d.R.	In der Regel	-
MKW	Mineralölkohlenwasserstoffe	-
PAK	Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe	-
RBF	Retentionsbodenfilter	-
RBFA	Retentionsbodenfilteranlage	-
RRB	Regenrückhaltebecken	-
RÜB	Regenüberlaufbecken	-
SK	Stauraumkanal	-
SKU	Stock Keeping Unit (engl.: Artikelnummer)	-
AFS	Abfiltrierbare Stoffe	[mg/l]
z.B.	Zum Beispiel	-

1 Einleitung

„Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“ (RICHTLINIE 2000/60/EG, 2000). Dieses Ziel setzt einen verantwortungsvollen Umgang mit Wasser und ein Schutz dieses in allen Bereichen des Lebens voraus. Leider gelangt durch Mischwasserüberläufe bei starken Regenfällen immer noch jährlich unbehandeltes Abwasser in die limnischen Systeme. An diesem Punkt setzt das Projekt „StopUP“ (Stop Urban Pollution) an, welches als Ziel hat, die Einträge von Schadstoffen aus dem urbanen Bereich in die aquatischen Systeme zu minimieren.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, ob biologisch abbaubare Flockungsmittel zur Reinigung von unbehandeltem Mischwasserüberlauf eingesetzt werden können und wie sich diese Flockungsmittel hinsichtlich der Reinigungsleistung voneinander unterscheiden. Da in der konventionellen Abwasserbehandlung vor allem synthetische Flockungsmittel zum Einsatz kommen, welche nur schwer biologisch abbaubar sind, sollen natürliche Polymere auf ihre Reinigungsleistung untersucht werden. Hintergrund der Untersuchungen ist der spezifische Flächenbedarf von Retentionsbodenfilter, welcher durch die Dosierung von biologisch abbaubaren Flockungsmitteln erheblich reduziert werden soll.

In einem ersten Teil wird eine Charakterisierung von Mischwasserüberlauf vorgenommen. Auf Grundlage dessen wird ein Versuchsmischwasser angesetzt, welches die Zusammensetzung von realem Mischwasserüberlauf möglichst genau simulieren soll. In einem weiteren Schritt werden sowohl chitosanhaltige als auch stärkehaltige Flockungsmittel in einem Vorscreening miteinander verglichen. Anschließend wird auf Grundlage dieser Ergebnisse eine Auswahl über drei Flockungsmittel getroffen, welche tiefergehenden Untersuchungen unterzogen werden. Diese beinhalten unter anderem die Untersuchung des Einflusses der Flockungsmittelkonzentration, aber auch der Rührdauer sowie der Rührgeschwindigkeit auf den Flockungsprozess. Um die Verhältnisse im Retentionsbodenfilter ebenfalls zu simulieren, werden auch Filtrationsversuche durchgeführt.

Insgesamt wird somit ein Überblick über die Reinigungseigenschaften von verschiedenen biologisch abbaubaren Flockungsmitteln geschaffen.

2 Stand des Wissens

2.1 Mischwasserüberlauf

Mischwasserüberläufe entstehen bei starken Niederschlägen, wenn die Kapazität der angeschlossenen Kläranlage ausgereizt ist und kein weiteres Abwasser aufnehmen kann. Es handelt sich hierbei um stark verschmutztes Abwasser welches als relevanter Eintragspfad für Schadstoffe und Mikroverunreinigungen in die aquatischen Systeme gilt (STAUFER und ORT, 2012). Aus Mischwasserüberläufen wird Trockenwetterabfluss mit kanalisiertem Regenwasser gemeinsam in einen Vorfluter eingeleitet. Der Trockenwetterabfluss stellt sich aus häuslichem Abwasser und Fremdwasser zusammen. (STAUFER und ORT, 2012) Mischwasserüberläufe gelten als diskontinuierliche Gewässerbelastung und werden als Punktquellen für den Schadstoffeintrag in aquatische Systeme angesehen (DWA-A 100, 2006).

2.1.1 Charakterisierung

Die Zusammensetzung von Mischwasserüberläufen ist schwierig zu charakterisieren. Diese kann aufgrund von langen Trockenwetterperioden oder Dauerregenereignissen sehr unterschiedlich ausfallen. Im Allgemeinen stellt sich dieser jedoch aus den Komponenten partikuläre Feststoffe, Ammonium, Phosphat, Schwermetalle und organische Zehrstoffe zusammen. (UHL et al., 2007) Im Allgemeinen kann ebenfalls davon ausgegangen werden, dass die Konzentration an Ammonium im Mischwasserabfluss geringer ist als im Trockenwetterabfluss, der Anteil an partikulären Feststoffen jedoch (vor Allem nach langen Trockenperioden) deutlich höher ausfällt. (UHL et al., 2007) Dies ist den Ablagerungen im Kanalnetz geschuldet, welche sich vorwiegend in Kanalabschnitten mit geringem Gefälle bilden und bei starken Regenereignissen remobilisiert werden. Bei dieser Remobilisierung von abgelagerten Feststoffen wird vom Spülstoß gesprochen. Die darin enthaltenen Abwasserinhaltsstoffe sollen idealerweise einer Kläranlage zugeführt werden, je nach Intensität des Niederschlagsereignissen kann es jedoch auch zum Abschlag eines Teils des Spülstoßes in eine Vorflut kommen. (FUß, 2014)

UHL et al. (2007) haben in ihrer Untersuchung die Stoffkonzentrationen von mehreren Mischwasserüberläufen zusammengefasst. Eine Aufarbeitung dieser Ergebnisse ist in Tabelle 2.1 dargestellt. Dabei kann festgestellt werden, dass die Konzentrationen an Ammoniumstickstoff sowie Phosphat sehr gering sind (1 mg/L – 11,7 mg/L bzw. 1 mg/L – 3 mg/L). (UHL et al., 2007) Ergänzend dazu wurde in einer Untersuchung zu Mischwasserentlastungen von FUß (2014) Konzentrationen von 150 mg/L -200 mg/L für den CSB bei einem Abschlag eines Regenüberlaufbeckens gemessen (FUß, 2014). Mit etwas geringeren Konzentrationen für den CSB konnte DITTMER (2006) eine Spannbreite von

34 mg/L – 183 mg/L mit einem Durchschnitt von 96 mg/L in Mischwasserentlastungen nachweisen (DITTMER, 2006). Für die Trübung konnte lediglich bei ATAUZZAMAN und ALI (2022) eine Spannweite von 34 NTU – 70 NTU nachgewiesen werden (ATAUZZAMAN und ALI, 2022).

Tabelle 2.1: Zusammenfassung der Stoffkonzentrationen in Mischwasserüberläufen aus mehreren Untersuchungen (nach UHL et al., 2007, ergänzt durch FUß, 2014, DITTMER, 2006 und ATAUZZAMAN und ALI, 2022)

Literatur	UHL und KASTING (2002)	WELKER (2004)	RÖDDER (1997)	FISCHER (1998)	BORN (2002)	FUß (2014)	DITTMER (2006)	ATAUZZAMAN und ALI (2022)
AFS [mg/L]	45-122	50-540	68,4	89-134	237	-	-	-
CSB [mg/L]	79-120	40-380	85,7	34-40	122	150-200	34-183	74-175
NH ₄ -N [mg/L]	3,8-11,7	1-23	4,0	1,7-2,1	1,45	-	-	10-20
P _{ges.} [mg/L]	1-3	0,7-10	1,29	1,0	2,6	-	-	-
Trübung [NTU]	-	-	-	-	-	-	-	34-70

BOTTURI et al. (2021) führt die Probleme von Mischwasserentlastungen vor Allem auf die darin enthaltenen Spurenstoffe (Medikamente, endokrin aktive Stoffe) und Schwermetalle zurück, da sich diese im Sediment des Vorfluters anreichern und somit die aquatischen Systeme für längere Zeit belasten. (BOTTURI et al., 2021)

2.1.2 Behandlung

Zur Mischwasserspeicherung sowie -behandlung kommen in der Siedlungswasserwirtschaft außerhalb der Kläranlage mehrere Beckentypen zum Einsatz. Es handelt sich dabei um die Regenüberlaufbecken (RÜB), die Stauraumkanäle (SK), die Regenrückhaltebecken (RRB) sowie die Retentionsbodenfilter (RBF). In der Regel sind RRB im Mischsystem darauf ausgelegt, das anfallende Abwasser aus der Kanalisation nur Zwischenzuspeichern. SK

Retentionsbodenfilter sind vertikal durchströmte Filteranlagen, welche gegen den Untergrund abgedichtet sind. Der Retentionsraum, welcher den Zufluss speichert und langsam an den Filter abgibt, befindet sich über der Filterschicht. Die Filteroberfläche ist mit Schilf bepflanzt, da diese sich als konkurrenzstarke Pflanze gegenüber Fremdbewuchs herausgestellt hat. (MKULV NRW, 2015) Der eigentliche Filterkörper besteht im oberen Bereich aus einer ca. 5 cm dicken Deckschicht, welche den darunterliegenden Filterkörper vor äußerer Kolmation schützt und frost- sowie tausalzbeständig sein soll. Der Filterkörper selbst bildet begleitend zu den sich aufbauenden Biofilmen den wichtigsten Teil der Abwasserbehandlung und sollte im Mischsystem eine Mindesthöhe von 75 cm haben. Bemessungsgrundlage für den RBF ist der Parameter AFS_{63} . (DWA-A 178, 2019)

Das Ziel eines RBF ist der Feststoffrückhalt sowie der Rückhalt partikelgebundener Schadstoffe durch Filtration sowie die Oxidation organischer Kohlenstoffverbindungen durch Biofilme, welche sich auf der Bodenfilteroberfläche durch abgeschiedene Sedimente und in der oberen Filterschicht bilden. (DWA-A 178, 2019) Zusätzlich dazu soll das Filtersubstrat in der Lage sein, den Rückhalt von Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Schwermetallen sowie Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW) zu gewährleisten (MKULV NRW, 2015). Es laufen also sowohl mechanische (Filtration) als auch biologische und physikalisch-chemische Abläufe in einem Retentionsbodenfilter ab. Die biologischen Prozesse beinhalten dabei die Adsorption organischer Stoffe, sowie der mikrobielle Abbau und die Transformation dieser Stoffe. Bei den physikalisch-chemischen Vorgängen sind insbesondere die Adsorption sowie der Ionenaustausch und die Fixierung von Abwasserinhaltsstoffen zu nennen. (FRECHEN, 2014) Die Langsandsandfiltration bildet die verfahrenstechnische Grundlage für den Retentionsbodenfilter. In Kombination mit geringen hydraulischen Durchflüssen ergibt sich somit ein hoher Flächenbedarf bei konventionellen Retentionsbodenfilteranlagen. Es ist nicht vorgesehen, abgeschiedenes Sediment von der Filteranlage zu entfernen, sondern dies ebenso wie die Vegetationsreste des Schilfs als zusätzliche Filterschicht dauerhaft auf der Filteroberfläche zu belassen. Die Funktionsweise des Retentionsbodenfilters kann jedoch nur aufrechterhalten werden, wenn die Sedimentreste unter aeroben Bedingungen mineralisiert werden. Ein zeitweiliges Trockenfallen des Filters ist somit unabdingbar und ein intermittierender Betrieb des RBF unerlässlich. Dies wird i.d.R. durch eine Unterteilung des RBF in hydraulisch getrennte Einheiten erreicht, welche alternierend beschickt werden können. (DWA-A 178, 2019)

RBF sind bei ungünstigen Betriebsbedingungen der Gefahr der Kolmation ausgesetzt, was durch einen zu hohen Feststoffeintrag, einer zu geringen Trockenzeit und/oder einer zu hohen organischen Belastung ausgelöst werden kann. Die Filtervegetation stellt einen wesentlichen Beitrag zum Kolmationsschutz dar. (DWA-A 178, 2019) Unter Kolmation wird

eine Porenverengung des Filtersubstrates verstanden, was zu einer Dichtung des Filters führt (FRECHEN, 2014). Auf der anderen Seite ist eine zu geringe (hydraulische) Belastung ebenfalls schädlich, da dies zum Absterbender Filtervegetation bzw. zu einer Besiedlung durch grabende Tiere im Filterkörper führen kann. (DWA-A 178, 2019)

Als Filtermaterial eignen sich bedingt bindige Bodenarten (Ton und Schluff), vor allem aber Sand und Kies. Während Lehmböden eine höhere Sorptionskapazität gegenüber Phosphor-, Stickstoff- und Kohlenstoffverbindungen aufweisen, haben sie dennoch den Nachteil, dass sie beim Trockenfallen des Filterbodens zu Grobporenfluss neigen, was sich negativ auf die Reinigungsleistung des Filters auswirkt (FRECHEN, 2014). Bevorzugt sollten aus diesem Grund Sande eingesetzt werden. Hierbei hat sich eine Körnung von 0-2 mm als vorteilhaft erwiesen, was eine gleichmäßige Durchströmung des Filters begünstigt. Zur sachgemäßen Funktionsweise des Filters muss der Filterboden mit Kalkgestein angereichert werden. Der eingebrachte Carbonatgehalt von mind. 20 % wirkt einer Filterversauerung entgegen, was wiederum die Remobilisierung von Schwermetallen verhindert. Die hauptsächliche Ursache zur Bildung von Säuren im Filterkörper ist die Nitrifikation (MKULV NRW, 2015; DWA-A 178, 2019).

2.2 Flockung

Als Erstes ist eine Abgrenzung der Begriffe Flockungsmittel, Flockungshilfsmittel sowie Fällmittel sinnvoll. Vor Allem im Umgang mit englischsprachiger Literatur werden die Begriffe oft synonym verwendet oder falsch ins Deutsche übersetzt.

Als Fällmittel werden unter anderem Metallsalze bezeichnet, welche in der konventionellen Abwasserbehandlung hauptsächlich zur Phosphatelimination aus dem Abwasserstrom genutzt werden. Dabei entstehen Mikrofloken, die jedoch sehr anfällig gegenüber äußeren Krafteinwirkungen sein können (LEE et al., 2014). Aus diesem Grund werden üblicherweise zu den Fällmitteln noch zusätzlich Flockungshilfsmittel eingesetzt. Als Flockungshilfsmittel werden organische Polymere bezeichnet, welche nach einer Metallsalzdosierung, also nach einer Fällung, genutzt werden. Die Bezeichnung Flockungsmittel trifft hingegen auf organische Polymere zu, welche ohne vorangegangene Metallsalzdosierung genutzt werden. (DWA-M 274, 2018) In diesem Fall sorgen die Flockungsmittel sowohl für die Destabilisierung der Ladung als auch für die Agglomeration der sich gebildeten Mikrofloken (LEE et al., 2014). Da die Fällung nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist, wird im Weiteren nicht detaillierter darauf eingegangen. Die Begriffe Flockungsmittel und Flockungshilfsmittel können demnach die gleichen Produkte beschreiben. Da es sich bei dieser Arbeit um die Behandlung von Mischwasserüberläufen handelt, welche keiner

Metallsalzdosierung unterzogen werden, wird im Folgenden nur der Begriff Flockungsmittel genutzt.

Bei den organischen Polymeren kann eine Unterteilung in anionische, kationische und nicht ionische Polymere vorgenommen werden (DWA-M 274, 2018). DAO et al. (2016) machen indes noch eine Abgrenzung zu amphoteren Polymeren. Diese können abhängig von den Umgebungsbedingungen sowohl positive als auch negative Ladungen tragen. (DAO et al., 2016) Die jeweiligen Polymerformen besitzen demnach positive, negative oder nicht geladene funktionelle Gruppen, welche zu unterschiedlichen Wechselwirkungen mit den Abwasserinhaltsstoffen führen. (DWA-M 274, 2018; GREGORY und BARANY, 2011) Organische Polymere zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht vom pH-Wert des Mediums abhängig sind (LEE et al., 2014). Weiter handelt es sich bei Polymeren i.d.R. um lineare Ketten, welche sich durch eine Wiederholung von einzelnen Monomeren zusammensetzt. Diese Monomere können jedoch auch verzweigt bzw. vernetzt sein. (GREGORY und BARANY, 2011) Setzt sich ein Polymer aus mehr als einem Monomertypen zusammen, wird von Copolymerisation gesprochen (SHIRZAD-SEMSAR, 2008).

2.2.1 Flockungsmechanismen

Die Oberflächeneigenschaften von Flockungsmitteln bewirken Wechselwirkungen mit partikulären Abwasserinhaltsstoffen. Verantwortlich dafür sind die funktionellen Gruppen, welche sowohl an kolloidalen Feststoffen sowie an Mikrofloken adsorbieren. (DWA-M 274, 2018) Bei kolloidalen Feststoffen handelt es sich um mikroskopisch kleine Partikel mit einem Durchmesser $< 10^{-5}$ mm, welche durch besondere Eigenschaften nicht durch die klassische Festkörperphysik beschrieben werden können. Sie sind in der Lage, in einem ruhigen Medium einen dispergierten Zustand beizubehalten und können somit nicht durch die einfache Sedimentation entfernt werden. Dies liegt an dem sehr großen Oberflächen/Massen-Verhältnis der Kolloide. Zu diesen kolloidalen Feststoffen gehören sowohl anorganische als auch organische Stoffe. (BRATBY, 2016) Damit ein Flockungsmittel an einem Abwasserinhaltsstoff adsorbieren kann, muss es zuerst im Abwasser verteilt werden. Anschließend diffundiert es in Richtung Abwasserinhaltsstoffe und adsorbiert somit an dessen Oberfläche. (LEE et al., 2014)

Die Unterteilung der Polymere gemäß ihrer Ladung lässt die unterschiedlichen Wechselwirkungen der Polymere mit den Abwasserinhaltsstoffen erklären. Demnach erfolgt bei kationischen Polymeren die Adsorption an den meist negativ geladenen Abwasserinhaltsstoffen durch elektrostatische Wechselwirkungen. Bei anionischen Polymeren hingegen fungieren in der Lösung befindliche mehrwertige Kationen (z.B. Magnesiumkationen) als Vermittler, indem sie sich zwischen die negativ geladenen

Abwasserinhaltsstoffen und das anionische Polymer setzen. Die nicht ionischen Polymere adsorbieren mittels Wasserstoffbrücken an den Partikeln. Die beschriebenen Prozesse führen anfangs zur Bildung von Mikroflocken. Folgt der Adsorption eine Zusammenlagerung von Mikroflocken, dann kommt es zum Wachstum dieser Flocken und es bilden sich größere Makroflocken. Voraussetzung für die Flockung bildet die vorherige Entstabilisierung kolloidaler Feststoffe, was die Aufhebung der elektrostatischen Abstoßung gleich geladener Partikel bezeichnet. (DWA-M 274, 2018)

In der Literatur werden vorwiegend drei Flockungsmechanismen genannt: die Ladungsneutralisation, der elektrostatische Fleckenmechanismus sowie die Polymerbrückenbildung. (MAĆCZAK et al., 2020; BRATBY, 2016) Diese sind schematisch in Abbildung 2.2 dargestellt.

Abbildung 2.2: Polymerbrückenbildung (a), elektrostatischer Fleckenmechanismus (b), Ladungsneutralisation (c) (nach KOTHE und LENK, 2019)

Der Mechanismus der **Polymerbrückenbildung** kommt vor Allem bei hochmolekularen Polymeren ($> 10^6$ g/mol) vor. Bedingt durch die Größe der Polymermoleküle, ist das Polymer in der Lage, an unterschiedlichen Stellen des gleichen Moleküls mehrfach am gleichen Partikel bzw. auch an unterschiedlichen Abwasserpartikeln (über die elektrostatischen Abstoßungskräfte hinweg) zu adsorbieren. (DWA-M 274, 2018) Dies führt zu einer Art Schleifenbildung. Diese Schleifen ragen gemeinsam mit den Polymerenden in die Lösung, was zu einer Anlagerung weiterer Partikel durch Van-der-Waals-Kräfte, Wasserstoffbrücken oder funktionellen Gruppen führt. (MAĆCZAK et al., 2020) Dieser Flockungsmechanismus ist vorherrschend bei hochmolekularen Flockungsmitteln, welche die gleiche Ladung wie die Abwasserinhaltsstoffe besitzen, da die großen Moleküle über die elektrostatischen Abstoßungskräfte hinweg in der Lage sind, Polymerbrücken zwischen Abwasserinhaltsstoffen zu bilden. Da ein Großteil der Abwasserinhaltsstoffe negativ geladen sind, kommt dieser Mechanismus deswegen vor allem bei hochmolekularen anionischen Polymeren vor (DWA-M 274, 2018). Er wirkt jedoch ebenfalls bei ungeladenen Partikeln (MAĆCZAK et al., 2020). Diese Art der Flockung ist in der Lage, sehr scherstabile Flocken zu erzeugen, welche jedoch nach einer Abscherung nur sehr schwer erneut agglomerieren können (KOTHE und LENK, 2019) .

Der Mechanismus der **Ladungsneutralisation** beruht auf der Bedingung, dass das verwendete Polymer eine entgegengesetzte Ladung zu den zu entfernenden Abwasserinhaltsstoffen besitzt. Das Flockungsmittel adsorbiert an der Partikeloberfläche und es findet eine homogene Neutralisation der Oberflächenladung statt, was zu einer Destabilisierung der Partikel und somit im Anschluss zu einer Agglomeration dieser führt. Das elektrokinetische Potenzial (auch: Zeta-Potenzial), welches den Potenzialunterschied zwischen Medium und dispergierten Partikeln darstellt, wird dabei reduziert, was zu einer Bildung von Van-der-Waals-Kräften führt. Diese Van-der-Waals-Kräfte führen zur Agglomeration der Partikel. (MAĆCZAK et al., 2020)

Eine Variante der Ladungsneutralisation ist der **elektrostatische Fleckenmechanismus** (auch unter Mosaikbildungsmodell bekannt). Dieser kommt bei einer teilweisen Neutralisierung der Ladung zu tragen, die in Gegenwart von Polymeren mit geringem Molekulargewicht, einer hohen Ladungsdichte sowie entgegengesetzter Ladung zu den Abwasserinhaltsstoffen auftritt. (DWA-M 274, 2018; MAĆCZAK et al., 2020) Es kommt dabei zu keiner vollständigen Neutralisation, sondern zu einer heterogenen Ladungsverteilung auf der Partikeloberfläche (KOTHE und LENK, 2019). Dies führt dazu, dass positiv und negativ geladene Bereiche auf der Oberfläche des gleichen Moleküls entstehen. Diese Bereiche adsorbieren mithilfe der elektrostatischen

Anziehung an weiteren Partikeln und es entstehen sogenannte „Flecken“ mit unterschiedlicher Ladung. Die daraus resultierenden Flocken sind stärker gebunden als jene aus der „gewöhnlichen“ Ladungsneutralisation. (MAĆCZAK et al., 2020) Die Flocken, die sich bei der Ladungsneutralisation sowie bei der elektrostatischen Fleckenbildung bilden, sind im Gegensatz zu den Flocken aus der Polymerbrückenbildung weniger scherstabil, können jedoch nach erfolgter Abscherung wieder einfacher agglomerieren (KOTHE und LENK, 2019; BOLTO und GREGORY, 2007).

Da die meisten Abwasserinhaltsstoffe negativ geladen sind, bieten sich die kationischen Polymere in der Abwasserbehandlung besonders für die Flockung an. Bei diesen kationischen Flockungsmitteln laufen die oben genannten Flockungsmechanismen parallel zueinander ab, wobei jedoch je nach Abwassereigenschaften sowie Polymerbeschaffenheit ein Mechanismus vorwiegt. In der Regel entstehen bei hochmolekularen Polymeren Flocken mit hoher Scherstabilität. (DWA-M 274, 2018)

2.2.2 Einflussfaktoren

Die Einflussfaktoren auf den Flockungsprozess und dessen Wirksamkeit sind vielseitig. Maßgebende Einflussfaktoren sind die **Art des Flockungsmittels** mit der damit verbundenen optimalen Dosierung sowie die Einmischung in das zu behandelnde Medium und die Zusammensetzung ebendieses. (BAHRODIN et al., 2021)

Bei der **Dosierung** kann zwischen der Unterdosierung, der Überdosierung und der optimalen Dosierung unterschieden werden. Bei einer Unterdosierung liegt nicht genügend Flockungsmittel vor, um an allen vorhandenen Abwasserinhaltsstoffen zu adsorbieren. Bei der optimalen Dosierung liegt genau so viel Flockungsmittel vor, dass, im Rahmen der Möglichkeit des Flockungsmittels, die meisten Abwasserinhaltsstoffe adsorbiert werden. Dies geschieht bei einem Zetapotenzial von 0 mV, was das elektrische Potenzial an der Grenzfläche zwischen einer Flüssigkeit und einem Feststoff beschreibt. Bei einer Überdosierung des Flockungsmittels sättigt dieses die Oberfläche der Kolloide und es kommt zu einer Restabilisierung der Partikel, welche auf die abstoßende Kraft zwischen den Schadstoffen zurückzuführen ist. Für jedes Flockungsmittel muss die optimale Dosiermenge individuell bestimmt werden. (BAHRODIN et al., 2021; MAĆCZAK et al., 2020) Eine stärkere Verdünnung der Flockungsmittellösung kann zu einer Homogenisierung des Flockungsmittels im Abwasservolumenstrom beitragen (DWA-M 274, 2018).

Die **initiale Trübung** des Abwassers (auch: Ausgangstrübung) hat ebenfalls einen nicht unbedeutenden Einfluss auf den Flockungsprozess. Da dieser abhängig von den sich im Abwasser befindlichen Inhaltsstoffen ist, ist bei einer hohen Ausgangstrübung eine

bessere Flockung zu beobachten. Dies liegt daran, dass bei erhöhter Trübung mehr Kolloide in der Wassermatrix enthalten sind und somit eine erhöhte Anzahl an Kollisionen des Flockungsmittels mit den Abwasserinhaltsstoffen passieren kann. Dies erzeugt über die Zeit größere und stabilere Flocken, welche einfacher zu sedimentieren sind. Eine unzureichende Ausgangstrübung führt zu weniger Kollisionen zwischen dem Flockungsmittel und den Kolloiden und somit zu kleineren und vor allem weniger Flocken. (BAHRODIN et al., 2021) Je größer die Flocke und je dichter diese auch ist, desto besser lässt sie sich sedimentieren und aus dem Abwasser filtrieren (LEE et al., 2014).

Da der Flockungsprozess durch zwei aufeinanderfolgende Schritte gekennzeichnet ist, namentlich der Entstabilisierung kolloidaler Partikel und dem anschließenden Transport dieser zueinander, ist die optimale **Durchmischung** des Flockungsmittels ein weiterer relevanter Einflussfaktor (DWA-M 274, 2018). Die optimale Durchmischung sorgt beim Flockungsprozess für eine gleichmäßige Verteilung des Flockungsmittels im Abwasser. Diese wird durch eine angemessene Rührgeschwindigkeit sowie einer angemessenen Rührdauer erreicht. Optimalerweise liegt die Rührgeschwindigkeit in der Durchmischungsphase (auch: Homogenisierungsphase) bei 40 –200 Umdrehungen pro Minute (auch: rpm). (BAHRODIN et al., 2021; MAĆCZAK et al., 2020)

Zudem spielt das **Molekulargewicht** des Flockungsmittels eine Rolle und ist mitverantwortlich für den vorliegenden Flockungsmechanismus. So hat die Art des Flockungsmittels sowie deren Modifikation ebenfalls Einfluss auf den Flockungsprozess. (MAĆCZAK et al., 2020; KOTHE und LENK, 2019)

Der Einfluss des **pHs** ist vor allem bei anorganischen Metallsalzen zu beachten, da diese im Wasser dem Hydrolyseprozess ausgesetzt sind und je nach pH-Wert unterschiedliche Hydrolyseprodukte entstehen können. Bei natürlichen Polymeren ist dieser Einfluss jedoch weniger relevant. (BAHRODIN et al., 2021)

Die **Temperatur** des Wassers hat ebenfalls einen Einfluss auf den Flockungsprozess. Da dieser durch die Agglomeration von Flockungsmitteln und Abwasserinhaltsstoffen geprägt ist und sich die Moleküle in warmem Wasser schneller bewegen, führt dies zu einer erhöhten Kollisionsfrequenz zwischen den Flockungsmitteln und den Abwasserinhaltsstoffen. (BAHRODIN et al., 2021)

2.2.3 Konventionelle Flockungsmittel

Unter konventionellen Flockungsmitteln werden in diesem Bereich organische Polymere verstanden, welche synthetisch hergestellt werden. Ein großer Vorteil dieser synthetisch hergestellten, organischen Polymeren beruht darauf, dass ganz bewusst in den

Syntheseweg eingegriffen werden kann und somit eine sehr spezifische Anpassung der Polymere an das Anwendungsgebiet erfolgen kann (KOTHE und LENK, 2019). Aufgrund ihrer Beschaffenheit, sind sie in der Lage, große Flocken zu bilden, welche sich leicht absetzen (MAĆCZAK et al., 2020). Die synthetisch hergestellten Polymere erhalten ihren Ladungscharakter durch die Copolymerisation von mindestens zwei unterschiedlichen Monomeren (KOTHE und LENK, 2019). Häufig bestehen synthetische Polymere zur Flockung aus den Monomeren Acrylamid und Acrylsäure. Daraus werden unter anderem die Polymere Polyacrylamid und Polyacrylsäure synthetisiert, welche als beliebte Flockungsmittel in der Abwasserbehandlung eingesetzt werden. Ihre Anwendung ist jedoch nicht ganz umstritten, da sie umweltschädliche Auswirkungen sowie gesundheitsschädlich sein können (LEE et al., 2014; MAĆCZAK et al., 2020; JING et al., 2012) Die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation konnte zwar keine abschließenden Belege für eine Erhöhung des Krebsrisikos beim Menschen feststellen, allerdings wurde Acrylamid aufgrund der Laboruntersuchungen bei Mäusen und Ratten als wahrscheinlich krebserregend eingestuft (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, 1994). Zusätzlich dazu konnte bei Ratten eine Veränderung der Spermienanzahl sowie deren Beweglichkeit durch die Exposition von Acrylamid festgestellt werden (KALAIVANI et al., 2018). Die Europäische Union stuft deswegen Acrylamid als Gefahrenstoff ein, welcher genetische Defekte sowie Krebs verursachen kann (VERORDNUNG (EG) 1272/2008, 2008). Ein weiterer Nachteil von synthetischen Polymeren ist ihre Eigenschaft, sich nur schwer biologisch abzubauen, weshalb ihre Persistenz in der Umwelt als problematisch angesehen wird. (MAĆCZAK et al., 2020; LEE et al., 2014)

Synthetische Polymere werden klassischerweise in der Abwasserbehandlung als Flockungshilfsmittel nach einer Fällung oder als Flockungsmittel eingesetzt. Sie werden aus Erdölprodukten hergestellt. Da die meisten Abwasserinhaltsstoffe negativ geladen sind, werden meistens kationische Metallsalze (als Fällmittel) eingesetzt, welche an den negativ geladenen Abwasserinhaltsstoffen adsorbieren. Es bilden sich Mikrofloken. Dieser Prozess ist jedoch pH-abhängig. Da diese Mikrofloken zusätzlich dazu anfällig gegenüber äußeren Krafteinwirkungen sind, werden auf einigen Kläranlagen anschließend zur Fällung synthetische Polymere als Flockungshilfsmittel eingesetzt, welche die Agglomeration der einzelnen Mikrofloken zu größeren Makrofloken unterstützen. Zusätzlich zur Bildung von besser abtrennbaren Floken bewirkt die Nutzung von Flockungshilfsmitteln eine Reduktion des Gebrauches von Metallsalzen. (LEE et al., 2014)

Werden die synthetischen Polymere jedoch als Flockungsmittel eingesetzt, erfolgt keine vorherige Fällung mit Metallsalzen. In diesem Fall werden hauptsächlich kationische Polymere genutzt, um an den negativ geladenen Kolloiden zu adsorbieren und eine

Verbindung zwischen den so gebildeten Mikrofloccen aufzubauen. Es bilden sich Makrofloccen. Dieser Prozess ist im Gegensatz zur Fällung und anschließendem Einsatz von Floccungshilfsmitteln auf einem weiten pH-Spektrum realisierbar. Der direkte Einsatz von Floccungsmitteln begrenzt sich jedoch auf Abwässer mit einem hohen AFS-Anteil, wie dieses unter anderem in der Papier- und Textilindustrie vorzufinden sind. (LEE et al., 2014)

Aus den Gründen Persistenz in der Umwelt sowie der Gefährdungen von vielen synthetischen Polymeren zur Abwasserbehandlung auf die aquatischen Systeme, ist die Untersuchung von biologisch abbaubaren Polymeren für die Behandlung von Mischwasserüberläufen zwingend notwendig.

2.2.4 Biologisch abbaubare Floccungsmittel

Da viele konventionelle Floccungsmittel bzw. synthetische Polymere toxisch für aquatische Systeme sind, rücken immer öfter natürliche Polymere, welche biologisch abbaubar sind, in den Fokus der Forschung. Ein wichtiger Vertreter der natürlichen Polymere sind die Polysaccharide, welche in der Natur sowohl in Pflanzen (z.B. Zellulose, Stärke) als auch in Lebewesen (z.B. Chitin) hergestellt werden. Weitere Vertreter der Polysaccharide für die biologisch abbaubaren Floccungsmittel bestehen aus Zellulose, Alginate, Xanthan, Dextran oder Pektin, jeweils entweder in reiner oder modifizierter Form. Vertreter der biologisch abbaubaren Floccungsmittel, welche nicht aus Polysacchariden bestehen sind unter anderem die Tannine und Lignin. Natürliche Polymere auf Basis von Polysacchariden sind im Gegensatz zu vielen synthetischen Polymeren scherstabiler. (MAĆCZAK et al., 2020; LEE et al., 2014; BOLTO und GREGORY, 2007) Im Gegensatz zu synthetischen Polymeren kann nicht in die Synthese von natürlichen Polymeren eingegriffen werden, sondern diese müssen nachträglich modifiziert werden (KOTHE und LENK, 2019). Durch die Modifikation von natürlichen Polymeren, insbesondere durch die Kombination von Eigenschaften natürlicher und wasserlöslicher synthetischer Polymere, kann die Floccungswirksamkeit erhöht werden. In diesem Bereich sind insbesondere die Verwendung von Stärke sowie Chitosan zu erwähnen, jedoch auch deren Derivate in Kombination mit Acrylamid. Die biologische Abbaubarkeit von gepfropften, also modifizierten, Floccungsmitteln nimmt mit steigendem Anteil an synthetischen Zusätzen ab (LEE et al., 2014).

Die Eigenschaften von natürlichen Polymeren hängen von der chemischen Struktur ab, insbesondere von den funktionellen Gruppen. Hierbei sind hauptsächlich die Hydroxyl- sowie Carbonylgruppen hervorzuheben, welche in der Lage sind mit den Abwasserinhaltsstoffen zu interagieren. (MAĆCZAK et al., 2020; LEE et al., 2014; BRATBY, 2016) Floccungsmittel auf Basis von Polysacchariden interagieren im Wesentlichen mit den Abwasserinhaltsstoffen auf

Grundlage der Ladungsneutralisation sowie der Polymerbrückenbildung (MAĆCZAK et al., 2020).

Chitosan ist ein Polysaccharid, welches in der Literatur bereits oft im Zusammenhang mit der Flockung verwendet wird. Es wird durch die teilweise Deacetylierung von Chitin hergestellt, welches wiederum Bestandteil der Panzer von Krustentieren ist und in den Zellwänden von Pilzen wiedergefunden werden kann. (MAĆCZAK et al., 2020) Es handelt sich um ein Polyaminosaccharid, welches sich aus Glucosamin- und Acetylglucosaminmonomeren zusammensetzt. (LEE et al., 2014) Chitosan weist in saurem Milieu kationische Eigenschaften auf, weshalb es sich besonders gut für die Abwasserbehandlung eignet. Die hohe kationische Ladungsdichte sowie das hohe Molekulargewicht machen Chitosan somit zu einem effektiven Flockungsmittel in der Abwasserbehandlung. (RENAULT et al., 2009) Chitosan ist in Wasser unlöslich, lässt sich jedoch in schwachen organischen Säuren (z.B. Essigsäure) lösen. (LEE et al., 2014)

Für die Modifizierung von Chitosan werden vor allem die Methoden der Pfropfcopolymerisation, der Veresterung sowie der Aminierung genutzt. Durch die Modifizierung können anstelle der Amino- und Hydroxylgruppen neue funktionelle Gruppen eingeführt werden. (YANG et al., 2016) Bei nicht modifiziertem Chitosan sind es vor allem die Aminogruppen, welche als funktionelle Gruppen bei der Flockung zum Einsatz kommen (DESBRIÈRES und GUIBAL, 2018).

Reines Chitosan wird als nicht toxisch eingestuft und gilt sogar als sicher im Umgang mit Lebensmitteln (YANG et al., 2016). CHI und CHENG (2006) schlagen sogar vor, den Schlammkuchen, den sie bei der Flockung von Abwasser aus der Milchindustrie mittels Chitosan hergestellt haben, als Nahrungsergänzungsmittel einzusetzen (CHI und CHENG, 2006).

In der Literatur wurden bereits einige erfolgreiche Versuche mit Chitosan hinsichtlich der Verringerung der Trübung durchgeführt. PONTIUS (2016) hat in einem Laborversuch Chitosan mit einem anorganischen Fällmittel verglichen und ist zum Ergebnis gekommen, dass Chitosan effektiv zur Trübungsverringerung von Seewasser im Labormaßstab eingesetzt werden kann (PONTIUS, 2016). AL-MANHEL et al. (2018) kamen ebenfalls zum Schluss, dass Chitosan zur Verringerung der Trübung eingesetzt werden kann und somit als Flockungsmittel durchaus einsetzbar sind (AL-MANHEL et al., 2018). CHI und CHENG (2006) haben den Einsatz von Chitosan als Flockungsmittel bei der Reinigung von Abwasser aus der Milchindustrie analysiert. Dabei wurde der Parameter Trübung in Kombination mit dem CSB als Referenzwert für die Evaluierung der Effektivität herangezogen und positive Ergebnisse erzielt. (CHI und CHENG, 2006)

Die **Stärke** ist ein Polysaccharid, welches aus Glukoseeinheiten besteht und typischerweise aus Kartoffeln, Mais, Weizen oder Reis gewonnen wird (MAĆCZAK et al., 2020). Sie besteht aus dem unverzweigten Polysaccharid Amylose und dem verzweigten Polysaccharid Amylopektin (KOTHE und LENK, 2019). Bei der Amylose handelt es sich um ein halbkristallines Polymer, welches kolloidale Lösungen in Wasser bilden kann und aus linear angeordneten Glukoseeinheiten besteht. Amylopektin hingegen ist nicht wasserlöslich und besteht aus verzweigten Ketten von Glukoseeinheiten. (MAĆCZAK et al., 2020) Die Stärke kann in Abhängigkeit der Substitutionsform sowohl einen kationischen, anionischen als auch nicht-ionischen Ladungscharakter besitzen (BRATBY, 2016). Die nicht modifizierte Form weist meist nicht-ionische Eigenschaften auf und ist nicht effizient als Flockungsmittel (CHOY et al., 2018).

Die Modifikation der Stärke geschieht entweder über die Copolymerisation, insbesondere die Pfropfcopolymerisation, oder über die Einführung ionischer Gruppen (MAĆCZAK et al., 2020). Die Wasserstoffatome aus den Hydroxygruppen, welche in den Repetiereinheiten von Amylose und Amylopektin wiederzufinden sind, lassen sich durch ladungstragende Gruppen ersetzen (KOTHE und LENK, 2019). Die kationisch modifizierten Stärken weisen meistens eine Substitution mit quartären Ammoniumgruppen auf, wohingegen die anionischen Typen oft einer Substitution mit Carboxylgruppen unterlaufen sind. (BRATBY, 2016) Der Ladungscharakter von stärkebasierten Flockungsmitteln wird also anhand des Substitutionsgrades (DS) angegeben (KOTHE und LENK, 2019). Es gibt jedoch auch Ansätze, die Stärke durch Verwendung von Mikrowellenstrahlung zu modifizieren bzw. eine Pfropfcopolymerisation von Stärke und Polyacrylamid durchzuführen (MAĆCZAK et al., 2020).

Der vorwiegende Flockungsmechanismus bei Stärke besteht aus der Ladungsneutralisation, wobei die Polymerbrückenbildung auch in geringem Maß für die Flockung verantwortlich ist. (MAĆCZAK et al., 2020; CHOY et al., 2018)

In der Literatur wird bereits von erfolgreich durchgeführten Flockungsversuchen mit stärkehaltigen Flockungsmitteln berichtet. CHOY et al. (2018) konnten mithilfe von Reisstärke und bei einer Dosierung von 120 mg/L rund 80 % der Mikroalgen aus einer Gewässerprobe entfernen sowie eine Reduktion des CSB von 54,7 % erreichen (CHOY et al., 2018). CHANG et al. (2021) haben festgestellt, dass ein besseres Flockungsergebnis bei höherem Substitutionsgrad erreicht werden kann (CHANG et al., 2021)

3 Material und Methoden

3.1 Chemikalien und Flockungsmittel

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Flockungsmittel können der Tabelle 3.1, alle verwendeten Geräte der Tabelle B. 1 im Anhang sowie die verwendeten Chemikalien der Tabelle B. 2 im Anhang entnommen werden. Die Auswahl der Flockungsmittel ist bereits vor der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit getroffen worden.

Tabelle 3.1: Liste der verwendeten Flockungsmittel mit deren Charakterisierung

Hersteller	Bezeichnung	Art	Zustand	Ladungscharakter
Emsland Group	Emfloc KA 3	Stärkehaltig	Fest	Anionisch
	Empresol NE 25 E/EG	Stärkehaltig	Fest	Kationisch
	Empresol N	Stärkehaltig	Fest	Kationisch
BioLog Heppe GmbH	Heppix T	Chitosanhaltig	Flüssig	Kationisch
	Heppix OT	Chitosanhaltig	Flüssig	Kationisch
	Heppix WS	Chitosanhaltig	Fest	Kationisch
Separ Chemie	PolySepar SK72	Stärkehaltig	Fest	Kationisch
	PolySepar SK83	Stärkehaltig	Fest	Kationisch
	PolySepar SKL21	Stärkehaltig	Flüssig	Kationisch
	PolySepar SKL29	Stärkehaltig	Flüssig	Kationisch
	PolySepar PK CH-1	Chitosanhaltig	Fest	Kationisch
	PolySepar PK CH-6	Chitosanhaltig	Fest	Kationisch
	PolySepar PK CH-7	Chitosanhaltig	Fest	Kationisch
Knopp Engineering	ClearFlock „A“	Stärkehaltig	Flüssig	Kationisch
	ClearFlock „B“	Stärkehaltig	Flüssig	Kationisch
Fa. Bauckhof	Kartoffelstärke	Stärkehaltig	Fest	N.a.
Sigma-Aldrich	Chitosan (SKU: 419419-250G)	Chitosanhaltig	Fest	Kationisch
BASF	Zetag 8140	Acrylates Copolymer	Fest	kationisch

3.2 Herstellung des Versuchsmischwassers

Die Versuche zu den biologisch abbaubaren Flockungsmitteln bedürfen eines Versuchsmischwassers, welches in Zusammensetzung dem Mischwasserüberlauf ähnelt, jedoch zu jeder Zeit für die Versuche zur Verfügung steht. Da die Mischwasserentlastungen nur bei starken Niederschlagsereignissen auftreten, ist die Herstellung eines eigenen Versuchsmischwassers essenziell.

Für die Herstellung des Versuchsmischwassers werden drei Probenahmestellen in Betracht gezogen, genauer handelt es sich dabei um den Zulauf des Sand- und Fettfanges (ZuSF), den Ablauf des Sand- und Fettfanges (AbSF) sowie den Ablauf der Vorklärung (AbVK). Alle benannten Örtlichkeiten befinden sich auf dem Gelände des Kläranlage Aachen-Soers. Da es sich bei den ausgewählten Probenahmestellen um Standorte mit ausschließlich mechanischer Reinigung des Abwassers handelt, können somit die Bedingungen im RÜB relativ genau nachgestellt werden. Das Abwasser, welches ins RÜB fließt, muss zuerst einen groben Rechen durchlaufen. Im RÜB selbst finden dann Sedimentationsprozesse statt. Der AbVK bietet sich durch eine erste Sedimentation der organischen Stoffe (analog zum RÜB) aus diesem Grund besonders an.

Für den ZuSF wurde der Einlauf der linksseitigen Behandlungsstraße in Fließrichtung für die Probeentnahme gewählt. An dieser Stelle ist die Strömung turbulent und es kann von einer vollständigen Durchmischung des Abwassers ausgegangen werden. Für die Probeentnahme am AbSF wurde der Graben, welcher Sand- und Fettfang mit der Vorklärung verbindet, gewählt. Genauer befindet sich die Probenahmestelle an der ersten Metallbrücke, welche nach der Zusammenführung der beiden Behandlungsstraßen über den Graben führt. An dieser Stelle ist die Strömung weniger turbulent als bei der ersten Probenahmestelle, es kann dennoch von einer ausreichenden Durchmischung des Abwassers ausgegangen werden, da die Fließgeschwindigkeiten in diesem Bereich noch relativ hoch sind. Zusätzlich dazu ist dieser Graben nicht für das Absetzen von Feststoffen konzipiert, sodass davon ausgegangen wird, dass die Fließgeschwindigkeit höher als die Sedimentationsgeschwindigkeit ist und sich der Großteil der Feststoffe in Schwebelage befindet.

Für die Proben vom AbVK gibt es zwei Entnahmestellen. Die Erste befindet sich im Technikum des umweltanalytischen Labors des Instituts für Siedlungswasserwirtschaft auf der Kläranlage Aachen-Soers. Hierbei handelt es sich um eine Entnahmestelle, welche den Ablauf der Vorklärung mittels einer Pumpe über eine Rohrleitung direkt ins Technikum befördert. Die Pumpe entnimmt das Abwasser aus dem Verteilerbauwerk, welches den Ablauf der Vorklärung auf die einzelnen Behandlungsstraßen der biologischen Behandlungsstufe verteilt. Bei der zweiten Entnahmestelle handelt es sich wie bei den

Entnahmestellen zum ZuSF und AbSF um eine Probenahme, die händisch aus dem Abwasserstrom der Kläranlage entnommen wird. Diese befindet sich hinter dem Verteilerbauwerk, welches den Ablauf der Vorklärung auf die unterschiedlichen Behandlungsstraßen der biologischen Behandlung verteilt. Genauer liegt die Probenahmestelle ungefähr 5 m hinter dem Verteilerbauwerk an einem der Kanäle, der von diesem abgeht. In diesem Bereich ist das Abwasser turbulent und es kann somit von einer ausreichenden Durchmischung ausgegangen werden. Abbildung B. 1 im Anhang zeigt den genauen Ort der Probenahmestelle. Das Abwasser aus beiden Probenahmestellen vom AbVK sollte somit in der Zusammensetzung identisch sein.

Zum Anmischen von verschiedenen Verdünnungen befindet sich im Technikum ebenfalls eine Rohrleitung, welche die Entnahme von Brauchwasser erlaubt. Bei diesem Brauchwasser handelt es sich um den Ablauf der Kläranlage, welcher feststoff- und trübungsfrei sein sollte und sich somit ideal für die Verdünnung und Untersuchung von Proben zur Feststoff- bzw. Trübungsanalyse eignet.

Zur Erstellung der Verdünnungen werden von allen genannten Probenahmestellen Abwasserproben genommen und sowohl unverdünnt als auch in unterschiedlichen Verdünnungen mit dem Brauchwasser untersucht. Interessant sind dabei die Verdünnungen „unverdünnt“, „1:2“, „1:4“ und „1:6“. Die Rohrleitungen im Technikum werden vor der Probenahme 5 Minuten laufen gelassen, um sicherzustellen, dass für die Proben kein abgestandenes Wasser aus den Rohren genommen wird. Es werden die Parameter Trübung, pH, Leitfähigkeit, AFS, $\text{NH}_4\text{-N}$, $\text{o-PO}_4\text{-P}$ sowie CSB untersucht. Die Messungen zur Trübung, dem pH und der Leitfähigkeit können sofort durchgeführt werden, alle anderen Parameter werden von den Mitarbeitenden des umweltanalytischen Labors bestimmt.

Die Proben, welche nicht im Technikum genommen werden können, werden mithilfe eines Schöpfbechers aus Kunststoff (auch: Winkelbecher) aus dem Abwasserstrom der Kläranlage entnommen und in Weithalsflaschen aus Kunststoff mit einem Fassungsvermögen von 2 L gefüllt. Bei diesen Proben handelt es sich bei jeder gefüllten Weithalsflasche um eine Stichprobe aus mehreren Einzelproben nach DIN 38402-11 (2009). Die Probenahmetechnik entspricht ebenfalls den Standards nach DIN 38402-11 (2009), sodass die Öffnung des Schöpfbechers bei der Probenahme in Strömungsrichtung weist und die Probenahme unterhalb der Wasseroberfläche und in angepasster Geschwindigkeit zur Strömung durchgeführt wird (DIN 38402-11, 2009). Bei den Proben zum AbVK, welche im Technikum genommen werden können, werden dieselben Weithalsflaschen als bei den Probenahmen aus dem direkten Abwasserstrom der Kläranlage verwendet. Je nach Anwendungsfall werden anschließend die Verdünnungen mit dem Brauchwasser hergestellt, welches ebenfalls in dieselben Weithalsflaschen abgefüllt wird.

3.3 Lösungsversuche zur Herstellung von Stammlösungen

Bei den Flockungsmitteln muss zwischen den fest angelieferten und den bereits gelösten Flockungsmitteln unterschieden werden. Weiterhin muss bei der Lösung der festangelieferten Flockungsmittel zwischen den stärkebasierten und den chitosanbasierten Flockungsmitteln unterschieden werden, da die Herstellung der Stammlösungen voneinander abweicht.

Die festangelieferten Flockungsmittel liegen entweder in Form von Pulver oder Flocken vor und werden alle mit Reinstwasser (18,2 M Ω ·cm) gelöst. Das Reinstwasser kommt aus einem Milli-Q-System, welches mit einem Merck Millipak-Filter (0,22 μ m Membran-Filter) ausgestattet ist (MERCK MILLI-Q IQ 7000, N.A.). Die stärkehaltigen Flockungsmittel werden nur mit Reinstwasser gelöst, während die chitosanhaltigen Flockungsmittel zusätzlich mit Essigsäure angesetzt werden.

Im Rahmen der Lösungsversuche werden zunächst von jedem Flockungsmittel 200 mL Stammlösungen hergestellt, um zu beurteilen, wie sich die Flockungsmittel bei den Lösungsversuchen verhalten. Alle Stammlösungen werden mit einer Konzentration von 0,1 % angesetzt. Dabei handelt es sich bei der Konzentrationsangabe um die Konzentration der Handelsware, also des angelieferten Feststoffes, und nicht um die Wirksubstanz. Der genaue Anteil an Wirksubstanz in den Flockungsmitteln wurde von den Herstellern nicht mitgeteilt, sodass sich jede Konzentrationsangabe in dieser Arbeit auf die Konzentration der Handelsware bezieht. Laut DWA-M 274 (2018) bestehen feste Polymerprodukte jedoch zu ca. 90% aus Wirksubstanz (DWA-M 274, 2018).

Für die festen Flockungsmittel werden 200 mg Flockungsmittel mithilfe der Halbmikrowaage „Cubis MSA225S-100-DI“ abgewogen und in eine Gewindeflasche GL45 mit einem Fassungsvermögen von 250 mL transferiert. Diese Weithalsflaschen sind temperaturbeständig und sind deshalb ideal, da sie auch zum Erwärmen von Stammlösungen genutzt werden können. Bei den stärkehaltigen Flockungsmitteln wird anschließend auf 200 mL mit Reinstwasser aufgefüllt und mithilfe einer Magnetrührplatte und eines Magnetrührstäbchens gerührt. Zu den chitosanhaltigen Flockungsmitteln werden nach dem Umfüllen in die Weithalsflaschen 2 mL 100 %-iger Essigsäure hinzugefügt und anschließend auf 200 mL mit Reinstwasser aufgefüllt. Es entsteht daraus eine 1 %-ige Essigsäurelösung, welche für die Lösung des Chitosans in Wasser nötig ist.

Die bereits gelösten Flockungsmittel werden in unterschiedlichen Konzentrationen angeliefert. Bei den Produkten von Knopp Engineering und Separ Chemie handelt es sich um 10 %-ige Lösungen, wohingegen die Produkte der BioLog Heppe GmbH in einer 1 %-igen Konzentration vorliegen. Analog zu den festen Flockungsmitteln werden auch für die

flüssigen Flockungsmittel Stammlösungen von einer Konzentration von 0,1 % angesetzt. Um dies zu erreichen, werden für die Flockungsmittel von Knopp Engineering und Separ Chemie 2 mL Flockungsmittel in eine Weithalsflasche pipettiert und anschließend auf 200 mL mit Reinstwasser aufgefüllt. Bei den Flockungsmitteln der BioLog Heppe GmbH werden 20 mL der angelieferten Lösung in eine Weithalsflasche pipettiert und anschließend auf 200 mL mit Reinstwasser aufgefüllt.

Für das Referenzpolymer BASF Zetag 8140 wird eine 0,01 %-ige Stammlösung hergestellt. Dafür wird sich einer Methode bedient, welche bereits von MALMS et al. (2014) erfolgreich zur Erstellung einer 0,01 %-Stammlösung mit BASF Zetag 8140 genutzt wurde. Hierfür wird zuerst eine 0,1 %-ige Stammlösung hergestellt. In diesem Rahmen werden dafür 100 mg des Flockungsmittels in 100 mL Reinstwasser gelöst und für mindestens eine Stunde rühren gelassen. Anschließend werden aus dieser ersten Stammlösung 10 mL entnommen und in eine neue Weithalsflasche pipettiert. Diese wird anschließend auf 100 mL aufgefüllt, sodass eine 0,01 %-ige Stammlösung (Gebrauchslösung) entsteht und für weitere 10 min rühren gelassen. (MALMS et al., 2014; DWA-M 350, 2014)

3.4 Jar-Tests

Die Jar-Tests (engl.: Becherglasversuche) bilden den zentralen Teil dieser Arbeit. Sie beinhalten das Vorscreening sowie die Hauptuntersuchungen und ermöglichen somit den Vergleich der biologisch abbaubaren Flockungsmittel. Um mehrere Proben gleichzeitig zu untersuchen, wird im Rahmen dieser Arbeit das Reihenrührgerät Lovibond ET 750 verwendet. Aufgrund der sechs Rührstellen wird hiermit die Beprobung von sechs Bechergläsern gleichzeitig ermöglicht. Die unterschiedlichen Versuche haben unterschiedliche Anforderungen, sodass immer mindestens eine Nullprobe, bei einigen Versuchen jedoch auch bis zu drei Nullproben, gleichzeitig mithilfe des Reihenrührgerätes mitgeführt werden. Insgesamt steht an jeder Rührstelle ein 1 L-Becherglas, welches mit 500 mL Versuchsmischwasser gefüllt ist. Abbildung 3.1 zeigt den grundlegenden Aufbau der Jar-Tests mit dem Reihenrührgerät Lovibond 750. Es kann beobachtet werden, dass die zuvor ermittelten Volumina an Stammlösung zum Erreichen einer bestimmten Konzentration im Becherglas zuvor in kleinen Messkolben abgemessen werden. Im Anschluss daran, werden sie vor dem Reihenrührgerät bereitgestellt, sodass sie nur noch während der Versuchsdurchführung in die Proben geschüttet werden müssen. Diese Entleerung in die Bechergläser sollte dann möglichst schnell passieren, um bei allen untersuchten Bechergläsern ungefähr gleich viel Zeit in der Homogenisierungsphase zu haben.

Abbildung 3.1: Foto eines Jar-Tests während einer Versuchsdurchführung

Die Grundstruktur der Jar-Test-Durchläufe ist immer identisch. Im Groben werden drei Phasen durchlaufen:

1. Die **Homogenisierungsphase** dient der Dispersion der FlockungsmittelstammLösung in der Probe (30 Sekunden bei 200 rpm)
2. Die **Flockungsphase** dient dem Wachstum der Flocken (5 Minuten bei 50 rpm bzw. variierend je nach Versuchsdurchlauf)
3. Die **Sedimentationsphase** dient der Trennung von gebildeten Flocken und Überstandswasser (60 Minuten bei 0 rpm)

Die erste Phase besteht aus der **Homogenisierungsphase** mit einer turbulenten Strömung. In dieser Phase werden die Flockungsmittel in die Abwasserproben eingemischt. Dies ermöglicht eine homogene Verteilung der Flockungsmittel in der gesamten Wassermatrix. PIVOKONSKÝ et al. (2022) geben für eine ideale Durchmischung des Flockungsmittels in der Abwasserprobe einen Geschwindigkeitsgradienten (G-Wert) $> 300 \text{ s}^{-1}$ an. Diese Phase hat ab Zugabe des Flockungsmittels in die Abwasserproben eine Dauer von 30 Sekunden und wird bei den Versuchen mit einer Rührgeschwindigkeit von 200 rpm ($G = 769,3 \text{ s}^{-1}$) durchgeführt. Somit ist von einer ausreichenden Durchmischung auszugehen. Der G-Wert ist unter anderem anhängig von der Beschaffenheit des Rührers, aber auch von der Drehzahl (auch: Rührgeschwindigkeit) ebendessen. Für das genutzte Reihenrührgerät lässt sich der G-Wert mit der Formel (3.1) berechnen. Im Anhang kann der Tabelle B. 6 die Berechnungen

der G-Werte mit den entsprechenden Rührgeschwindigkeiten und einem Probenvolumen von 0,5 L entnommen werden:

$$G = \sqrt{\frac{P}{\mu \cdot V}} \quad (3.1)$$

G = Geschwindigkeitsgradient [s^{-1}]

P = Leistungsbedarf [W]

μ = Dynamische Viskosität [$N \cdot s \cdot m^{-2}$]

V = Wasservolumen [m^3]

(LOVIBOND, 2016)

Die in Gleichung (3.1) benötigte Leistung ergibt sich aus Formel (3.2):

$$P = k \cdot \rho \cdot n^3 \cdot D^5 \quad (3.2)$$

P = Leistungsbedarf [W]

k = Konstante (hier: 3,38) [-]

ρ = Massendichte des Fluids [$kg \cdot m^{-3}$]

n = Umdrehungen [s^{-1}]

D = Durchmesser des Laufrades [m]

(LOVIBOND, 2016)

Gefolgt wird die Homogenisierungsphase von der **Flockungsphase**. Diese ist durch langsamere Rührgeschwindigkeiten, folglich auch niedrigeren G-Werte, gekennzeichnet. Unterteilt kann diese auch noch einmal in eine schnelle Flockungsphase (Phase zur Bildung von Mikrofloccen) und eine langsame Flockungsphase (Phase zur Bildung von Makrofloccen) werden. (PIVOKONSKÝ et al., 2022) Der überwiegende Teil der Untersuchungen sieht eine solche Unterteilung der Flockungsphase jedoch nicht vor, sondern richtet sich an der Empfehlung von PIVOKONSKÝ et al. (2022) bei einer einfachen Flockungsphase G-Werte von ca. $100 s^{-1}$ zu verwenden. Dies entspricht bei dem genutzten Reihenrührgerät einer Rührgeschwindigkeit von ca. 51 rpm. Für die meisten Untersuchungen werden jedoch Rührgeschwindigkeiten von 50 rpm verwendet und die Rührdauer wird auf 5 Minuten festgelegt.

Abgeschlossen werden die Jar-Tests i.d.R. von einer **Sedimentationsphase**, welche bei allen Versuchen, in denen diese vorkommt, 60 Minuten dauert. Dafür werden die Rührer des Reihenrührgeräts ausgeschaltet und aus den Proben genommen. Dies gilt nicht für die Filtrationsversuche, bei welchen das Abwasser mit den gebildeten Flocken direkt nach der Flockungsphase auf die Filter gegeben wird und keine Sedimentation in den Bechergläsern stattfindet.

3.4.1 Bestimmung des Sedimentationsverhaltens

Es gibt mehrere Methoden, die sich für die Bestimmung des Sedimentationsverhaltens der gebildeten Flocken anbieten.

Zum einen kann die Bestimmung des Sedimentationsverhaltens auf Grundlage des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe, also den gebildeten Flocken nach DIN 38409-9 (1980), durchgeführt werden. Dafür wird die Abwasserprobe nach Bildung der Flocken in ein konisches Sedimentierglas (auch: Imhoff-Trichter) gefüllt, sodass sich die absetzbaren Stoffe in der konisch zulaufenden Spitze des Sedimentierglases sammeln. Anhand einer Messskala kann das Volumen der abgesetzten Stoffe abgelesen werden. (DIN 38409-9, 1980) Die Beprobung mithilfe eines Sedimentierglases sieht es vor, die Homogenisierungs- sowie die Flockungsphase in den Bechergläsern im Reihenrührgerät durchzuführen und anschließend den Inhalt der Bechergläser in die Sedimentiergläser zu transferieren, wo die Sedimentationsphase durchgeführt wird.

Auf der anderen Seite gibt das DWA-M 274 (2018) Parameter vor, welche bei der Untersuchung des optimalen Polymerproduktes zur Flockung im Labor untersucht werden sollten. Für die Untersuchung des Absetz- bzw. Filtrierverhaltens der gebildeten Flocken wird auf die Untersuchung der Qualität des gereinigten Abwassers, z.B. über die Trübung, verwiesen. (DWA-M 274, 2018) PIVOKONSKÝ et al. (2022) geben in ihrem Handbuch zur Durchführung von Jar-Tests ebenfalls die Trübung des Überstands als Messparameter bei Becherglasversuchen zur Beurteilung der Effektivität von Flockungsmitteln an (PIVOKONSKÝ et al., 2022). Darüber hinaus ist die Trübungsmessung in der Trinkwasseraufbereitung ein grundlegendes Messverfahren für die Beurteilung des Vorhandenseins von Verunreinigungen (MAĆCZAK et al., 2020).

Die Versuchsdurchführung wird gegebenenfalls mit der Zeitrafferfunktion einer Action-Kamera aufgenommen, um die Sedimentation zu einem späteren Zeitpunkt nachverfolgen zu können, falls sich dies als sinnvoll herausstellt.

3.4.2 Vorscreening

Das Vorscreening dient einer ersten Abschätzung der Flockungseffektivität der 17 untersuchten Flockungsmittel. Zusätzlich dazu erfolgt aus den Ergebnissen eine Eingrenzung auf drei Flockungsmittel, welche anschließend in den Hauptuntersuchungen tiefer untersucht werden. Der zeitliche Rahmen dieser Arbeit lässt es nicht zu, dass alle Flockungsmittel auf alle Parameter hin untersucht werden. Darüber hinaus muss davon ausgegangen werden, dass nicht alle vorhandenen Flockungsmittel den gewünschten Anforderungen gerecht werden.

Es wird mit den vorgeschlagenen Rühreinstellungen in Bezug auf Dauer und Rührgeschwindigkeit aus Kapitel 3.4 gearbeitet. Insgesamt werden fünf Konzentrationen und jeweils eine Nullprobe im Reihenrührgerät untersucht. Es handelt sich hierbei um die Konzentrationen 1 mg/L, 10 mg/L, 25 mg/L, 50 mg/L, 100 mg/L sowie die Nullprobe. Die Anordnung der untersuchten Konzentrationen während des Vorscreenings im Reihenrührgerät kann der Tabelle B. 5 im Anhang entnommen werden. Dies ermöglicht es, für jedes Flockungsmittel einen Überblick über ein weites Konzentrationsspektrum zu erlangen. Aus zeitlichen Gründen wird beim Vorscreening auf eine doppelte Ausführung der Versuche verzichtet.

Zusätzlich zu den biologisch abbaubaren Flockungsmitteln wird im Rahmen des Vorscreenings ebenfalls ein synthetisches Polymer, genauer ein acrylates Copolymer von BASF (Zetag 8140), untersucht. Die Ergebnisse dazu können Kapitel 4.6 entnommen werden. Da der Wirkungsbereich von synthetischen Polymeren in einem geringeren Rahmen liegt als bei biologisch abbaubaren Polymeren, werden die einzelnen Konzentrationen angepasst. Das DWA-M 274 (2018) empfiehlt bei synthetischen Flockungsmitteln einen Konzentrationsbereich von 3,0 mg/L – 2 mg/L (DWA-M 274, 2018). Aus diesem Grund werden die Konzentrationen 0,3 mg/L, 0,5 mg/L, 1 mg/L, 1,5 mg/L, 2 mg/L sowie die Nullprobe untersucht.

Die Ergebnisse zum Vorscreening können dem Kapitel 4.3.1 entnommen werden. Aus diesen Ergebnissen werden die drei besten Flockungsmittel gewählt, sodass von jeder Flockungsmittelart mindestens ein Vertreter dabei ist und in die Hauptuntersuchungen, welche ab Kapitel 3.4.3 dargestellt sind, aufgenommen.

3.4.3 Bestimmung des Konzentrationsoptimums

Die Bestimmung des Konzentrationsoptimums gestaltet sich dynamisch, d.h. für jedes Flockungsmittel wird ein individueller Plan auf Grundlage der Ergebnisse aus dem Vorscreening erstellt. Dies wird dadurch begründet, dass sowohl unterschiedliche Ergebnisse in Hinsicht auf die stärkehaltigen und chitosanhaltigen Flockungsmittel zu

erwarten sind, als auch dadurch, dass die Bestimmung des Konzentrationsoptimums so effizient wie möglich gestaltet werden soll.

Im Groben läuft die Planung jedoch bei allen Flockungsmitteln gleich ab.

Zuerst werden die Ergebnisse bzw. die Verringerung der Trübung der einzelnen Flockungsmittel aus dem Vorscreening analysiert. Auf Basis der daraus gewonnenen Ergebnisse besteht im ersten Schritt der Bestimmung des Konzentrationsoptimums die Möglichkeit einer Wiederholung der Vorscreeninguntersuchungen. Dies kann sinnvoll sein, um gewisse Ergebnisse zu bestätigen bzw. zu widerlegen.

Im zweiten Schritt werden die Konzentrationen mit der bisher höchsten Trübungsverringerung herausgesucht und anhand derer weitere Versuche durchgeführt. Sollte die bis dahin höchste Trübungsverringerung bei einem Randwert der bisher untersuchten Konzentrationen liegen, wird in diesem Schritt ein Versuchsdurchlauf mit Konzentrationen über diesen Randwert hinaus durchgeführt. Befindet sich die höchste Trübungsverringerung jedoch nicht an einem Randwert kann dieser Schritt übersprungen werden und direkt zum nächsten Schritt übergegangen werden.

Der dritte Schritt sieht es vor, dass mit der Konzentration mit der bislang höchsten Trübungsverringerung weitere Versuche in hochauflösenderen Konzentrationsspektren durchgeführt werden. Auf diese Weise wird das Konzentrationsoptimum iterativ ermittelt.

Für die Homogenisierungs-, Flockungs- und Sedimentationsphase gelten die Rührdauern und -geschwindigkeiten aus Kapitel 3.4. Alle Versuche werden in zweifacher Ausführung durchgeführt. Die in diesem Kapitel ermittelten Konzentrationsoptima gelten als Vorlage für die weiteren Untersuchungen, sodass alle weiteren Versuche mit den hier ermittelten Konzentrationen durchgeführt werden.

3.4.4 Auswirkungen der Rührdauer in der Flockungsphase

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen der Rührdauer auf die Flockung gestalten sich für jedes Flockungsmittel gleich. Die Parameter für die Homogenisierungsphase sowie für die Sedimentationsphase werden nicht verändert und entsprechen den Vorgaben aus Kapitel 3.4. Untersucht wird in diesem Rahmen also nur die Dauer der Flockungsphase, da die Rührgeschwindigkeit in der Flockungsphase ebenfalls den Vorgaben aus Kapitel 3.4 entspricht.

Aus PIVOKONSKÝ et al. (2022) geht hervor, dass ab einer Dauer von 10 Minuten für die Flockungsphase keine signifikante Vergrößerung der Flocken festzustellen ist (PIVOKONSKÝ et al., 2022). Da jede Rührdauer eine Nullprobe mitführen muss, können maximal drei

Rührdauern mit drei Nullproben gleichzeitig untersucht werden. Die gleichzeitige Beprobung von mehreren Proben wird in dieser Arbeit als Versuchsdurchlauf bezeichnet.

Aufgrund der nicht anzunehmenden Vergrößerung der Flocken über eine Rührdauer von 10 Minuten hinaus, werden die Untersuchungen auf drei Versuchsdurchläufe aufgeteilt. Im ersten Versuchsdurchlauf werden Rührdauern von 1 min bis 3 min sowie die entsprechenden Nullproben untersucht. Im zweiten Versuchsdurchlauf werden die Rührdauern von 4 min bis 6 min untersucht und im letzten die Rührdauern 7 min bis 9 min. Dabei werden in jedem Versuchsdurchlauf die Rührer der entsprechenden Proben sowie die Rührer der dazugehörigen Nullproben nach den entsprechenden Rührdauern aus den Bechergläsern gezogen, sodass diese außerhalb des Versuchsmischwassers weiterrühren. Dies erlaubt es, die anderen Proben weiter zu rühren und insgesamt drei verschiedene Rührdauern pro Versuchsdurchlauf untersuchen zu können. Insgesamt werden die Versuche in doppelter Ausführung durchgeführt.

3.4.5 Auswirkungen der Rührgeschwindigkeit in der Flockungsphase

Die Untersuchungen zu den Auswirkungen der Rührgeschwindigkeit auf die Flockung beruhen auf den Berechnungen zum G-Wert aus Kapitel 3.4. Im Handbuch zur Durchführung von Jar-Tests von PIVOKONSKÝ et al. (2022) wird bei einer einfachen Flockungsphase, die nicht aufgeteilt wird, ein G-Wert von ca. 100 s^{-1} für die Bildung von Flocken vorgeschlagen. Da dies mit dem genutzten Reihenrührgerät einer Rührgeschwindigkeit von 51 rpm entspricht, wird diese als Mittelpunkt für die zu verwendenden Rührgeschwindigkeiten genutzt. Es bieten sich somit Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm, 40 rpm, 60 rpm sowie 80 rpm für die Untersuchungen an. Diese entsprechen G-Werten von $24,3 \text{ s}^{-1}$, $68,8 \text{ s}^{-1}$, $126,4 \text{ s}^{-1}$ sowie $194,6 \text{ s}^{-1}$. Da der G-Wert nicht linear ansteigt, kann somit eine Verdopplung des G-Wertes (ausgehend vom Referenzwert von $G = 100 \text{ s}^{-1}$) sowie eine Vierteilung dieses untersucht werden. Es erscheint nicht sinnvoll, die Rührgeschwindigkeit um weitere 20 rpm zu erhöhen, da dies bereits fast einem G-Wert von 300 s^{-1} entspricht, welcher als Grundlage für die Homogenisierungsphase von PIVOKONSKÝ et al. (2022) vorgeschlagen wird. Die Dauer der Flockungsphase wird nicht verändert und entspricht den Vorgaben aus Kapitel 3.4.

Die Untersuchungen können innerhalb von zwei Tagen (inkl. Wiederholungsversuche) durchgeführt werden. Am ersten Versuchstag bildet jede Rührgeschwindigkeit die Grundlage eines Versuchsdurchlaufes. Insgesamt gibt es bei vier Rührdauern also vier Versuchsdurchläufe pro Tag. Bei jedem Versuchsdurchlauf werden alle Flockungsmittel sowie eine Nullprobe gleichzeitig untersucht. Da nur drei Flockungsmittel und eine Nullprobe

untersucht werden, bleiben zwei Plätze im Reihenrührgerät frei. Alle Versuche werden am zweiten Versuchstag wiederholt.

3.4.6 Aufteilung der Flockungsphase zur Bildung von Mikro- und Makroflocken

Die Aufteilung der Flockungsphase in eine Phase zur Bildung von Mikrofloccen und eine Phase zur Bildung von Makroflocken wird von PIVOKONSKÝ et al. (2022) in ihrem Handbuch zur Durchführung von Jar-Tests thematisiert. Die Gestaltung dieser Untersuchungsreihe gründet ebenfalls auf den Berechnungen des G-Wertes aus Kapitel 3.4. Dabei wird für die schnelle Flockungsphase (Bildung von Mikrofloccen) ein G-Wert von $100 \text{ s}^{-1} - 400 \text{ s}^{-1}$ und für die langsame Flockungsphase (Bildung von Makroflocken) ein G-Wert $< 100 \text{ s}^{-1}$ empfohlen. Die Flockengröße nimmt mit steigendem G-Wert ab, sodass durch die Aufteilung in eine erste schnelle Phase und eine anschließende langsame Phase zuerst kleine Floccen gebildet werden, die anschließend an Größe gewinnen. (PIVOKONSKÝ et al., 2022)

Für die schnelle Flockungsphase entspricht das beim genutzten Reihenrührgerät und einem Probenvolumen von je 0,5 L Drehzahlen von 51 rpm – 130 rpm und für die langsame Flockungsphase 17 rpm – 50 rpm. Analog zu den Begründungen aus Kapitel 3.4.4, wird auch für diese Versuche die maximale Dauer der Flockungsphase auf 10 Minuten gesetzt. Die schnelle Flockungsphase dauert in der Regel kürzer als die langsame Flockungsphase (PIVOKONSKÝ et al., 2022).

Da keine weiteren Anhaltspunkte zur Aufteilung der Flockungsphase in zwei separate Phasen vorliegen, gibt es insgesamt zwei Variablen, welche untersucht werden müssen. Dies sind auf der einen Seite die unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten der beiden Phasen, auf der anderen Seite jedoch auch die individuellen Rührdauern. Aus diesem Grund werden in einem ersten Schritt die Rührdauern auf zwei Minuten für die schnelle Flockungsphase und acht Minuten für die langsame Flockungsphase festgesetzt. Somit kann der Einfluss der unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in beiden Phasen untersucht werden. Vorgesehen ist die Untersuchung von Rührgeschwindigkeiten von 51 rpm, 90 rpm und 130 rpm für die schnelle Flockungsphase mit jeweils Drehzahlen von 17 rpm, 34 rpm und 51 rpm für die langsame Flockungsphase. Insgesamt werden also neun Kombinationen für jedes Flockungsmittel in Bezug auf die Rührgeschwindigkeit untersucht. Die Rührgeschwindigkeiten bilden dabei die untere und obere Grenze sowie die Mitte der von PIVOKONSKÝ et al. (2022) vorgeschlagenen Rührgeschwindigkeiten. Aus den Ergebnissen dieser ersten Phase wird dann die Kombination der Rührdauern herausgearbeitet, welche die besten Ergebnisse hinsichtlich der Trübungsverringerung liefern.

In der zweiten Phase wird dann die Rührgeschwindigkeit mit der ermittelten Kombination aus Rührgeschwindigkeiten festgesetzt und die Rührdauer kann untersucht werden. Vorgesehen

sind hierfür fünf Versuchsdurchläufe, bei denen die Rührdauer der schnellen Flockungsphase schrittweise von 1 Minute auf 5 Minuten erhöht wird. Die Rührdauer der langsamen Flockungsphase nimmt dementsprechend bei jedem Versuch ab.

Die Untersuchung der einzelnen Flockungsmittel sowie der Nullprobe kann bei diesen Versuchen gleichzeitig durchgeführt werden. Es werden wieder vier der sechs Rührstellen belegt.

3.5 Filtrationsversuch

Die Filtrationsversuche zielen darauf ab, im Gegensatz zu den bisher genannten Versuchsreihen, die Filtrationseigenschaften der verwendeten Flockungsmittel zu untersuchen. Für diese Versuche wird das Reihenrührgerät in seiner eigentlichen Form nicht benötigt, da alle Flockungsmittel sowie die Nullproben nacheinander und nicht wie bisher gleichzeitig gerührt werden.

Um die gleichen Versuchsbedingungen, vor allem in Bezug auf den G-Wert, wie bei den bisherigen Versuchen zu erreichen, wird das Reihenrührgerät dennoch für die Homogenisierungs- und die Flockungsphase genutzt. Dafür wird allerdings nur eine Rührstelle genutzt. Die Parameter für die Homogenisierungs- sowie für die Flockungsphase entsprechen den Vorgaben aus Kapitel 3.4 und werden nicht verändert.

Abbildung 3.2 zeigt den Versuchsaufbau, welcher im Wesentlichen nur aus einer Nutsche, dem Filterpapier, einem Laborstativ sowie einem Messzylinder mit einem Fassungsvermögen von 500 mL besteht. Da diese Versuchsreihe reproduzierbar sein soll, wird sie so einfach wie möglich gestaltet und es wird auf eine Vakuumfiltration verzichtet. Es handelt sich hierbei um eine modifizierte Variante des Aufbaus, welche bereits bei THIEMIG (2011) für die Untersuchung der Filtrationseigenschaften von belebten Schlämmen genutzt wurde.

Um die Verhältnisse im Retentionsbodenfilter möglichst real nachzustellen, müssen geeignete Filterpapiere zur Filtration genutzt werden. Tabelle B. 7 zeigt die Einteilung der Porengrößenverteilung gemäß dem Lehrbuch der Bodenkunde von SCHEFFER et al. (2018). Demnach erfolgt eine Einteilung in Grob-, Mittel- und Feinporen. Vorherrschend liegen laut WOZNIAK (2008) bei sandigen Böden, wie sie in Retentionsbodenfiltern eingesetzt werden, die Grobporen mit einem Porendurchmesser von 10 μm – 50 μm vor. Aus diesem Grund werden die Filtrationsversuche mit entsprechendem Filterpapier durchgeführt. Für die Simulation von weiten Grobporen wird das Filterpapier „MN 617 we“ der Firma Macherey-Nagel mit einem Durchmesser von 125 mm verwendet. Dieses hat eine durchschnittliche Rückhaltekapazität von 12 – 25 μm (MACHEREY-NAGEL A., 2022). Für die Nachbildung der engen Grobporen wird der Rundfilter „MN 616 md“ der Firma Macherey-Nagel mit einem

Durchmesser von 125 mm genutzt (MACHEREY-NAGEL B., 2022). Dieser hat eine durchschnittliche Rückhaltekapazität von 4 – 7 μm .

Abbildung 3.2: Versuchsaufbau der Filtrationsversuche

Die Versuchsdurchführung sieht es vor, die Homogenisierungs- sowie die Flockungsphase im Reihenrührgerät durchzuführen und den Inhalt des Becherglases anschließend sofort in die Nutsche umzufüllen, in der sich das entsprechende Filterpapier befindet. Dabei muss darauf geachtet werden, die gebildeten Flocken nicht durch zu schnelle Bewegungen zu zerstören. Zusätzlich zur Messung der Trübung des Filtrats, wird bei den Filtrationsversuchen auch die Zeit gemessen, die das Wasser braucht, um durch das Filterpapier zu fließen. Um die Zeitmessung genauer zu gestalten und die Handhabung zu erleichtern, wird die Zeitmessung nur auf ein Volumen von 300 mL bezogen. Sie startet, wenn sich 100 mL des Filtrates im Messzylinder befinden, und endet bei einem Volumen von 400 mL.

Jedes Flockungsmittel wird mit jedem Filterpapier in zweifacher Ausführung untersucht.

3.6 Realer Mischwasserüberlauf

Für den Fall eines realen Mischwasserüberlaufes während der Bearbeitungszeit der vorliegenden Arbeit, werden in diesem Kapitel die Rahmenbedingungen für die Untersuchungen mit biologisch abbaubaren Flockungsmitteln festgesetzt.

Die Untersuchung einer realen Mischwasserentlastung soll in zweifacher Ausführung geschehen. Die Probenahme geschieht am RÜB der Kläranlage Aachen-Soers mithilfe eines Schöpfbechers zu dem in Kapitel 3.2 beschriebenen Verfahren zur Probenahme von Abwasser aus dem Abwasserstrom der Kläranlage.

Die Untersuchung der Abwasserproben wird mit allen Flockungsmitteln gleichzeitig durchgeführt, sodass nur vier Rührstellen im Reihenrührgerät benötigt werden. Die Wiederholungsversuche werden am gleichen Tag wie die ersten Versuche durchgeführt, da bei einer Beprobung am nächsten Tag damit zu rechnen ist, dass die Abbauprozesse im Wasser die Zusammensetzung ebendessen verändern. Insgesamt werden inklusive Wiederholungsversuche nur zwei Versuchsdurchläufe durchgeführt, da es keinen zu verändernden Parameter gibt. Es werden die Konzentrationen aus der Bestimmung des Konzentrationsoptimums benutzt. Die Rührdauer und Rührgeschwindigkeit entspricht den Empfehlungen aus Kapitel 3.4. Im Anschluss an die Sedimentationsphase wird nach 60 Minuten die Trübung des Überstandes gemessen.

3.7 Auswertung der Daten

Die Berechnung des benötigten Volumens an Flockungsmittelstammlösung mit einer Konzentration von 0,1 % für eine beliebige Konzentration im Versuchsmischwasser erfolgt durch Formel 3.3:

$$V_F = \frac{V_{Pr.} \cdot c_{St.}}{c_{Ziel} - c_{St.}} \quad (3.3)$$

V_F = benötigtes Volumen der Stammlösung [L]

$V_{Pr.}$ = Volumen der Probe [L]

$c_{St.}$ = Konzentration der Stammlösung [$\frac{mg}{L}$]

c_{Ziel} = Zielkonzentration in der Probe [$\frac{mg}{L}$]

Die Ergebnisse der Versuche werden in einer Excel-Datei hinterlegt und alle nach dem gleichen Schema ausgewertet.

In einem ersten Schritt wird die Verringerung der Trübung der einzelnen Versuchsdurchläufe eines Tages ausgerechnet. Dies wird sowohl für die Versuche mit Flockungsmittel als auch für die mitgeführten Nullproben gemacht. Durch die Berechnung der Trübungsverringerung der Nullprobe wird die Sedimentationsleistung des Abwassers ohne Flockungsmittel ermittelt und diese bildet somit einen Referenzwert für die mitgeführten Flockungsmittel. Die allgemeine Trübungsverringerung berechnet sich nach Formel 3.4:

$$v = \frac{t_0 - t}{t_0} \cdot 100 \quad (3.4)$$

v = Veränderung der Trübung [%]

t_0 = Ausgangstrübung [NTU]

t = Trübung des Überstandes nach der
Sedimentationsphase [NTU]

In einem zweiten Schritt wird die Trübungsverringerung der Proben mit Flockungsmittel bezogen auf die mitgeführten Nullproben berechnet. Da die Ausgangstrübung sowie die Zusammensetzung der Wassermatrix an jedem Tag anders sind, ergeben sich ebenfalls unterschiedliche Ergebnisse für die Trübungsverringerung der Nullprobe. Die Berechnung der Trübungsverringerung bezogen auf die mitgeführte Nullprobe erlaubt es somit, die Versuche der unterschiedlichen Tage miteinander zu vergleichen, da der Faktor der ohnehin ablaufenden Sedimentation ohne Zugabe von Flockungsmitteln herausgerechnet wird. Die Berechnung der Trübungsverringerung bezogen auf die Nullprobe berechnet sich nach Formel 3.5:

$$v(N) = \frac{t_N - t}{t_N} \cdot 100 \quad (3.5)$$

$v(N)$ = Veränderung der Trübung bezogen auf
die Nullprobe [%]

t_N = Trübung des Überstandes bei der
Nullprobe nach der
Sedimentationsphase [NTU]

t = Trübung des Überstandes nach der
Sedimentationsphase [NTU]

Da es ebenfalls interessant ist, zu sehen, für wieviel Prozent der Gesamttrübungsverringerung das Flockungsmittel zuständig ist, wird in einem dritten Schritt ebenfalls der Anteil des Flockungsmittels an der Gesamtverringerung der Trübung nach Formel 3.6 berechnet:

$$A = \frac{t_N - t}{t_0 - t} \cdot 100 \quad (3.6)$$

A = Anteil des Flockungsmittels an der Gesamtverringerung der Trübung [%]

t_N = Trübung des Überstandes bei der Nullprobe nach der Sedimentationsphase [NTU]

t = Trübung des Überstandes nach der Sedimentationsphase [NTU]

t_0 = Ausgangstrübung

4 Ergebnisse und Diskussion

4.1 Versuchsmischwasser

4.1.1 Auswertung der unterschiedlichen Verdünnungen

In einer ersten Phase wurden Probenahmen vom Abwasser aus dem ZuSF, dem AbSF und dem AbVK (Leitung im Technikum) genommen, nachdem es in der Nacht zuvor regnete. In einer zweiten Phase wurden die gleichen Probenahmen im Trockenwetterfall genommen. In beiden Fällen wurden von jeder Probenahmestelle Verdünnungen von „1:2“, „1:4“ sowie „1:6“ angefertigt. Es wurde auf die Beprobung des unverdünnten Abwassers verzichtet, da bereits Untersuchungen der Zusammensetzung des Mischwasserüberlaufes am Institut für Siedlungswasserwirtschaft durchgeführt wurden und diese zum Ergebnis kamen, dass eine 1:4 Verdünnung aus dem AbVK der Zusammensetzung des Mischwasserüberlaufes am nächsten kommt. Diese sollten lediglich bestätigt werden.

Bei der Probenahme ist jedoch aufgefallen, dass die Zusammensetzung des Abwassers aus dem AbVK, welches im Technikum ankam, nicht das typische Aussehen von AbVK hat. Es konnte beim AbVK (Leitung im Technikum) eine tiefschwarze Färbung sowie ein fauliger Geruch festgestellt werden. Abbildung 4.1 zeigt die tiefschwarze Färbung des Abwasser aus dem AbVK (Leitung im Technikum). Aus diesem Grund wurden in einer nächsten Phase weitere Proben des AbVK (Leitung im Technikum) bei Trockenwetter sowie bei Regenwetter genommen, die sich darin unterscheiden haben, dass die Leitung im Technikum unterschiedlich lange laufen gelassen wurde. Es wurden sowohl Proben 5 Minuten nach Öffnen der Leitung genommen, jedoch auch nach 1 Stunde, nach 2 Stunden, nach 3 Stunden sowie nach 4 Stunden. Die Ergebnisse dazu können der Tabelle B. 3 im Anhang entnommen werden. Es wurde festgestellt, dass die Werte für AFS, Trübung und CSB nach nur 5 Minuten sehr hoch sind, sich jedoch bereits nach 1 Stunde stabilisieren und zwischen der 1. Stunde und der 4. Stunde kein großer Unterschied bei den Ergebnissen festgestellt werden konnte. Dies bestätigt die Beobachtungen bei der Probenahme, wobei das Abwasser nach Öffnen der Leitung tiefschwarz war und erst nach 30 Minuten klarer wurde. In diesem Zustand verblieb es dann für die nächsten 4 Stunden. Die Ergebnisse zu dem ZuSF sowie dem AbSF entsprachen nicht den gewünschten Anforderungen. Des Weiteren wird für die Pilotanlage, welche ebenfalls den Retentionsbodenfilter im Zusammenhang mit StopUp untersucht, bereits AbVK für die Beprobungen benutzt, weshalb es sinnvoll ist, im weiteren Verlauf auch auf dieses Abwasser zuzugreifen.

Kurze Zeit nach diesen Untersuchungen wurde festgestellt, dass die Pumpe, welches das Abwasser von dem Verteilerbauwerk hinter der Vorklärung ins Technikum befördert, verstopft ist und gereinigt werden muss. Bei diesen Reinigungsarbeiten ist jedoch ein Kabel

bzw. eine Sicherung beschädigt worden, sodass die Pumpe für längere Zeit ausfiel. Aus diesem Grund wurde entschieden, die Probenahmestelle am Technikum nicht zu nutzen und die Abwasserproben aus dem AbVK händisch mit Schöpfkelle direkt aus dem Abwasserstrom zu entnehmen. Auf diese Weise konnte das Fehlerpotenzial, verursacht durch die Förderpumpe, umgangen werden.

Abbildung 4.1: Abwasserproben aus dem ZuSF (links), AbSF (Mitte) und dem AbVK aus der Rohrleitung im Technikum (rechts) (eigene Abbildung, 2024)

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen des Abwassers aus dem AbVK (Kanal) können der Tabelle B. 4 entnommen werden. Aufgrund der fortwährenden, starken Niederschlagsereignisse von Mitte Oktober bis Ende Dezember im Jahr 2023 konnten allerdings nur Proben im Regenwetterfall genommen werden. Da der Zeitrahmen der vorliegenden Arbeit keine Verzögerung bis 2024 zuließ, musste mit diesen Ergebnissen gearbeitet werden. Die Ergebnisse zeigen in den unverdünnten Proben Werte für den AFS von 22 mg/L – 130 mg/L mit einem Mittelwert von 65 mg/L. Damit liegt der Durchschnittswert knapp unter den ermittelten Werten für den AFS aus Tabelle 2.1. Der pH-Wert lag im Durchschnitt bei allen Verdünnungen bei einem Wert von 7,2. Für die Trübung konnte bei der unverdünnten Probe ein Mittelwert von 46,6 NTU festgestellt werden (Schwankungsbereich: 37,4 NTU – 66,2 NTU). Für die Verdünnungen wurden entsprechend tiefere Werte beobachtet. Sowohl für den CSB als auch für $\text{NH}_4\text{-N}$ gibt die Tabelle 2.1 sehr große Spannbreiten vor, welche ebenfalls bei den untersuchten Proben festgestellt werden konnten. Für die unverdünnte Probe liegen die CSB-Werte zwischen 105 mg/L – 460 mg/L mit einem Mittelwert von 236 mg/L. Dieser liegt laut den Literaturrecherchen im Rahmen der Spannbreite, welche bei Mischwasserüberläufen auftreten kann.

Zusätzlich zu den Probenahmen an den bereits genannten Probenahmestellen wurden im Rahmen des Projektes StopUP bereits im Vorfeld und während der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit Proben von realen Mischwasserüberläufen genommen und analysiert. Eine Zusammenfassung dieser kann der Tabelle B. 4 entnommen werden.

Ein Vergleich der Ergebnisse zwischen den untersuchten Probenahmestellen und der Ergebnisse der realen Mischwasserüberläufe zeigt, dass die Proben des AbVK (Kanal) in unverdünnter Form bei Regenwetter den Mischwasserüberläufen in Hinblick auf die Zusammensetzung am nächsten kommen. Der AFS-Wert liegt beim AbVK im Mittel bei 65 mg/L, wohingegen er bei den realen Mischwasserüberläufen bei 62 mg/L lag. Die Konzentrationsbereiche der beiden Abwasserproben liegen ebenfalls nahe beieinander, auch der pH-Wert ist vergleichbar. Die Trübung liegt beim AbVK im Mittel bei 46,6 NTU (Spannweite 37,4 NTU – 66,2 NTU), beim realen Mischwasserabschlag liegt diese bei 53,3 NTU (Spannweite: 31 NTU – 82 NTU). Für den CSB kann beim AbVK ein Mittelwert von 236 mg/L beobachtet werden. Dieser liegt beim realen Mischwasserüberlauf im Mittel bei 212mg/L.

Da es sich bei den Probenahmen vom AbVK ausschließlich um Probenahmen bei Regen gehandelt hat, wurde vorerst auf Basis der Ergebnisse und dem Vergleich mit den realen Mischwasserentlastungen entschieden, die Versuche mit unverdünntem Abwasser aus dem AbVK bei Regenwetter durchzuführen und im Trockenwetterfall eine Verdünnung von „1:2“ vorzunehmen mit Vorbehalt auf Anpassung dieser Verdünnung, falls die Flockung nicht funktionieren sollte.

4.1.2 Daten des WVER zu Mischwasserüberläufen

Im Laufe der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit kam es mehrmals vor, dass mit verdünntem Abwasser aus dem AbVK gearbeitet werden musste. In diesen Fällen lag die Trübung bei den Verdünnungen < 30 NTU und es konnte keine Flockung beobachtet werden. Aus diesem Grund wurde über eine Anpassung der Regelung zum Versuchsmischwasser nachgedacht.

Vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) liegen Daten zu den Mischwasserabschlägen in den Fluss „Wurm“ vor. Da es sich bei der Trübung um den Parameter handelt, welche am einfachsten und schnellsten bestimmt werden kann, wurden aus diesen Daten die Trübungsbereiche herausgearbeitet, welche sich bei einem Mischwasserabschlag ergeben. Die Ergebnisse dazu können der Abbildung 4.2 entnommen werden. Es kann beobachtet werden, dass ein Großteil der Abschlüge im Trübungsbereich von 30 NTU – 70 NTU liegt. Insgesamt liegen Daten zu 46 Abschlügen zwischen den Jahren 2015 – 2019 vor. Von diesen Abschlügen haben 34 Mischwasserentlastungen eine Trübung im Bereich zwischen

30 NTU – 70 NTU, was ungefähr einem Drittel der gesamten Anzahl an Mischwasserentlastungen entspricht. Der Mittelwert liegt bei 52 NTU und der Median bei 48 NTU. Auf Grundlage dieser Daten wurde die Entscheidung getroffen, die weiteren Versuche mit einer neuen Regelung für das Versuchsmischwasser durchzuführen. Diese besagt, dass unverdünntes Abwasser aus dem AbVK für die Versuche genommen wird, wenn dieses eine Trübung zwischen 30 NTU – 70 NTU besitzt. Bei einer Trübung < 30 NTU konnte beobachtet werden, dass die Flockung nicht stattfindet. Aufgrund der Tatsache, dass lediglich 4 der 46 Mischwasserentlastungen aus Abbildung 4.2 eine Trübung < 30 NTU besaßen, wurde entschieden, dass in diesem Fall die Versuchsreihe für diesen Tag ausgesetzt wird und an einem anderen Tag mit einer Trübung > 30 NTU fortgesetzt wird. Sollte die Trübung über einen längeren Zeitraum < 30 NTU liegen, besteht die Möglichkeit, die Trübung künstlich mit Primärschlamm anzuheben.

Bei einer Trübung > 70 NTU besagt die neue Regelung, dass eine Verdünnung der Abwasserproben erfolgt, welche die Trübung in den Bereich zwischen 30 NTU – 70 NTU herabsenkt.

Abbildung 4.2: Anzahl der Mischwasserabschläge in unterschiedlichen Trübungsbereichen mit $n_{\text{ges.}} = 46$ (eigene Anfertigung nach Daten des WVER, 2019)

4.1.3 Zusammenfassung der Regelung zur Versuchsmischwasseranfertigung

Es kann zusammengefasst werden, dass die Beprobung des AbVK (Kanal) ergeben hat, dass unverdünnte Proben in Regenwetterfall eine sehr gute Abbildung der Zusammensetzung von realen Mischwasserüberläufen widerspiegeln. Aufgrund der Witterungsverhältnisse und dem zeitlichen Rahmen der vorliegenden Arbeit war es nicht möglich weitere Untersuchungen zum AbVK (Kanal) bei Trockenwetter durchzuführen.

Nach einigen Fehlversuchen während der Hauptuntersuchungen wurde eine Regeländerung vorgenommen, welche es erlaubt, rund 75 % der Mischwasserentlastungen zwischen 2015 und 2019 aus dem RÜB der Kläranlage Aachen-Soers in die Wurm hinsichtlich der Trübung widerzuspiegeln. Die gescheiterten Untersuchungen, welche bereits durchgeführt wurden, wurden mit unverdünntem Abwasser (Trübungsbereich 30 NTU -70 NTU) wiederholt, sodass diese der neuen Regelung entsprechen. Bei allen anderen Versuchen hat es sich aufgrund der Witterungsverhältnisse um bereits unverdünnte Proben aus dem AbVK gehandelt, welche ebenfalls im Bereich von 30 NTU – 70 NTU lagen.

Somit wurden alle Versuche von Kapitel 4.3.1 bis 4.3.5.1 mit unverdünntem Abwasser aus dem AbVK und einem Trübungsbereich von 30 NTU – 70 NTU durchgeführt. Für die Versuche aus Kapitel 4.3.5.2 sowie die Filtrationsversuche aus Kapitel 4.4 musste Primärschlamm zum Abwasser aus dem AbVK hinzugefügt werden. Dies liegt daran, dass über eine Zeitspanne von knapp drei Wochen die Trübung der Proben immer zwischen 20 NTU – 25 NTU lag. Die Trübung wurde künstlich durch die Zugabe von 5 mL Primärschlamm auf 1 L AbVK auf Werte zwischen 35 NTU – 45 NTU angehoben. Der Primärschlamm konnte nur mittwochs beim WVER abgeholt werden und wurde nur für die Versuche am Mittwoch sowie am Donnerstag verwendet. Über Nacht wurde dieser bei ca. 4 °C im Kühlraum dunkel gelagert. Anschließend wurde dieser nicht mehr verwendet, da die Abbauprozesse im Primärschlamm eine Veränderung der Zusammensetzung hervorrufen könnten.

4.2 Lösungsversuche

Die Ergebnisse der Lösungsversuche werden im Folgenden in die chitosan- und stärkehaltigen Flockungsmittel unterteilt. Weiterhin wird eine Aufteilung in die Herstellung der Stammlösungen aus festen Flockungsmitteln und bereits gelösten Flockungsmitteln vorgenommen.

In einem ersten Schritt werden die Lösungsversuche zu den chitosanhaltigen Flockungsmitteln untersucht. Bei Heppix WS handelt es sich in der angelieferten Form um ein reines Pulver, die Produkte von Separ Chemie sind in ihrer Struktur flockenartig bzw. kristallin, wobei PolySepar PK CH-7 die größten Kristalle/Flocken aufweist. Das reine Chitosan ist ebenfalls flockenartig. Heppix T sowie Heppix OT sind bereits gelöst.

Für **Heppix WS** ergaben sich nach Beigabe des Reinstwassers sowie der Essigsäure keine Probleme. Das Pulver hat sich innerhalb von 15 min fast vollständig gelöst und wurde insgesamt 40 Minuten lang bis zur kompletten Lösung des Flockungsmittels gerührt. Die Stammlösung war klar, hatte jedoch einen sehr leichten gelb/orange-Stich. Dies ist vermutlich der Farbe des angelieferten Pulvers geschuldet, da dieses ebenfalls gelblich/orange ist.

Bei Kontakt mit der Essigsäure hat **PolySepar PK CH-1** angefangen zu klumpen. Durch die Zugabe des Reinstwasser und nach kurzem Rühren, haben sich diese Klumpen teilweise gelöst. Nach einer Rührdauer von 60 min waren die Klumpen vollständig gelöst, die Stammlösung wurde jedoch insgesamt 70 min rühren gelassen, um eine vollständige Lösung und Durchmischung zu gewährleisten. Am Ende war die Stammlösung klar und farblos.

Für **PolySepar PK CH-6** ergaben sich nach Zugabe der Essigsäure sowie des Reinstwassers und anschließendem Rühren keine Probleme. Das Flockungsmittel war nach 15 min fast vollständig gelöst und wurde analog zu Heppix WS insgesamt 40 min bis zur kompletten Lösung des Flockungsmittels rühren gelassen. Die hergestellte Stammlösung war klar und farblos.

Die Lösung von **PolySepar PK CH-7** hat von allen Separ Chemie Produkten auf Chitosanbasis am längsten gedauert. Nach der Zugabe der Essigsäure sowie des Reinstwassers haben sich die Flocken nur schwer gelöst. Nach 105 min des Rührens waren noch vereinzelte, ungelöste Flocken (3-4 Stück) in der Stammlösung vorhanden. Nach insgesamt 150 min waren diese immer noch vorhanden und es konnte keine Veränderung innerhalb der letzten 50 min festgestellt werden. Aus diesem Grund wurde der Lösungsversuch für PolySepar PK CH-7 an dieser Stelle beendet. Die Stammlösung war klar und farblos mit drei bis vier vereinzelt, kleinen Flocken, welche sich nicht gelöst haben.

Das reine **Chitosan** hat bei den Lösungsversuchen nach Zugabe der Essigsäure sowie des Reinstwassers Klumpen gebildet. Nach 15 min war die Stammlösung schlierig und es befanden sich noch viele ungelöste Flocken in der Lösung, welche sich teilweise zu größeren Klumpen agglomeriert haben. Nach 30 min haben sich diese Klumpen etwas gelöst und nach 60 min war die Stammlösung zum größten Teil klar mit vereinzelt Flocken, die sich nicht gelöst haben. Nach 280 min waren diese vereinzelt Flocken immer noch vorhanden, da sich in der Zwischenzeit jedoch keine Veränderung ergeben hat, wurde an dieser Stelle das Rühren beendet. Die Stammlösung war zum Großteil klar mit vereinzelt sehr kleinen, ungelösten Flocken. Weiterhin war die Lösung farblos.

Die Lösung von **Heppix T** bedurfte nur der Verdünnung des bereits gelösten Flockungsmittels. Es konnten keine Problematiken bei dieser Lösung festgestellt werden, sodass die Stammlösung klar blieb und insgesamt 10 min gerührt wurde, um eine vollständige Durchmischung zu gewährleisten.

Analog zum Lösen von Heppix T bedarf es beim Ansetzen der Stammlösung von **Heppix OT** nur der Verdünnung des bereits gelösten Flockungsmittels. Bei der Zugabe des Reinstwassers konnte jedoch eine Ausflockung beobachtet werden. Es haben sich kleine Flocken gebildet. Da dies nicht zu erwarten war, wurde die Stammlösung insgesamt 60 min

lang gerührt, jedoch konnte keine Veränderung beobachtet werden. Aus diesem Grund wurde dieser Versuch abgebrochen und eine neue Stammlösung angesetzt. Beim Ansetzen der neuen Stammlösung wurden die gleichen Beobachtungen gemacht, jedoch wurde bei diesem Versuch insgesamt 90 min lang gerührt. Am Ende konnte keine Veränderung beobachtet werden und es blieben kleine Flocken in der Stammlösung zurück. Ansonsten war die Stammlösung farblos und klar. Da die angelieferte Flasche mit Heppix OT bereits in vorherigen Versuchen im Rahmen einer Bachelorarbeit genutzt wurde, liegt die Vermutung nahe, dass das Flockungsmittel entweder abgelaufen oder verunreinigt ist. Aus diesem Grund wurde eine neue Flasche beim Hersteller bestellt, womit die Lösungsversuche wiederholt wurden. Das Ansetzen der Stammlösung von Heppix OT mit der neuen Charge erwies sich dann als unproblematisch. Es kam zu keiner Ausflockung und die angemischte Stammlösung war am Ende farblos und klar. Sie wurde ebenfalls 10 Minuten rühren gelassen.

Im zweiten Schritt werden die Lösungsversuche zu den stärkehaltigen Flockungsmitteln untersucht. Die Produkte von Separ Chemie sind in ihrer Struktur flockenartig bzw. kristallin mit einem Durchmesser bis ca. 2 mm. Die Produkte der Emsland Group können ebenfalls als flockenartig bzw. kristallin beschrieben werden, sind jedoch etwas feiner in ihrer Struktur. Bei der reinen Kartoffelstärke handelt es sich um ein Pulver, ähnlich zu dem, was in der Küche genutzt wird. PolySepar SKL 21, PolySepar SKL 29 sowie ClearFlock „A“ und ClearFlock „B“ sind bereits gelöst und müssen lediglich verdünnt werden.

Das Lösen von **PolySepar SK 72** hat sich als schwierig dargestellt. Bei der Zugabe von Reinstwasser haben sich Klumpen gebildet, welche sich nur schwer durch Rühren gelöst haben. Nach 30 min waren diese Klumpen jedoch gelöst, es blieben sehr viele, sehr kleine Flocken in der Stammlösung zurück. Nach 120 min konnte keine Veränderung festgestellt werden, sodass der Lösungsversuch an dieser Stelle beendet wurde. In der Stammlösung verblieben sehr kleine, weiße Flocken, welche der Stammlösung einen trüben/milchigen Charakter verliehen, dennoch war sie durchsichtig.

Im Laufe der Bearbeitung der vorliegenden Arbeit (zu einem Zeitpunkt, an dem bereits an den Hauptuntersuchungen gearbeitet wurde) wurden auf Hinweisgabe des Herstellers weitere Lösungsversuche durchgeführt. In diesem Rahmen wurde unter anderem eine Variante untersucht, die ebenfalls eine 0,1%-ige Stammlösung herstellt, jedoch mit vorher auf 50-60°C erwärmtem Reinstwasser arbeitet. Die Stammlösung wurde während des Lösungsversuches weiterhin auf 50-60°C erwärmt. Bei dieser Variante verblieben jedoch ebenfalls kleine, weiße Flocken in der Stammlösung und es konnten keine Unterschiede zu der ursprünglich angesetzten Stammlösung beobachtet werden. Eine zweite Variante sah die Herstellung einer höher konzentrierten Stammlösung vor, sodass in diesem Rahmen eine

2,5%-ige Stammlösung hergestellt wurde. Zusätzlich zu der höheren Konzentration arbeitet auch diese Variante mit vorher auf 50-60°C erwärmtem Reinstwasser. Es entsteht hierbei eine sehr dickflüssige Stammlösung, welche nach 60 min des Rührens und Erwärms milchig/trüb war. Es war nicht mehr möglich, durchzusehen. Es verblieben weniger Flocken als bei den 0,1%-igen Stammlösungen, dennoch war ein kleiner Rückstand an Flocken zu vermerken. Eine dritte Variante sah es vor, die Konzentration noch weiter zu erhöhen und eine 5%-ige Stammlösung mit vorher auf 50-60°C erwärmtem Reinstwasser anzusetzen. Wie bei den zuvor genannten Varianten wurde auch diese Stammlösung während des Lösens bei einer Temperatur von 50-60°C gehalten, sie wurde jedoch insgesamt über 24 h gerührt. Am Ende dieser Zeit war die Stammlösung milchig/trüb, es konnten jedoch keine Flocken mehr beobachtet werden. Die Lösung von PolySepar SK 72 scheint also mit einer 5%-igen Stammlösung am besten zu funktionieren. Auch nach Abkühlen der Stammlösung sowie nach 2 Tagen konnte kein Ausflocken des Produktes beobachtet werden. Abbildung 4.3 gibt zeigt alle Varianten der Stammlösungen im Vergleich. Es bleibt zu erwähnen, dass alle Untersuchungen am Versuchsmischwasser mit der ursprünglichen 0,1%-igen Stammlösung durchgeführt wurden

Abbildung 4.3: Vergleich der Stammlösungen von PolySepar SK 72 mit der 0,1%-igen Standardstammlösung (1.v.l.), der 0,1%-igen Stammlösung mit vorgewärmtem Reinstwasser (2.v.l.), der 2,5%-igen Stammlösung mit vorgewärmtem Reinstwasser (2.v.r.) und der 5%-igen Stammlösung mit vorgewärmtem Reinstwasser (ganz rechts)

Das Ansetzen der Stammlösung von **PolySepar SK 83** war unproblematischer. Nach der Zugabe des Reinstwassers und dem Beginn des Rührens war ein Großteil des Flockungsmittels bereits nach 5 min gelöst, dennoch blieben vereinzelte Flocken in der Lösung, welche sich nach knapp 35 min fast vollständig gelöst haben. Nach 60 min war die Stammlösung klar und farblos, sodass das Rühren beendet wurde.

Das Lösen von **Emfloc KA 3** hat sich ebenfalls als etwas schwieriger herausgestellt. Nach der Zugabe des Reinstwassers wurde die Lösung zunächst milchig/trüb. Dies hat sich nach 30 min etwas verbessert, jedoch verblieben milchige Schlieren, die sich nicht gelöst haben. Es konnte jedoch im Gegensatz zu bereits beschriebenen Flockungsmittelstammlösungen auf Stärkebasis kein Verbleiben von kleinen Flocken beobachtet werden. Nach insgesamt 60 min war die Stammlösung immer noch schlierig, der Lösungsversuch wurde jedoch an dieser Stelle beendet. Kurz nach der Durchführung der Lösungsversuche für Emfloc KA 3 wurde die Nichtweiterführung dieses Produktes vom Hersteller bekannt.

Für **Empresol NE 25 E/EG** wurde nach Zugabe des Reinstwasser sowie Beginn des Rührens beobachtet, dass die Lösung zunächst trüb wurde und sich viele kleine Flocken nicht gelöst haben. Nach 40 min wurde die Trübung weniger und es hat sich auch ein Teil der Flocken gelöst. Nach insgesamt 120 min war die Lösung klar, es blieben jedoch vereinzelte, kleine ungelöste Flocken in der Stammlösung zurück. Der Lösungsversuch wurde an dieser Stelle beendet, da es sich dabei um zwei bis drei Flocken gehandelt hat.

Bei dem Lösungsversuch von **Empresol N** konnte zunächst eine Trübung der Stammlösung beobachtet werden. Die Flocken haben sich innerhalb der ersten 5 min zum Großteil nicht gelöst. Nach 60 min waren die Flocken gelöst, die Stammlösung war jedoch gelblich/bräunlich und durchsichtig sowie klar. Nach 95 min wurde der Lösungsvorgang beendet.

Die Herstellung der Stammlösung der **Kartoffelstärke** zeigte ein ähnliches Bild zu den bereits untersuchten Flockungsmitteln auf Stärkebasis. Die Stammlösung ist nach kurzer Zeit trüb, da es sich jedoch um ein pulverartiges Produkt handelt, konnten keine Flocken in der Lösung beobachtet werden. Nach 60 min konnte keine Veränderung beobachtet werden, sodass der Rührvorgang an dieser Stelle beendet wurde und eine trübe Stammlösung zurückblieb.

Die Lösungsversuche von **PolySepar SKL 21** und **PolySepar SKL 29** bedurften nur der Verdünnung der bereits gelöst vorliegenden Flockungsmittel. Durch die Zugabe des Reinstwassers wurden somit 0,1%-ige Stammlösungen hergestellt, welche bereits nach 5 min vollständig gelöst waren. Die Stammlösungen wurden insgesamt 10 min gerührt, sodass eine vollständige Durchmischung gewährleistet werden konnte. Das Resultat war in beiden Fällen jeweils eine klare Stammlösung.

Die Verdünnung von **ClearFlock „A“** und **ClearFlock „B“** verlief unproblematisch. Es kam zu keinen Ausflockungen und die angesetzte Stammlösung war unmittelbar nach der Zugabe des Reinstwassers klar und farblos. Die Stammlösung wurde dennoch 10 min gerührt.

Für das Referenzpolymer **BASF Zetag 8140** wurde eine 0,01 %-ige Stammlösung angefertigt. In einem ersten Rahmen wurde dafür zunächst eine 0,1 %-ige Stammlösung hergestellt. Bei Beginn des Rührvorganges hat sich bereits herausgestellt, dass die Stammlösung dickflüssiger aussieht als die der biologisch abbaubaren Flockungsmittel. In den ersten 10 min haben sich die Flocken nur schwer gelöst. Nach insgesamt 20 min konnte jedoch beobachtet werden, dass sich bereits sichtlich viele Flocken gelöst haben. Nach insgesamt 30 min sind nur noch wenige Flocken in der Lösung zu beobachten, welche nach 50 min alle gelöst waren. Die erste Stammlösung wurde insgesamt 70 min lang gerührt. Am Ende war sie klar und farblos. Anschließend wurden aus der ersten Stammlösung 10 mL in eine neue Weithalsflasche pipettiert und diese auf 100 mL aufgefüllt. Diese Lösung wurde anschließend für weitere 10 min gerührt. Am Ende war die zweite Stammlösung (Gebrauchslösung) klar und farblos.

4.3 Jar-Tests

Um ein Gefühl für die Flockungsmittel sowie das Reihenrührgerät zu bekommen, wurden vor dem Vorscreening bereits einige Testversuche durchgeführt. Bei der Durchführung dieser hat sich schnell herausgestellt, dass die Imhoff-Trichter aus Glas nicht für die Beurteilung des Sedimentationsverhaltens in Frage kommen. Dies liegt zum einen daran, dass die Flocken beim Umschütten in die Imhoff-Trichter augenscheinlich zerrissen werden bzw. an Größe verlieren. Zum anderen liegt es daran, dass sich die gebildeten Flocken nicht in der konischen Spitze sammeln, sondern auf der Glaswand absetzen und somit eine Quantifizierung der gebildeten Flocken nicht möglich ist. Bei der Verwendung von Imhoff-Trichtern aus Kunststoff konnten die gleichen Beobachtungen gemacht werden. Aus diesem Grund wurde sich für die weitere Beurteilung des Sedimentationsverhaltens gegen die Verwendung der Imhoff-Trichter entschieden und die Auswertung des Sedimentationsverhaltens erfolgt ausschließlich über die Trübungsmessung des Überstandes, welcher sich nach 1 Stunde Sedimentation in den Bechergläsern ergibt.

Des Weiteren konnte bei der Auswertung der Zeitrafferaufnahmen festgestellt werden, dass diese keinen Mehrwert für die Untersuchungen bringen, da sich nicht so viele Flocken bilden, sodass diese auf den Zeitrafferaufnahmen von sechs Bechergläsern gleichzeitig nicht erkennbar sind. Aus diesem Grund wurde sich auch gegen die Verwendung der Action-Kamera entschieden. Die Anfertigung von Fotos mit einer einfachen Handykamera und dem Beschreiben der Vorgänge in einem Labortagebuch erscheinen sinnvoller. Die in den folgenden Kapiteln beschriebenen Versuche haben immer mit einer Trübungsmessung des Versuchsmischwassers begonnen, welche nachfolgend als Ausganstrübung bezeichnet wird.

4.3.1 Vorscreening

Die Ergebnisse aus dem Vorscreening sind in Abbildung 4.4 zusammengefasst. Diese bildet die höchste, gemessene Verringerung der Trübung jedes Flockungsmittels bezogen auf die eigene Nullprobe ab, was einen Vergleich der Flockungsmittel untereinander überhaupt erst ermöglicht, da die unterschiedlichen Versuche mit unterschiedlichem Versuchsmischwasser und somit auch unterschiedlicher Ausgangstrübung durchgeführt wurden. Durch die Berechnung der Trübungsverringerung bezogen auf die Nullprobe wird die ohnehin ablaufende Sedimentation der Abwasserinhaltsstoffe somit bereits herausgerechnet. Alle im weiteren Verlauf genutzten Berechnungen beziehen sich auf die Trübungsverringerung bezogen auf die Nullprobe.

Für Heppix WS hat sich mit einer Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers von 81,99 % die höchste Reinigungsleistung ergeben, dicht gefolgt von Heppix T mit einer Reinigungsleistung von 81,31 % und Heppix OT mit einer Verringerung der Trübung von 77,77 %. Bei allen drei Flockungsmitteln handelt es sich um **chitosanhaltige** Flockungsmittel. Heppix OT ist dabei besonders hervorstechend, da sich eine konstante Trübungsverringerung von über 70 % gegenüber der Nullprobe bei 10 mg/L, 25 mg/L und 50 mg/L, also über einen weiten Konzentrationsbereich, beobachten ließ. Bei allen anderen untersuchten Flockungsmitteln gab es i.d.R. nur eine einzige Konzentration, die eine höhere Trübungsverringerung als die anderen anzeigte.

Mit etwas Abstand konnte die viert- und fünftbeste Reinigungsleistung mit Werten von 38,34 % und 33,30 % bei den **stärkehaltigen** Flockungsmitteln PolySepar SK 72 und PolySepar SKL 29 beobachtet werden.

Alle weiteren Ergebnisse lagen unter einem Wert von 32 % und können der Abbildung 4.4 sowie Abbildung C. 1 bis Abbildung C. 17 im Anhang entnommen werden. Eine interessante Beobachtung ist dabei, dass das reine Chitosan mit einer zusätzlichen Verringerung der Trübung von 23,28 % zu der ohnehin ablaufenden Sedimentation besser abschneidet als zwei der dafür entwickelten Flockungsmittel (PolySepar PK CH-1 und PolySepar PK CH-6). Mit einer sehr viel geringeren Reinigungsleistung zeichnet sich ein ähnliches Bild bei der Kartoffelstärke ab, welche bei den vorliegenden Untersuchungen eine höhere Verringerung der Trübung erzielen konnte als das stärkehaltige Flockungsmittel Emfloc KA3.

Abbildung 4.4: Zusammenfassung der jeweils höchsten Trübungsverringerung von jedem Flockungsmittel bezogen auf die eigene Nullprobe

Aus Abbildung 4.4 kann demnach entnommen werden, dass die chitosanhaltigen Flockungsmittel mit Abstand eine bessere Trübungsverringerung als die Stärkehaltigen erzielen. Wie bereits angedeutet, werden die Hauptuntersuchungen nur mit drei ausgewählten Flockungsmitteln durchgeführt. Bei der Auswahl der geeigneten Flockungsmittel sollte, unabhängig von den erzielten Ergebnissen und der Platzierung dessen in Abbildung 4.4, sowohl mindestens ein Flockungsmittel basierend auf Chitosan sowie mindestens ein stärkehaltiges Flockungsmittel in die Hauptuntersuchungen aufgenommen werden. Als Flockungsmittel mit der höchsten Trübungsverringerung bietet sich **Heppix WS** als erstes chitosanbasierte Flockungsmittel für die weiteren Untersuchungen an. Als bestes stärkehaltige Flockungsmittel wird **PolySepar SK 72** in die Hauptuntersuchungen aufgenommen. Als drittes Flockungsmittel müsste eigentlich Heppix T ausgewählt werden. In diesem Rahmen wird jedoch **Heppix OT** weiter untersucht. Dies liegt daran, dass sich bei den bisher durchgeführten Untersuchungen eine Eigenschaft von Heppix OT gezeigt hat, welche eine genaue Dosierung des Flockungsmittels unter realen Bedingungen zweitrangig machen würde, da es scheinbar auf einem weiten

Konzentrationspektrum vergleichbar gut funktioniert. Es gilt dieses Verhalten in den Hauptuntersuchungen weiter zu beleuchten und ggf. zu bestätigen.

4.3.2 Bestimmung des Konzentrationsoptimums

Die Bestimmung des Konzentrationsoptimums von **Heppix WS** wurde in zwei Versuchsdurchläufe aufgeteilt. Da aus den Ergebnissen des Vorscreenings bereits bekannt war, dass die höchste Trübungsverringerung bei 10 mg/L erreicht wurde (vgl. Abbildung C. 1), konnte angenommen werden, dass das Konzentrationsoptimum für Heppix WS in diesem Bereich liegen muss. An beiden Versuchstagen konnte von einer Regenwittersituation ausgegangen werden, sodass in beiden Fällen mit unverdünnten Proben aus dem AbVK gearbeitet wurde. Die Ausgangstrübung lag am ersten Versuchstag bei 52,30 NTU und am zweiten bei 58,92 NTU.

Im ersten Versuchsdurchlauf wurden aus den oben genannten Gründen fünf Konzentrationen im Bereich von 2 mg/L bis 10 mg/L untersucht und eine Nullprobe mitgeführt und im zweiten Versuchsdurchlauf weitere fünf Konzentrationen im Bereich zwischen 10 mg/L und 18 mg/L sowie eine Nullprobe. Eine Zusammenfassung der getätigten Versuche, die genauen Konzentrationen sowie die Ergebnisse dieser können der Tabelle D. 1 im Anhang entnommen werden. Bedingt durch die Ergebnisse des Vorscreenings wurde die Konzentration 10 mg/L sowohl im ersten als auch im zweiten Versuchsdurchlauf beprobt, sodass inklusive der Wiederholungsversuche vom zweiten Versuchstag insgesamt vier Ergebnisse für diese Konzentration vorliegen.

Abbildung 4.5: Verringerung der Trübung (bez. Auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix WS ins Versuchsmischwasser bei Konzentrationen von 2 mg/L – 18 mg/L anhand von zwei Versuchsdurchläufen an zwei Versuchstagen

Abbildung 4.5 zeigt eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den beiden Versuchstagen. Die Berechnung zur Verringerung der Trübung aus Abbildung 4.5 bezieht sich auf die Nullprobe gemäß Formel (3.5). Die Ergebnisse bei einer Konzentration von 10 mg/L zeigen den Mittelwert der beiden Versuchsdurchläufe pro Versuchstag. Die genauen Ergebnisse der beiden Versuchsdurchläufe können der Tabelle D. 1 im Anhang entnommen werden.

Es ist zu erkennen, dass sowohl für den ersten als auch für den zweiten Versuchstag die höchste Verringerung der Trübung bei 8 mg/L zu vermerken ist. Die Trübungsverringerung liegt dabei am ersten Versuchstag bei 81,78 % und beim Wiederholungsversuch bei 69,65 %. Die Ergebnisse aus dem ersten Versuchstag zeigen in beide Richtungen eine abfallende Trübungsverringerung, wohingegen die Ergebnisse aus dem zweiten Versuchstag ein lokales Minimum bei 6 mg/L aufzeigen und bei 4 mg/L wieder eine etwas höhere Verringerung der Trübung darstellen. Da es sich hierbei nur um eine doppelte Ausführung der Versuche handelt, kann keine gesicherte Aussage über solche unterschiedlichen Ergebnisse bei einer Konzentration gemacht werden. Es bestünde dafür die Notwendigkeit nach einer Wiederholung dieser Versuche sowie einer mehrfachen Ausführung. Dennoch kann ein Trend beobachtet werden, sodass mit hinnehmbarer Sicherheit die Aussage getroffen werden kann, dass die höchste Trübungsverringerung bei Heppix WS bei einer Messreihe dieser Auflösung bei einer Konzentration von 8 mg/L liegt. Das Konzentrationsoptimum könnte bei einer hochauflösenderen Messreihe durchaus auch bei einem Dezimal- bzw. einem Zwischenwert liegen, im Rahmen dieser Arbeit ist die Auflösung der Messreihe jedoch ausreichend, da noch weitere Parameter untersucht werden. Bei den Versuchen konnte festgestellt werden, dass bei einer Konzentration von 8 mg/L eine beachtliche Aufklärung des Überstandes zu beobachten ist, während bei anderen Konzentrationen mit zunehmender Entfernung zum Konzentrationsoptimum eine zunehmende Trübung zu beobachten war. Aus Abbildung 4.11 kann sich eine Vorstellung von der Reinigungsleistung von Heppix WS gemacht werden.

Abbildung 4.6 zeigt den Anteil der Trübungsverringerung der untersuchten Proben durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei allen untersuchten Konzentrationen. Analog zu den in Abbildung 4.5 dargestellten Ergebnissen handelt es sich auch hier bei der Konzentration von 10 mg/L um den Mittelwert der beiden Versuchsdurchläufe, welche an einem Tag durchgeführt wurden. Aus Abbildung 4.6 kann entnommen werden, dass der größte Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung sowohl am ersten als auch am zweiten Versuchstag bei 8 mg/L liegt. Mit einem Wert von 53,83 % am ersten Versuchstag und 40,02 % am zweiten Versuchstag kann festgehalten werden, dass Heppix WS bei einer Konzentration von 8 mg/L an beiden Versuchstagen für knapp die Hälfte der

Gesamtverringering der Trübung verantwortlich ist. Bei allen anderen Konzentrationen liegen die Werte eines jeden Versuchstages unter den beiden genannten Werten. Es kann daraus geschlussfolgert werden, dass bei Heppix WS der Anteil der Trübungsverringering an der Gesamtverringering der Trübung konzentrationsabhängig ist. Alle weiteren Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringering durch Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringering der Trübung können der Tabelle D. 2 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 4.6: Anteil der Trübungsverringering des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringering der Trübung bei Konzentrationen von 2 mg/L – 18 mg/L

Die Bestimmung des Konzentrationsoptimums von **Heppix OT** wurde in drei Versuchsdurchläufe pro Versuchstag aufgeteilt. Da sich beim Vorscreening eine sehr hohe Verringering der Trübung über ein weites Konzentrationsspektrum (10 mg/L – 50 mg/L) gezeigt hat (vgl. Abbildung C. 7), wurden im ersten Versuchsdurchlauf die Versuche des Vorscreenings wiederholt. In Abhängigkeit der Ergebnisse aus der Wiederholung wurden der zweite sowie der dritte Versuchsdurchlauf geplant. Es kann vorweggenommen werden, dass sich die Ergebnisse aus dem Vorscreening nicht genau wiederholt haben, sondern eine deutlich bessere Leistung des Flockungsmittels bei 10 mg/L als bei allen anderen Konzentrationen feststellen ließ. Da es dennoch interessant ist, die Konzentrationen von 10 mg/L – 50 mg/L weiter zu untersuchen, um ggf. doch Anomalien bei der Trübungsverringering festzustellen, wurden im zweiten Versuchsdurchlauf fünf Konzentrationen (sowie die Nullprobe) im Bereich von 5 mg/L – 25 mg/L und im dritten Versuchsdurchlauf fünf Konzentrationen (sowie die Nullprobe) im Bereich von 30 mg/L –

50 mg/L untersucht. Die Ausgangstrübung lag bei den Versuchen am ersten Versuchstag bei 55,71 NTU und beim Wiederholungsversuch bei 41,04 NTU.

Die genauen Konzentrationen sowie deren Ergebnisse können der Tabelle D. 3 im Anhang entnommen werden. Abbildung 4.7 zeigt eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den beiden Versuchstagen, wobei auch hier wieder die Berechnung zur Verringerung der Trübung Bezug auf die jeweiligen Nullproben und nicht die Ausgangstrübung nimmt. Bedingt durch die mehrfache Beprobung der Konzentrationen 10 mg/L, 25 mg/L und 50 mg/L in unterschiedlichen Versuchsdurchläufen eines Tages, sind in Abbildung 4.7 bei den jeweiligen Konzentrationen die Mittelwerte dargestellt. Die genauen Werte für die Trübungsverringerung des Abwassers bei den genannten Konzentrationen können der Tabelle D. 3 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 4.7: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix OT ins Versuchsmischwasser bei Konzentrationen von 1 mg/L – 100 mg/L anhand von drei Versuchsdurchläufen an zwei Versuchstagen

Es ist zu erkennen, dass die höchste Trübungsverringerung für Heppix OT bei 5 mg/L liegt. Dies zeigen sowohl die Ergebnisse des ersten (73,43 %) als auch des zweiten Versuchstages (65,33 %). Des Weiteren ist auffällig, dass negative Werte bei den Konzentrationen von 1 mg/L sowie 100 mg/L für die Ergebnisse des ersten Versuchstages beobachtet werden können. Dies liegt daran, dass Abbildung 4.7 die zusätzliche

Trübungsverringerung durch die Zugabe des Flockungsmittels zur reinen Sedimentation anzeigt und die Trübung des Abwassers bei den jeweiligen Konzentrationen nach der Sedimentationsphase höher lag als bei ihrer jeweiligen Nullprobe. Die Gründe für dieses Verhalten können an dieser Stelle nicht abschließend geklärt werden. Bei näherer Betrachtung fällt ebenfalls auf, dass die Werte für die Konzentrationen von 50 mg/L am ersten Versuchstag sowie 100 mg/L am zweiten Versuchstag in Abbildung 4.7 kaum zu erkennen sind. Dies liegt daran, dass die Werte zwar angezeigt werden, die erzielte Trübungsverringerungen jedoch so gering sind, dass sie in dem Diagramm kaum sichtbar sind.

Analog zu den Ergebnissen von Heppix WS könnte auch für Heppix OT bei höher auflösenderen Untersuchungen eine höhere Trübungsverringerung bei einem Dezimal- bzw. einem Zwischenwert für die Konzentration ermittelt werden. In diesem Rahmen liegt das Konzentrationsoptimum jedoch bei 5 mg/L, da noch weitere Parameter untersucht werden und ein weiteres Herantasten an das Konzentrationsoptimum weiterer Untersuchungen bedürfe, wofür die Bearbeitungszeit dieser Arbeit zu kurz war.

Abbildung 4.8: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Konzentrationen von 1 mg/L – 100 mg/L

Abbildung 4.8 zeigt den Anteil der Trübungsverringerung der untersuchten Proben durch die Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei allen untersuchten

Konzentrationen. Analog zu den in Abbildung 4.7 dargestellten Ergebnissen handelt es sich auch hier bei den Konzentrationen von 10 mg/L, 25 mg/L und 50 mg/L um Mittelwerte aus jeweils zwei der drei Versuchsdurchläufe, welche an einem Tag durchgeführt wurden. Die genauen Ergebnisse können der Tabelle D. 4 im Anhang entnommen werden. Es kann beobachtet werden, dass der größte Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung sowohl am ersten als auch am zweiten Versuchstag bei 5 mg/L liegt. Mit einem Wert von 64,41 % am ersten Versuchstag und 75,32 % am zweiten Versuchstag kann festgehalten werden, dass Heppix OT bei einer Konzentration von 5 mg/L für fast drei Viertel der Gesamtverringerung der Trübung verantwortlich ist. Bei allen anderen Konzentrationen liegen die Werte eines jeden Versuchstages unter den beiden genannten Werten. Aus Abbildung 4.8 gehen ebenfalls wieder negative Werte bei den Konzentrationen 1 mg/L, 50 mg/L sowie 100 mg/L hervor. Dies ist erneut dadurch begründet, dass die gemessenen Werte bei den jeweiligen Konzentrationen eine höhere Trübung aufweisen als die dazugehörigen Nullproben. Es kann geschlussfolgert werden, dass bei Heppix OT der Anteil der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung der Trübung ebenfalls konzentrationsabhängig ist. Bei den Versuchen konnte ebenfalls festgestellt werden, dass bei einer Konzentration von 5 mg/L eine Aufklärung des Überstandes zu beobachten ist, während die anderen Konzentrationen mit zunehmender Entfernung zum Konzentrationsoptimum eine zunehmende Trübung aufwiesen. Auch an dieser Stelle wird auf die Abbildung 4.11 verwiesen, welche das Becherglas mit Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT bei einer Konzentration von 5 mg/L zeigt.

Die Bestimmung des Konzentrationsoptimums von **PolySepar SK 72** wurde in drei Versuchsdurchläufe pro Versuchstag aufgeteilt. Da im Vorscreening die höchste Verringerung der Trübung bei 100 mg/L festgestellt wurde (vgl. Abbildung C. 8), wurde im ersten Versuchsdurchlauf das Vorscreening wiederholt. Im zweiten Versuchsdurchlauf wurden fünf Konzentrationen im Bereich von 100 mg/L – 200 mg/L untersucht und auf Basis der daraus erfolgten Ergebnisse im dritten Versuchsdurchlauf fünf Konzentrationen im Bereich von 140 mg/L – 160 mg/L. Die Versuche wurden am ersten und eigentlich auch am zweiten Versuchstag mit unverdünntem Abwasser aus dem AbVK durchgeführt. Die Ausgangstrübung lag am ersten Tag bei 41,83 NTU und am Wiederholungstag bei 28,14 NTU. Aufgrund der Regeländerung für das Versuchsmischwasser wurde der eigentliche Wiederholungsversuch nicht gewertet und es wurde ein zweiter Wiederholungsversuch mit Abwasser mit einer Trübung von 35,28 NTU durchgeführt.

Alle untersuchten Konzentrationen sowie die Ergebnisse zur Trübungsverringerung können der Tabelle D. 5 im Anhang entnommen werden. Abbildung 4.9 zeigt eine Zusammenfassung der Ergebnisse aus den beiden Versuchstagen. Auch dabei handelt es

sich um die Berechnung der Trübungsverringering bezogen auf die Nullproben. Bedingt durch die mehrfache Beprobung der Konzentrationen 100 mg/L, und 150 mg/L in den unterschiedlichen Versuchsdurchläufen eines Versuchstages, sind in Abbildung 4.9 bei den jeweiligen Konzentrationen die Mittelwerte dargestellt.

Es kann beobachtet werden, dass die Unterschiede in der Trübungsverringering des Abwassers bei unterschiedlichen Konzentrationen weniger stark ausgeprägt ist als bei den beiden bisher untersuchten Flockungsmitteln auf Chitosanbasis. Außerdem ist zu erkennen, dass die maximale Trübungsverringering an beiden Versuchstagen bei einer Konzentration von 150 mg/L liegt. Diese liegt im Mittel am ersten Tag bei 37,68 % und am zweiten bei 29,65 %. Bei einer Konzentration von 1 mg/L kann des Weiteren ein negativer Wert für das Ergebnis des ersten Versuchstages beobachtet werden. Auch bei diesem Flockungsmittel liegt dies daran, dass bei der gemessenen Trübung bei einer Konzentration von 1 mg/L ein höherer Wert vorlag als bei der Nullprobe.

Wie bereits bei den chitosanhaltigen Flockungsmitteln gilt auch bei dieser Untersuchung, dass sich das Konzentrationsoptimum bei einer höher auflösenderen Untersuchung ebenfalls bei einem Dezimal- bzw. einem Zwischenwert befinden könnte. Bei den vorliegenden Untersuchungen wurde jedoch 150 mg/L als Konzentrationsoptimum festgestellt, welches ggf. als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen herangezogen werden kann.

Abbildung 4.9: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von PolySepar SK 72 ins Versuchsmischwasser bei Konzentrationen von 1 mg/L – 200 mg/L

Abbildung 4.10 zeigt den Anteil der Trübungsverringering der untersuchten Proben durch die Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringering der Trübung bei allen untersuchten Konzentrationen. Bei Konzentrationen von 100 mg/L und 150 mg/L sind erneut

die Mittelwerte der Versuchsdurchläufe eines Tages dargestellt. Alle Werte können der Tabelle D. 6 im Anhang entnommen werden. Die dargestellten Werte zeigen, dass sowohl am ersten als auch zweiten Versuchstag die Anteile der Trübungsverringerung bei Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung ab einer Konzentration von 50 mg/L nur noch gering schwanken. Ab dieser Konzentration pendeln die Werte um 40 %, sodass der Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung ab 50 mg/L nur sehr gering abhängig von der Konzentration ist, was sich auch darin widerspiegelt, dass ab 50 mg/L die Trübungsverringerung weniger stark mit einer Erhöhung der Konzentration ansteigt. Dies lässt die Annahme zu, dass eine genaue Dosierung von PolySepar SK 72 mit der vorliegenden Aufbereitungsart der Stammlösung ab einer Konzentration von 50 mg/L keine große Auswirkung auf die Reinigungsleistung des Flockungsmittels besitzt. Der negativ dargestellte Wert aus Abbildung 4.9 bestätigt sich ebenfalls in Abbildung 4.10.

Bei den Versuchen konnte zusätzlich festgestellt werden, dass bei einer Konzentration von 150 mg/L eine gewisse Aufklärung des Überstandes zu beobachten ist. Diese ist jedoch nicht so ausgeprägt, wie bei den Versuchen mit Heppix WS und Heppix OT (vgl. Abbildung 4.11).

Abbildung 4.10: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung bei Konzentrationen von 1 mg/L – 200 mg/L

Ein **Vergleich der Flockungsmittel** zeigt, dass die Trübungsverringerung sowohl bei Heppix WS als auch bei Heppix OT konzentrationsabhängiger als bei PolySepar SK 72 ist. Während Unterschiede von 5 mg/L bei den chitosanhaltigen Flockungsmitteln bereits Unterschiede der Trübungsverringerung von bis zu 20 % bedeuten, konnte bei

PolySepar SK 72 eine fast gleichbleibende Reinigungsleistung bei Konzentrationen über 50 mg/L beobachtet werden. Ein ähnliches Verhalten zeichnet sich bei der Betrachtung des Anteils der Trübungsverringerung bei der Zugabe des jeweiligen Flockungsmittels an der Gesamtverringerung der Trübung ab. Während die chitosanhaltigen Flockungsmittel auch bei dieser Auswertung stärker schwanken, ist der Wert für PolySepar SK 72 relativ konstant.

Ein Vergleich der beiden chitosanhaltigen Flockungsmittel zeigt unterschiedliche Konzentrationsoptima, wenn auch nur in geringem Ausmaß. Dies kann zum einen daran liegen, dass die Wirksubstanz bei beiden Flockungsmitteln unterschiedlich hoch dosiert ist. Zur Erinnerung, Heppix WS wird als Pulver angeliefert und Heppix OT in bereits gelöster Form. Zum anderen kann dies jedoch auch daran liegen, dass die beiden Produkte einer unterschiedlichen Modifizierung durchliefen und somit eine unterschiedliche Ladungsdichte besitzen. PONTIUS (2016) hat bei der Untersuchung von Chitosan auf die Verringerung der Trübung von Seewasser, welchem Algen hinzugefügt wurden, ein Konzentrationsoptimum von 8 mg/l festgestellt (PONTIUS, 2016). Dies bestätigt die Ergebnisse, welche bei der Untersuchung von Heppix WS herauskamen und liegt ebenfalls im Bereich des vorgefundenen Konzentrationsoptimums von Heppix OT.

CHOY et al. (2018) konnten mithilfe von Reisstärke und bei einer Dosierung von 120 mg/L rund 80 % der Mikroalgen aus einer Gewässerprobe entfernen. GUO et al. (2015) konnten bei der Benutzung von modifizierter Kartoffelstärke sowie einer Dosierung von 30 mg/L eine Trübungsverringerung von 72,5 % erreichen. Aus Tabelle D. 5 kann für die durchgeführten Versuche die höchste Trübungsverringerung (nicht bezogen auf die Nullprobe, sondern auf die Ausgangstrübung) bei einer Dosierung von 120 mg/L PolySepar SK 72 von 56,23 % abgelesen werden, womit etwas schlechtere Ergebnisse als in der Literatur erzielt werden konnten. Des Weiteren ist die Dosierung unterschiedlich. Diese unterschiedlichen Ergebnisse sind jedoch vermutlich Folge der Verwendung unterschiedlich modifizierter Stärken sowie der Benutzung von Stammlösungen, in denen sich das Flockungsmittel nicht vollständig gelöst hat. Es bedarf auf jeden Fall weiteren Untersuchungen mit einer 5 %-igen PolySepar SK 72-Stammlösung, in der das Flockungsmittel vollständig gelöst ist.

Abbildung 4.11 zeigt den Vergleich der Trübung der unterschiedlichen Becherglasversuche bei der höchsten Trübungsverringerung sowie die Nullprobe bei einem Versuch mit Heppix WS. Es fällt auf, dass der Überstand bei Heppix WS am klarsten ist, dicht gefolgt von Heppix OT. Bei der Dosierung von PolySepar SK 72 kann eine weniger definierte Trübungsverringerung beobachtet werden als bei den chitosanhaltigen Flockungsmitteln. Die Nullprobe gilt als Referenz zu den anderen Flockungsmitteln.

Abbildung 4.11: Vergleich der maximalen Trübungsverringerung bei Heppix WS (1.v.l.), Heppix OT (2.v.l.), PolySepar SK 72 (2.v.r.) sowie der Nullprobe von Heppix WS

4.3.3 Auswirkung der Rührdauer in der Flockungsphase

Anders als die Versuche zur Konzentrationsbestimmung, konnten bei den folgenden Versuchen pro Versuchsdurchlauf nur drei verschiedene Rührdauern untersucht werden, da jede Rührdauer eine eigene Nullprobe mitführte. Es wurde mit den in Kapitel 4.3.2 ermittelten Konzentrationsoptima gearbeitet.

Bei den Untersuchungen von **Heppix WS** zum Einfluss der Rührdauer auf den Flockungsprozess konnte an beiden Versuchstagen mit unverdünntem Abwasser aus dem AbVK gearbeitet werden. Die Ausgangstrübung lag am ersten Tag bei 44,37 NTU und am Wiederholungstag bei 31,71 NTU. Tabelle E. 1 enthält alle Ergebnisse zur Trübungsverringerung des Abwassers bei Rührdauern von 1 bis 9 Minuten für Heppix WS. Eine graphische Aufarbeitung dieser Ergebnisse kann der Abbildung 4.12 entnommen werden, wobei auch in diesem Fall die Trübungsverringerung auf die Nullprobe bezogen ist.

Es kann beobachtet werden, dass bei zunehmender Rührdauer eine zunehmende Verringerung der Trübung vorhanden ist. Mit einem Wert von 82,61 % am ersten Versuchstag sowie 86,28 % am zweiten Versuchstag ist die höchste Trübungsverringerung in beiden Fällen jeweils bei neun Minuten zu beobachten. Auffällig ist jedoch auch, dass an beiden Tagen ab einer Rührdauer von fünf Minuten nur noch eine geringe Erhöhung der Reinigungsleistung festgestellt werden kann. Diese liegt an den entsprechenden Tagen bei einer Rührdauer von fünf Minuten jeweils bereits bei 71,79 % bzw. 81,11 %. Bei einer Rührdauer von drei Minuten kann am ersten Versuchstag ein lokales Minimum beobachtet werden, welches im Gegensatz zu dem Ergebnis vom Wiederholungstag steht. Es kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden, warum es zu dieser Anomalität in der Versuchsreihe gekommen ist, allerdings könnte dies an einer falschen Handhabung des Flockungsmittels

oder des Trübungsmessgerätes liegen. Bei zunehmender Rührdauer konnte ebenfalls eine zunehmende Aufklärung des Überstandes beobachtet werden. Dieser war bei 9 Minuten fast komplett klar. Eine verlässliche Aussage darüber, ob die Ergebnisse des ersten Versuchstages oder des Wiederholungstages der Realität entsprechen, kann nur durch eine Wiederholung der Versuche sowie einer mehrfachen Ausführung dieser, getätigt werden.

Abbildung 4.12: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix WS ins Versuchsmischwasser bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Tabelle E. 2 im Anhang zeigt die Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern von 1 bis 9 Minuten in der Flockungsphase. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 4.13 dargestellt. Es kann beobachtet werden, dass bei den Ergebnissen vom ersten Versuchstag ab einer Rührdauer von vier Minuten keine signifikante Steigerung des Anteils der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung zu beobachten ist. Diese liegt bei einer Rührdauer von vier Minuten bei 72,24 % der Gesamtverringerung und bei neun Minuten bei 74,28 %. Dies entspricht auch dem maximalen Anteil an der Gesamtverringerung des ersten Versuchstages. Beim Wiederholungsversuch ist bereits ab einer Rührdauer von zwei Minuten keine signifikante Steigerung des Anteils der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung zu beobachten. Diese liegt bei einer Rührdauer von zwei Minuten bereits bei 61,16 % der Gesamtverringerung und bei neun Minuten bei 62,32 %. Der Maximalwert liegt beim Wiederholungsversuch bei einer Rührdauer von acht Minuten bei lediglich 66,84 % der Gesamtverringerung.

Die Ergebnisse aus Abbildung 4.13 zeigen also, dass der Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamttrübungsverringerung ab einer Rührdauer von vier Minuten beim ersten Versuch und zwei Minuten beim Wiederholungsversuch nicht signifikant ansteigt und relativ gleich bleibt. Dies bedeutet folglich, dass der Anteil der Trübungsverringerung bei optimaler Dosierung des Flockungsmittels an der Gesamtverringerung der Trübung fast unabhängig von der Rührdauer ist.

Abbildung 4.13: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Bei den Untersuchungen von **Heppix OT** zum Einfluss der Rührdauer auf den Flockungsprozess konnte an beiden Versuchstagen mit unverdünntem Abwasser aus dem AbVK gearbeitet werden. Dabei lag die Ausgangstrübung am ersten Versuchstag bei 46,28 NTU und beim Wiederholungsversuch bei 51,73 NTU. Die Ergebnisse zu den Untersuchungen der Trübungsverringerung können der Tabelle E. 3 im Anhang entnommen werden. Abbildung 4.14 zeigt die Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix OT bei Rührdauern von 1 bis 9 Minuten. Es kann anhand der Ergebnisse der beiden Versuchstage beobachtet werden, dass mit zunehmender Rührdauer eine zunehmende Verringerung der Trübung festzustellen ist. Die höchste Verringerung der Trübung liegt an beiden Versuchstagen bei Rührdauern von neun Minuten, jeweils mit 82,55 % am ersten und 67,94 % am zweiten Versuchstag. Analog zu den Ergebnissen von Heppix WS ist hier jedoch auch zu beachten, dass die Trübungsverringerung ab einer Rührdauer von fünf Minuten nicht mehr signifikant ansteigt. Diese liegt am ersten Versuchstag bei einer Rührdauer von 5 Minuten bereits bei 78,71 % und am zweiten Versuchstag bei gleicher

Rührdauer bei einem Wert von 60,09 %. Es konnte bei zunehmender Rührdauer eine zunehmende Aufklärung des Überstandes in den Bechergläsern beobachtet werden, wobei der Überstand bei 9 Minuten fast vollständig aufgeklärt war.

Abbildung 4.14: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von Heppix OT ins Versuchsmischwasser bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Tabelle E. 4 im Anhang können die Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern von 1 bis 9 Minuten entnommen werden. Die Ergebnisse sind in Abbildung 4.15 veranschaulicht. Analog zu Heppix WS ist auch hier auffällig, dass am ersten Versuchstag ab einer Rührdauer von zwei Minuten keine signifikante Steigerung des Anteils von Heppix OT an der Gesamtverringerung zu beobachten ist. Diese steigt bis zu einer Dauer von fünf Minuten auf 81,28 % und ist danach wieder rückläufig, wobei dies nur marginal ist. Ähnlich verhält es sich bei den Ergebnissen vom zweiten Versuchstag, diese steigen ebenfalls ab einer Rührdauer von drei Minuten nicht mehr signifikant an.

Analog zu den Ergebnissen von Heppix WS sind die Daten von zwei Versuchstagen nicht ausreichend, um gesicherte Aussagen über den Einfluss der Rührdauer bei Heppix OT zu treffen. Dennoch kann aus den Ergebnissen in Tabelle E. 4 sowie der graphischen Darstellung dieser in Abbildung 4.15 ein Trend beobachtet werden, welcher die Annahme zulässt, dass sich der Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe des Flockungsmittels an der Gesamtverringerung der Trübung nicht signifikant über die Rührdauer hinweg verändert.

Abbildung 4.15: Anteil der Trübungsverringderung des Versuchsmischwassers bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringderung der Trübung bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen von **PolySepar SK72** zum Einfluss der Rührdauer in der Flockungsphase können der Abbildung 4.16 entnommen werden. Im Anhang sind die Ergebnisse zu allen Rührdauern mit den entsprechenden Verringerungen der Trübung bezogen auf die Ausgangstrübung sowie auf die Nullprobe nach der Sedimentationsphase in Tabelle E. 5 zusammengefasst.

Am ersten Versuchstag ist die maximale Verringerung der Trübung bei neun Minuten vorzufinden, dies mit einem Wert von 47,15 %. Am zweiten Versuchstag liegt die maximale Verringerung der Trübung bei acht Minuten mit einem Wert von 42,30 %. Ganzheitlich gesehen ist eine höhere Verringerung der Trübung bei steigender Rührdauer zu beobachten. Am ersten Versuchstag ist bei einer Rührdauer von 4 Minuten ein lokales Minimum zu beobachten, die Verringerung der Trübung liegt hier bei 34,52 %, bei 3 Minuten liegt sie allerdings bei 38,76 % und bei 5 Minuten bereits bei 44,82 %. Dies könnte auf einen Messfehler hindeuten, da dieses lokale Minimum beim Wiederholungsversuch nicht vorhanden ist. Dennoch fällt auf, dass die Ergebnisse aus dem Wiederholungsversuch zwischen den Rührdauern von 3 Minuten und 6 Minuten ein Plateau bilden bevor sie dann wieder etwas stärker ansteigen. Bei den Versuchen konnte ebenfalls eine zunehmende Aufklärung des Überstandes bei zunehmender Rührdauer beobachtet werden. Allerdings klarte der Überstand nie gänzlich auf, sondern es verblieb immer eine gewisse Resttrübung.

Abbildung 4.16: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe von PolySepar SK 72 ins Versuchsmischwasser bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Abbildung 4.17 zeigt den Anteil der Trübungsverringerung bei der Dosierung von PolySepar SK72 an der Gesamtverringerung der Trübung. Die genauen Werte können der Tabelle E. 6 im Anhang entnommen werden. Es kann beobachtet werden, dass im Gegensatz zu Heppix WS und Heppix OT, also den chitosanbasierten Flockungsmitteln, der Anteil der Trübungsverringerung bei einer Dosierung von PolySepar SK72 an der Gesamtverringerung der Trübung stärker bei den unterschiedlichen Rührdauern schwankt, vor allem bei den Wiederholungsversuchen. Die Ergebnisse des ersten Versuchstages zeigen den höchsten Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von PolySepar SK72 an der Gesamttrübungsverringerung bei einer Rührdauer von zwei Minuten mit einem Wert von 74,65 %. Ab einer Rührdauer von 3 Minuten am gleichen Tag ist der Anteil jedoch wieder etwas niedriger und verändert sich bis zu einer Rührdauer von neun Minuten nur geringfügig (59,09 % bis 63,41 %). Bei den Wiederholungsversuchen zeigt sich ein etwas dynamischeres Bild. Der Anteil an der Gesamtverringerung der Trübung steigt von 33,95 % bei einer Rührdauer von 1 Minute auf 50,52 % bei 3 Minuten, um danach auf einen Wert von 45,83 % bei einer Rührdauer von 6 Minuten zu fallen und dann wieder bei 7 Minuten im Bereich von ungefähr 60 % zu sein und bei 9 Minuten auf 54,12 % zu fallen.

Die beiden Versuchstage liefern in dieser Hinsicht also unterschiedliche Ergebnisse. Somit können nur mit weiteren Untersuchungen auf diesem Gebiet gesicherte Aussagen über den Anteil der Trübungsverringerung von PolySepar SK72 an der Gesamtverringerung der Trübung getroffen werden.

Abbildung 4.17: Anteil der Trübungsverringerng des Versuchsmischwassers bei Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerng der Trübung bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Der **Vergleich der Flockungsmittel** zeigt, dass für alle Flockungsmittel bei zunehmender Rührdauer auch eine zunehmende Trübungsverringerng beobachtet werden konnte. Dies geht ebenfalls aus Abbildung E. 1 im Anhang hervor, welche die Ergebnisse der einzelnen Flockungsmittel zu Mittelwerten zusammenfasst und untereinander vergleicht. Die Überstände der chitosanhaltigen Flockungsmittel sind bei den Versuchen bei einer Rührdauer von 9 Minuten fast vollständig aufgeklärt, wobei diese Beobachtung bei PolySepar SK 72 nicht in der Form gemacht werden konnte.

Für Heppix WS und Heppix OT zeigt sich ebenfalls eine Unabhängigkeit der Anteile an der Gesamtverringerng der Trübung ab 2 bis 4 Minuten. Für PolySepar SK 72 konnte diese Beobachtung nicht mit ausreichender Sicherheit gemacht werden, es bedarf dafür noch weiteren Versuchen. Abbildung E. 2 fasst die Anteile der Trübungsverringerng an der Gesamtverringerng der Trübung der einzelnen Flockungsmittel zu Mittelwerten zusammen und vergleicht diese untereinander. Daraus kann geschlossen werden, dass der Anteil an der Gesamtverringerng der Trübung für alle drei Flockungsmittel im Durchschnitt nicht von den Rührdauern abhängig ist und somit ebenfalls eine höhere Trübungsverringerng der Nullprobe bei höheren Rührgeschwindigkeiten beobachtet werden kann.

Leider konnten bei der Auswertung der Literatur keine vergleichbaren Versuche mit biologisch abbaubaren Flockungsmitteln gefunden werden, bei denen der Einfluss der Rührdauer auf die Flockung untersucht wurde, sodass kein Vergleich zu bereits durchgeführten Versuchen gezogen werden kann.

4.3.4 Auswirkung der Rührgeschwindigkeit in der Flockungsphase

Da die Versuche alle an zwei Tagen durchgeführt werden konnten, sind die Ausgangstrübungen der Versuchsmischwasser bei allen Flockungsmitteln gleich. Diese liegen bei 32,95 NTU am ersten Versuchstag, beziehungsweise 43,39 NTU am Wiederholungstag.

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen des Einflusses der Rührgeschwindigkeit bei der Dosierung von **Heppix WS** können der Tabelle F. 1 im Anhang entnommen werden. Abbildung 4.18 zeigt die graphische Aufarbeitung dieser Ergebnisse an beiden Versuchstagen bezogen auf die Nullprobe.

Abbildung 4.18: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Dosierung von Heppix WS bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm

Aus Abbildung 4.18 kann entnommen werden, dass eine zunehmende Trübungsverringering bei steigender Rührgeschwindigkeit an beiden Versuchstagen beobachtet werden kann. Am ersten Versuchstag liegt die Trübungsverringering bei 20 rpm bei einem Wert von 55,12 %, wobei sie bei 80 rpm bereits bei 85,38 % liegt. Beim Wiederholungsversuch liegt die Verringerung der Trübung bei 20 rpm bei 45,48 %, wobei sie bei 80 rpm bei 78,53 % liegt. Es ist also zu beobachten, dass die Werte für den Wiederholungsversuch insgesamt etwas niedriger sind als jene des ersten Versuchstages, obwohl die Ausgangstrübung am ersten Tag niedriger war als die am zweiten Tag. Bei der Durchführung der Versuche konnte an beiden Tagen die Bildung von relativ großen Flocken

beobachtet werden. Diese hatten schätzungsweise eine Größe von bis zu 3 mm und der Überstand der Versuchsmischwasser ist bei allen Rührgeschwindigkeiten aufgeklärt.

Abbildung 4.19 zeigt den Anteil der Trübungsverringerung bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung. Die Ergebnisse, auf denen diese Abbildung aufbaut, sind der Tabelle F. 2 zu entnehmen. Es kann beobachtet werden, dass sich der Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung nicht signifikant über verschiedene Rührgeschwindigkeiten hinweg verändert. Der Anteil liegt über die unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten hinweg im Bereich von 60 % und ist somit nur gering von der Rührgeschwindigkeit abhängig.

Abbildung 4.19: Anteil von der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen des Einflusses der Rührgeschwindigkeit bei der Dosierung von **Heppix OT** können der Tabelle F. 3 im Anhang entnommen werden. Eine graphische Darstellung dieser Ergebnisse ist in Abbildung 4.20 dargestellt.

Es kann beobachtet werden, dass am ersten Versuchstag eine zunehmende Trübungsverringerung bei steigenden Rührgeschwindigkeiten festzustellen ist. Diese liegt bei einer Rührgeschwindigkeit von 20 rpm bei 23,30 %, bei 80 rpm bereits bei 60,04 %. Beim Wiederholungsversuch kann ebenfalls beobachtet werden, dass bei steigender Rührgeschwindigkeit eine höhere Trübungsverringerung festzustellen ist, allerdings kann die Bildung eines Plateaus bei Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm und 40 rpm sowie bei 60 rpm

und 80 rpm beobachtet werden. Es ergeben sich beim Wiederholungsversuch bei einer Rührgeschwindigkeit von 20 rpm eine Trübungsverringerung von 12,10 %, bei 40 rpm eine Trübungsverringerung von 13,74 rpm und bei Rührgeschwindigkeiten von 60 rpm und 80 rpm liegt die Verringerung der Trübung bei ca. 46 %.

Abbildung 4.20: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Dosierung von Heppix OT bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm

Da es sich hierbei nur um eine zweifache Ausführung der Versuche handelt, kann keine gesicherte Interpretation der Ergebnisse getätigt werden, es kann jedoch aus den Ergebnissen, welche in Abbildung 4.20 dargestellt sind, ein Trend erkannt werden. Dieser Trend lässt eine höhere Trübungsverringerung bei höheren Rührgeschwindigkeiten vermuten. Die Ergebnisse des Wiederholungsversuches zeigen dies ebenfalls, wenn außer Acht gelassen wird, dass sich die Trübungsverringerungen von 20 rpm und 40 rpm sowie 60 rpm und 80 rpm nur gering voneinander unterscheiden. Für eine gesicherte Aussage bedürfte es weiteren Versuchen. Sowohl am ersten Versuchstag als auch beim Wiederholungsversuch konnte beobachtet werden, dass sich Flocken mit einer geschätzten Größe von 1 mm gebildet haben. Zudem konnte bereits mit den Augen erkannt werden, dass die Überstände von 20 rpm sowie 40 rpm deutlich trüber waren als jene, die mit 60 rpm bzw. 80 rpm gerührt wurden. Dies war besonders ausgeprägt am Wiederholungstag. Eine Begründung für die speziellen Ergebnisse des Wiederholungstages könnten durch eine falsche Dosierung des Flockungsmittels bei zwei der vier Rührgeschwindigkeiten erklärt werden.

Abbildung 4.21 zeigt den Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung. Alle Ergebnisse können der Tabelle F. 4 im Anhang entnommen werden. Im Gegensatz zu den Ergebnissen von Heppix WS, geht aus Abbildung 4.21 hervor, dass der Anteil der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung bei Zugabe von Heppix OT vor allem beim Wiederholungsversuch schwankt. Am ersten Versuchstag liegt der Anteil der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung bei 20 rpm bei 38,13 % und wächst stetig mit steigender Rührgeschwindigkeit, um bei 80 rpm bei 56,39 % zu liegen. Die Ergebnisse des Wiederholungsversuches liegen bei einer Rührgeschwindigkeit von 20 rpm bei 27,48 %, fallen bei 40 rpm auf 25,75 %, um bei 60 rpm das Maximum von 54,98 % zu erreichen und bei 80 rpm wieder auf 51,62 % zu sinken. Obwohl sich die Werte bei 20 rpm und 40 rpm sowie bei 60 rpm und 80 rpm nur sehr leicht voneinander unterscheiden, kann auch hier ein leichter Trend beobachten werden. Insbesondere in Kombination mit den Ergebnissen aus dem ersten Versuch lässt sich hier ein höherer Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung feststellen, wenn die Rührgeschwindigkeit steigt.

Abbildung 4.21: Anteil von der Trübungsverringerung bei Zugaben von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen des Einflusses der Rührgeschwindigkeit bei der Dosierung von **PolySepar SK 72** können der Tabelle F. 5 im Anhang entnommen werden. Abbildung 4.22 zeigt die graphische Aufarbeitung dieser Ergebnisse bezogen auf die

Nullprobe. Bei einer Rührgeschwindigkeit von 20 rpm kann beim ersten Versuch eine Trübungsverringerung von 23,21 % beobachtet werden. Diese sinkt bei 40 rpm leicht ab und steigt anschließend bei 60 rpm auf 27,77 %. Bei einer Rührgeschwindigkeit von 80 rpm sinkt die Trübungsverringerung allerdings wieder auf einen Wert von 6,62 % und erreicht somit das Minimum am ersten Versuchstag. Für den Wiederholungsversuch kann bei einer Rührgeschwindigkeit von 20 rpm eine Trübungsverringerung von 12,01 % beobachtet werden. Diese fällt ebenfalls bei einer Rührgeschwindigkeit von 40 rpm auf einen Wert von 7,4 % um anschließend wieder auf Werte von 27,69 % bei 60 rpm und 31,68 % bei 80 rpm zu steigen.

Abbildung 4.22: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Dosierung von PolySepar SK72 bei Rührgeschwindigkeiten von 20, 40, 60 und 80 rpm

Die unterschiedlichen Ergebnisse aus beiden Versuchstagen zeigen, dass weitere Versuche für die Trübungsverringerung mit PolySepar SK 72 bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten benötigt werden. Die gegensätzlichen Ergebnisse bei 80 rpm können nur durch eine falsche Handhabung des Flockungsmittels oder Fehlern bei der Bestimmung der Trübung erklärt werden. Eventuell hat das Flockungsmittel an beiden Tagen auch bedingt durch eine andere Zusammensetzung des Versuchsmischwassers anders auf die Inhaltsstoffe reagiert. Ansonsten kann keine Begründung dafür gefunden werden, warum die geringste Trübungsverringerung am ersten Versuchstag bei 80 rpm liegt, am Wiederholungstag jedoch bei dieser Rührgeschwindigkeit die höchste Trübungsverringerung beobachtet werden kann. Ein möglicher Trend dahingehend, dass die Trübungsverringerung bei 20 rpm höher ist als bei 40 rpm müsste ebenfalls durch weitere Versuche bestätigt

werden, allerdings sollte hervorgehoben werden, dass diese Beobachtung an beiden Versuchstagen gemacht werden konnte.

Die vorliegenden Ergebnisse spiegeln die Beobachtungen während der Versuchsdurchführungen wider. Für die Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm und 40 rpm konnte an beiden Versuchstagen nur eine sehr geringe Flockenbildung beobachtet werden. Die Überstände sind im Vergleich zu den Nullproben kaum aufgeklärt. Bei 60 rpm konnte an beiden Tagen eine bessere Flockenbildung beobachtet werden und die Überstände waren klarer als bei den beiden bisherigen Rührgeschwindigkeiten. Bei einer Drehzahl von 80 rpm konnte am ersten Tag zwar eine leichte Flockenbildung beobachtet werden, diese war jedoch nicht sehr ausgeprägt und der Überstand klarte im Vergleich zur Nullprobe nicht sichtlich auf. Am Wiederholungstag konnte hingegen eine gute Flockenbildung beobachtet werden und auch der Überstand klarte deutlicher auf als noch am Tag zuvor. Dennoch konnte mit den Augen noch eine deutliche Trübung des Überstandes beobachtet werden.

Abbildung 4.23: Anteil von der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung der Trübung bei Zugabe von PolySepar SK72 bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm

Abbildung 4.23 zeigt den Anteil der Trübungsverringerung bei einer Dosierung von PolySepar SK 72 im Versuchsmischwasser an der Gesamtverringerung der Trübung. Die entsprechenden Ergebnisse können der Tabelle F. 6 im Anhang entnommen werden. Da die Ergebnisse zur Trübungsverringerung bereits sehr dynamisch sind, kann die gleiche Beobachtung bei Abbildung 4.23 gemacht werden. Die Anteile an der Gesamtverringerung

scheinen von der Rührgeschwindigkeit abhängig zu sein. So scheint es also, dass im Durchschnitt bei 60 rpm die höchsten Anteile der Trübungsverringering an der Gesamtverringering der Trübung zu beobachten sind. Diese Annahme kann natürlich nur gemacht werden, wenn davon ausgegangen wird, dass die Ergebnisse auch den realen Umständen entsprechen. Für gesicherte Aussagen wird deswegen dringend empfohlen, für PolySepar SK 72 weitere Versuche zur Rührgeschwindigkeit durchzuführen.

Der **Vergleich der Flockungsmittel** basierend auf den Mittelwerten aus beiden Versuchstagen kann Abbildung F. 1 im Anhang entnommen werden. Basierend auf den Ergebnissen der beiden Versuchstagen kann sowohl bei Heppix WS als auch Heppix OT im Durchschnitt mit einer höheren Trübungsverringering bei höheren Rührgeschwindigkeiten ausgegangen werden. Für PolySepar SK 72 zeigt sich im Durchschnitt die geringste Trübungsverringering bei 40 rpm und die höchste bei 60 rpm. Wie bereits angedeutet, bedarf es jedoch vor allem bei PolySpear SK 72 noch weiteren Untersuchungen, da die Ergebnisse der beiden Versuchstage teilweise gegensätzlich sind.

Leider konnten in der Literatur auch zu diesem Thema keine Ergebnisse gefunden werden. Laut dem Handbuch für die Durchführung von Jar-Tests von PIVOKONSKÝ et al. (2022), welches sich jedoch nicht vertieft auf biologisch abbaubare Flockungsmittel bezieht, nimmt die Flockengröße mit zunehmendem G-Wert (also auch mit zunehmender Rührgeschwindigkeit) ab. Da in diesem Rahmen keine Auswertung der Flockengröße getätigt wurde, kann an dieser Stelle nur gemutmaßt werden, ob die Flockengröße in direkter Relation zur Trübungsverringering steht. Größere Flocken würden allerdings bedeuten, dass mehr Inhaltsstoffe aus dem Abwasser agglomerieren und dadurch die Trübung zum Teil auch stärker verringert werden müsste. Dazu muss jedoch gesagt werden, dass dies auch durch sehr viele kleine Flocken zustande kommen könnte, sodass die Flockengröße vermutlich keinen direkten Zusammenhang zur Trübungsverringering hat. YAO et al. (2014) geben dazu an, dass es eine Korrelation zwischen Flockenanzahl und Trübung bei Trübungswerten zwischen 0 und 40 NTU gibt, jedoch kein direkter Rückschluss auf die Flockengröße in diesem Trübungsbereich gemacht werden kann. Dies liegt daran, dass sich zuerst die kleinen Flocken bilden, jedoch aufgrund der geringen Trübung der Zusammenstoß dieser kleinen Flocken begrenzt ist.

4.3.5 Aufteilung der Flockungsphase zur Bildung von Mikro- und Makroflocken

Die Ergebnisse zur Aufteilung der Flockungsphase in eine schnelle Flockungsphase (Phase zur Bildung von Mikroflocken) und einer langsamen Flockungsphase (Phase zur Bildung von Makroflocken) wird in den folgenden Abschnitten untersucht. Zuerst werden die Ergebnisse untersucht, welche sich ergeben haben, indem die Rührdauer auf 2 Minuten für die Phase

zur Bildung von Mikroflocken und 8 Minuten für die Phase zur Bildung von Makroflocken festgesetzt wurde. Anschließend werden auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 4.3.5.1 die optimalen Rührgeschwindigkeiten ermittelt und mithilfe dieser die Rührdauern für die schnelle sowie für die langsame Flockungsphase untersucht.

4.3.5.1 Rührdauer konstant

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen von **Heppix WS** können der Tabelle G. 1 im Anhang entnommen werden. Diese Ergebnisse sind graphisch in Abbildung 4.24 dargestellt. Es handelt sich dabei um die Berechnung der Mittelwerte, welche sich aus den beiden Versuchstagen ergeben haben. Die Maximal- sowie Minimalwerte sind dabei jeweils durch die Indikatoren dargestellt. Es kann festgestellt werden, dass bei einer Rührgeschwindigkeit von 51 rpm in der schnellen Flockungsphase im Mittel eine höhere Trübungsverringering bei zunehmender Rührgeschwindigkeit in der schnellen Flockungsphase beobachtet werden kann. Ein ähnliches Bild zeichnet sich bei einer Rührgeschwindigkeit von 130 rpm in der Phase zur Bildung von Mikroflocken ab. Die Darstellung zu den Ergebnissen zur Rührgeschwindigkeit von 90 rpm in der Phase zur Bildung von Mikroflocken zeichnen auf den ersten Blick ein anderes Bild ab. Bei der Betrachtung der Werte aus Tabelle G. 1 wird jedoch klar, dass dies an einem inkonsequenten Wert für die Rührgeschwindigkeit von 34 rpm in der Phase zur Bildung von Makroflocken liegt. Dieser liegt am ersten Versuchstag unter dem Wert, welcher sich bei einer Rührgeschwindigkeit von 17 rpm in der langsamen Flockungsphase einstellt. Bei 51 rpm in der langsamen Flockungsphase liegt der Wert jedoch wieder höher. Beim Wiederholungsversuch sehen die Ergebnisse anders aus, denn diese zeigen eine stetig wachsende Trübungsverringering bei höherer Rührgeschwindigkeit in der langsamen Flockungsphase mit einer konstanten Rührgeschwindigkeit von 90 rpm in der schnellen Flockungsphase. Aus Abbildung 4.24 kann demnach für Heppix WS ein Trend beobachtet werden, welcher eine höhere Trübungsverringering bei höheren Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase aufzeigt. Dies gilt sowohl bei konstanter Rührgeschwindigkeit in der langsamen Flockungsphase und variabler Rührgeschwindigkeit in der schnellen Flockungsphase als auch bei konstanter Rührgeschwindigkeit in der schnellen Flockungsphase und variabler Rührgeschwindigkeit in der langsamen Flockungsphase. Da es sich hierbei jedoch nur um Versuche in doppelter Ausführung handelt, kann lediglich von einem Trend die Rede sein.

Abbildung 4.24: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix WS (8 mg/L) und unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflokkung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflokkung)

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen von **Heppix OT** können der Tabelle G. 2 im Anhang entnommen werden und sind in Abbildung 4.25 graphisch dargestellt. Es handelt sich auch hierbei um die Darstellung der Mittelwerte, welche sich aus den Ergebnissen der beiden Versuchsdurchführungen ergeben haben.

Bei einer konstanten Rührgeschwindigkeit von 51 rpm in der schnellen Flockungsphase kann bei einer Rührgeschwindigkeit von 17 rpm und 34 rpm aus Abbildung 4.25 kein Unterschied bei der Trübungsverringerung erkannt werden. Bei der Betrachtung der Werte für diese beiden Versuche in Tabelle G. 2 wird ersichtlich, dass alle Versuche des Wiederholungsversuchstages bei einer Rührgeschwindigkeit von 51 rpm in der Mikroflokkungsphase für Heppix OT einen sehr niedrigen Wert bei der Trübungsverringerung anzeigen. Dies könnte darauf deuten, dass die verwendete Stammlösung von Heppix OT bei den Wiederholungsversuchen zu 51 rpm in der schnellen Flockungsphase zu alt war oder nicht mehr richtig funktioniert hat. Es könnte jedoch auch an einer unsachgemäßen Handhabung mit dem Flockungsmittel an diesem Tag liegen. Dies lässt sich nicht genauer feststellen. Bei den Versuchen vom ersten Tag liegt die Verringerung der Trübung deutlich höher, was auch durch die Indikatoren in Abbildung 4.25 hervorgeht. Diese beschreiben, wie bereits erwähnt, auf ihrem Maximum und Minimum die Werte, welche sich bei den Versuchen am ersten sowie am zweiten Versuchstag ergeben haben. Dennoch zeigt sich sogar mit Einbezug dieser Ausreißer, dass bei einer konstanten Rührgeschwindigkeit von

51 rpm in der schnellen Flockungsphase bei steigender Geschwindigkeit in der langsamen Flockungsphase ein leichter Trend zur höheren Trübungsverringerung vorhanden ist.

Bei einer Rührgeschwindigkeit von 90 rpm in der schnellen Flockungsphase wird erkenntlich, dass auch hier bei höherer Drehzahl in der langsamen Flockungsphase eine höhere Trübungsverringerung beobachtet werden kann. Das gleiche Bild zeichnet sich für eine Rührgeschwindigkeit von 130 rpm in der schnellen Flockungsphase ab. In beiden Fällen ist erkennbar, dass die Unterschiede zwischen den ersten Versuchen und den Wiederholungsversuchen geringer sind als bei den Versuchen mit einer Rührgeschwindigkeit von 51 rpm in der schnellen Flockungsphase.

Abbildung 4.25: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT (5 mg/L) und unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflokkung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflokkung)

Die Ergebnisse zu den Untersuchungen von **PolySepar SK72** können der Tabelle G. 3 im Anhang entnommen werden. Die graphische Zusammenfassung dieser Ergebnisse ist in Abbildung 4.26 verdeutlicht. Es handelt sich auch hierbei wieder um die Darstellung der Mittelwerte, welche aus den Ergebnissen der beiden Versuchsdurchführungen errechnet wurden. Die einzelnen Ergebnisse aus dem ersten sowie dem zweiten Versuch sind durch die Indikatoren in Abbildung 4.26 dargestellt.

Es kann beobachtet werden, dass sich für PolySepar SK72 ein anderes Bild als für die Flockungsmittel auf Basis von Chitosan abzeichnet. Aus Abbildung 4.26 kann weder ein signifikanter Trend bei konstanter Rührgeschwindigkeit für die schnelle Flockungsphase und unterschiedlicher Rührgeschwindigkeiten für die langsame Flockungsphase noch für die unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase unter sich erkannt werden. Die Ergebnisse aus Tabelle G. 3 zeigen für den ersten Versuchstag bei 51 rpm in der schnellen Flockungsphase eine konstante Trübungsverringerung über die unterschiedlichen Drehzahlen bei der langsamen Flockungsphase. Für die Rührgeschwindigkeiten von 90 rpm und 130 rpm in der schnellen Flockungsphase zeigen sich an diesem Tag jedoch leicht höhere Trübungsverringerungen bei höheren Drehzahlen in der langsamen Flockungsphase. Für den Wiederholungsversuch zeigt sich ebenfalls eine konstante Trübungsverringerung bei 51 rpm in der schnellen Flockungsphase. Für die Rührgeschwindigkeiten von 90 rpm und 130 rpm ist jedoch an diesem Tag eine geringere Trübungsverringerung bei höheren Drehzahlen in der langsamen Flockungsphase zu beobachten.

Abbildung 4.26: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von PolySepar SK72 (150 mg/L) und unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)

Der **Vergleich der Flockungsmittel** zeigt, dass bei den chitosanhaltigen Flockungsmitteln mit zunehmender Rührgeschwindigkeit in der schnellen Flockungsphase auch höhere Trübungsverringerungen beobachtet werden können. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei konstanter Rührgeschwindigkeit für die schnelle Flockungsphase, jedoch steigender

Drehzahl für die langsame Flockungsphase. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass bei schnelleren Rührgeschwindigkeiten auch eine höhere Kollisionsrate der Flocken untereinander herrscht und somit eine bessere Flockung beobachtet werden kann.

Dennoch würde dies die Beobachtung bei den Versuchen mit PolySepar SK 72 nicht erklären, da sich bei diesen kein signifikanter Trend in eine Richtung beobachten ließ. Es ist durchaus möglich, dass für PolySepar SK 72 ein solcher Trend nicht existiert, dennoch wären weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet sinnvoll. Des Weiteren muss auch noch einmal erwähnt werden, dass die Versuche mit einer 0,1%-igen Stammlösung angefertigt wurden, bei der sich das Flockungsmittel nicht gänzlich gelöst hat.

4.3.5.2 Rührgeschwindigkeit konstant

Zur Auswertung der Ergebnisse aus Kapitel 4.3.5.1 wurden für jedes Flockungsmittel die Ergebnisse aus dem ersten sowie die Ergebnisse aus dem Wiederholungsversuch analysiert und beobachtet, bei welcher Kombination der Rührgeschwindigkeiten bestehend aus schneller und langsamer Flockungsphase die höchste Verringerung der Trübung erreicht wurde. Im nächsten Schritt wurde unabhängig der Kombinationen einzeln aufgelistet, bei welcher Drehzahl sowohl in der langsamen Flockungsphase als auch in der schnellen Flockungsphase die höchste Trübungsverringerung zu beobachten ist und dies in Tabelle G. 4 im Anhang festgehalten. Demnach ist in der langsamen Flockungsphase in 5 von 6 Fällen eine Rührgeschwindigkeit von 51 rpm für die höchste Trübungsverringerung zuständig und in der schnellen Flockungsphase in 4 von 6 Fällen eine Drehzahl von 130 rpm. Es handelt sich hierbei also jeweils um die höchste Rührgeschwindigkeit für beide Phasen, sodass im Folgenden die Rührgeschwindigkeit auf 130 rpm für die schnelle Flockungsphase festgesetzt wurde und auf 51 rpm für die langsame Flockungsphase, damit die unterschiedlichen Rührdauern für die jeweiligen Flockungsphasen untersucht werden können. Dabei ist die Gesamtdauer der Flockungsphase auf 10 Minuten angesetzt und es wird aus Gründen der Übersicht nur die Rührdauer der schnellen Flockungsphase erwähnt. Die Rührdauern der langsamen Flockungsphase können dementsprechend errechnet werden. Da bei der Durchführung dieser Versuche die Trübung des AbVK unter 30 NTU lag, musste für die beiden Versuchstage mithilfe von Primärschlamm die Trübung künstlich angehoben werden. Diese lag am ersten Versuchstag bei 34,07 NTU und am zweiten bei 36,37 NTU nach Anpassung.

Die Ergebnisse können der Tabelle G. 5 im Anhang sowie der Abbildung 4.27 entnommen werden. Es handelt sich in der Abbildung um Mittelwerte aus den beiden Versuchstagen.

Abbildung 4.27: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK72 bei 130 rpm in der schnellen Flockungsphase (Mikroflokkungsphase) und 51 rpm in der langsamen Flockungsphase (Makroflokkungsphase) und unterschiedlichen Rührdauern in der Mikro- und Makroflokkungsphase

Es ist zu beobachten, dass für **Heppix WS** bei einer Rührdauer von 1-4 Minuten in der schnellen Flockungsphase eine höhere Trübungsverringerung bei längerer Rührdauer in der Mikroflokkungsphase beobachtet werden kann. Diese steigt dementsprechend von einem Wert von 66,27 % bei 1 Minute auf 71,53 % bei 4 Minuten, fällt im Mittel dann jedoch wieder auf einen Wert von 68,35 % bei 5 Minuten. Diese rückläufige Trübungsverringerung bei 5 Minuten kann sowohl aus den Daten des ersten Versuches als auch aus den Daten des Wiederholungsversuches entnommen werden, sodass es den Anschein erweckt, dass sich für Heppix WS keine bessere Trübungsverringerung bei einer Rührdauer von 5 Minuten in der schnellen Flockungsphase ergibt als bei einer Dauer von 4 Minuten in der gleichen Phase.

Für **Heppix OT** zeigt sich im Mittel eine höhere Trübungsverringerung bei steigender Rührdauer in der schnellen Flockungsphase. Aus Tabelle G. 5 kann entnommen werden, dass die Trübungsverringerung am ersten Versuchstag von einem Wert von 45,38 % bei einer Rührdauer von 1 Minute in der schnellen Flockungsphase auf 60,84 % bei 5 Minuten steigt. Bei den Versuchen des Wiederholungstages zeichnet sich jedoch ein etwas anderes Bild ab, da die Trübungsverringerung von einem Wert von 55,31 % bei 1 Minute zunächst auf einen Wert von 51,42 % bei 3 Minuten fällt und anschließend auf einen Wert von

60,71 % bei 5 Minuten ansteigt. Worauf die gegensätzlichen Ergebnisse der beiden Versuchstage zu führen sind, lässt sich nicht genau sagen. Es könnte zum einen an einer unsachgemäßen Dosierung des Flockungsmittels an einem der beiden Tage liegen oder an einer unsachgemäßen Handhabung mit dem Trübungsmessgerät. Es steht lediglich fest, dass die Unterschiede der Trübungsverringerung im Zeitverlauf von 1 Minute bis 5 Minuten allgemein nicht sehr groß sind und es aus diesem Grund auch an der Zusammensetzung der Wassermatrix liegen könnte.

Für **PolySepar SK72** zeigt sich im Gegensatz zu den beiden auf Chitosan basierenden Flockungsmitteln ein grundlegend anderes Bild. Im Mittel ist eine Reduzierung der Trübungsverringerung von 1 Minute bis 4 Minuten in der schnellen Flockungsphase zu sehen. Genauer fällt die Verringerung der Trübung von einem Wert von 23,36 % bei 1 Minute auf einen Wert von 14,50 % bei 4 Minuten. Bei einer Dauer von 5 Minuten in der schnellen Flockungsphase steigt der Wert im Mittel wieder auf 26,56 %. Werden die einzelnen Werte zur Trübungsverringerung in der Tabelle G. 5 betrachtet, fällt auf, dass bei den Versuchen des ersten Tages zunächst ein sehr leichter Anstieg der Trübungsverringerung zu beobachten ist, dieser jedoch bei einer Rührdauer von 3 Minuten wieder abfällt und bei 4 Minuten das Minimum von 22,06 % erreicht, um bei einer Rührdauer von 5 Minuten das Maximum von 38,27 % zu erreichen. Bei den Versuchen des Wiederholungstages zeichnet sich ausgehend von einem Wert von 17,90 % bei einer Rührdauer von 1 Minute eine stetige Verschlechterung der Trübungsverringerung bis zu einem Wert von 6,94 % bei 4 Minuten und anschließend eine Verbesserung bei 5 Minuten (14,85 %). Somit ist zu beobachten, dass, ausgehend von den Daten der beiden Versuchstage tatsächlich eine geringere Trübungsverringerung bei zunehmender Rührdauer in der schnellen Flockungsphase bis zu einer Rührdauer von 4 Minuten erkennbar ist. Dieser Trend wird jedoch bei einer Rührdauer von 5 Minuten unterbrochen, da sich ab diesem Zeitpunkt wieder eine höhere Trübungsverringerung beobachten lässt. Ob es sich bei den Werten bei 5 Minuten um Fehler handelt, kann nicht ausgeschlossen werden, dennoch wurde das gleiche Schema in beiden Versuchen beobachtet, sodass an dieser Stelle kein Hinweis dafür vorliegt, dass diese Werte falsch wären.

Der **Vergleich der Flockungsmittel** zeigt, dass sich für die chitosanbasierten Flockungsmittel ein vergleichbarer Trend beobachten lässt. Mit zunehmender Rührdauer in der schnellen Flockungsphase steigt bei beiden erstmal die Verringerungsleistung der Trübung. Diese fällt zwar bei einer Rührdauer von 5 Minuten für Heppix WS wieder leicht ab, dennoch sind die Werte so gering, dass dieser Knick ebenfalls an einer schlechten Durchführung der Versuche liegen könnte oder durch eine fehlerhafte Trübungsmessung begründet sein könnte. Die zunehmende Trübungsverringerung bei zunehmender Dauer der

schnellen Flockungsphase könnte dadurch erklärt werden, dass die schnelle Rührgeschwindigkeit in Kombination mit der langen Dauer der schnellen Flockungsphase zu einer höheren Kollisionsrate der Flocken führt, was wiederum zur Bildung von mehr Flocken und somit einer höheren Trübungsverringeringung führt. Das stärkebasierte Flockungsmittel (PolySepar SK 72) zeigt hingegen einen fast gegenläufigen Trend zu den chitosanbasierten Flockungsmitteln auf, da sich hierfür eine schlechtere Trübungsverringeringung bei zunehmender Rührdauer feststellen lässt. Diese steigt jedoch bei 5 Minuten wieder an. Es bedarf weiteren Tests, um alle Ergebnisse zu bestätigen. Besonders interessant wären weitere Untersuchungen bei noch längeren Rührdauern für PolySepar SK 72 um zu beobachten, ob die Trübungsverringeringung weiter ansteigen würde. Weitere Untersuchungen könnten auch mit einer anderen Kombination der Rührgeschwindigkeiten in der schnellen und langsamen Flockungsphase vorgenommen werden, um zu untersuchen, ob die Ergebnisse grundlegend unterschiedlich zu den hier dargestellten sind.

4.4 Filtrationsversuch

Aufgrund der fortwährenden sehr geringen Trübung des AbVK, welche bereits bei den Versuchen zur Mikro- und Makroflockung festgestellt werden konnte, musste auch für die Versuche zur Filtration Primärschlamm zum Versuchsmischwasser hinzugefügt werden. Dafür wurden 10 mL Primärschlamm auf 1 L AbVK hinzugefügt, um die Ausgangstrübung am ersten Versuchstag von 26,61 NTU auf 46,91 NTU und am zweiten Versuchstag von 22,86 NTU auf 36,32 NTU zu erhöhen. Der Primärschlamm wurde vom Wasserverband Eifel-Rur (WVER) bereitgestellt und in der Nacht zwischen den beiden Versuchstagen im Kühlraum bei einer Temperatur von ca. 4°C gelagert.

Die Ergebnisse zur Trübungsverringeringung des Abwassers nach der Filtration mit den Rundfilterpapieren „MN 617 we“ sowie „MN 616 md“ können der Abbildung 4.28 entnommen werden. Es handelt sich hierbei um eine Zusammenfassung der Ergebnisse (Mittelwerte), welche sich bei den Versuchen an beiden Versuchstagen ergeben haben. Die dargestellten Indikatoren zeigen demnach die tatsächlichen Ergebnisse des ersten bzw. zweiten Versuchstages. Alle Ergebnisse (inklusive Nullprobe) können der Tabelle H. 1 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 4.28: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) bei Zugabe der Flockungsmittel ins Versuchsmischwasser und anschließender Filtration mit den Filterpapieren „MN 617 we“ und „MN 616 md“ von Macherey-Nagel

Die Ergebnisse von Heppix WS und Heppix OT sind mit einer mittleren Trübungsverringerung von 87,26 % bzw. 86,59 % nach der Filtration mit „MN 617 we“ vergleichbar. Mit 23,71 % kann bei PolySepar SK 72 eine geringere Reinigungsleistung bei Benutzung des gleichen Filterpapiers festgestellt werden.

Die Ergebnisse spiegeln die Beobachtungen während der Versuchsdurchführungen wider. Während der Flockungsphase konnte bei allen Abwässern durch die Dosierung der Flockungsmittel eine Flockung beobachtet werden. Bei der Zugabe von PolySepar SK 72 haben sich recht lange Flocken mit einer Länge von ca. 1 bis 1,5 cm gebildet. Bei Heppix WS und Heppix OT haben sich ebenfalls Flocken gebildet, welche jedoch nicht so groß, dennoch klar definiert waren. Es konnte ebenfalls beobachtet werden, dass das Abwasser nach der Zugabe von Heppix WS und Heppix OT immer weiter aufgeklärt ist, während beim Versuchsmischwasser mit PolySepar SK 72 noch eine deutliche Trübung am Ende der Flockungsphase beobachtet werden konnte. Wohingegen die Filtrate von Heppix WS und Heppix OT augenscheinlich klar waren, konnte bei PolySepar SK 72 auch nach der Filtration noch eine geringe Trübung und bei der Nullprobe noch eine deutliche Trübung beobachtet werden. Das Versuchsmischwasser ist bei allen Versuchen durchgeflossen und hat erst in den letzten Sekunden vor Beendigung der Zeitmessung angefangen durchzutropfen. Die noch vorhandene Trübung bei der Dosierung von PolySepar SK 72 deutet darauf hin, dass die kolloidalen Feststoffe nicht gänzlich vom Flockungsmittel adsorbiert werden. Dies scheint bei den chitosanhaltigen Flockungsmitteln besser zu funktionieren.

Tabelle H. 2 im Anhang können die unterschiedlichen Filtrationsdauern entnommen werden. Während die Nullprobe bei der Filtration mit „MN 617 we“ an beiden Versuchstagen in knapp 2 Minuten durch den Filter gelaufen ist und Heppix WS 2 min 26 s bzw. 2 min 38 s dafür benötigt hat, wurden bei PolySepar SK 72 an beiden Tagen unterschiedliche Ergebnisse für die Zeitmessung festgestellt. Am ersten Versuchstag benötigte das Abwasser demnach 2 min 4 s, wohingegen es beim Wiederholungsversuch nur 1 min 09 brauchte. Dies bedeutet fast eine Halbierung der benötigten Filtrationszeit. Dies könnte an einer Veränderung der Zusammensetzung des zugefügten Primärschlammes am zweiten Versuchstag liegen. Dieser war zwar bei 4°C gekühlt, dennoch können Abbauprozesse die Zusammensetzung verändert haben. Für die Dosierung von Heppix OT stellt sich an beiden Tagen eine geringere Filtergeschwindigkeit ein, da das Filtrat beim ersten Versuch 7 min 51 s und beim zweiten Versuch 8 min 29 s benötigt, um durch den Filter zu fließen. Die geringere Filtergeschwindigkeit beim Abwasser mit Heppix OT kann an dieser Stelle nicht erklärt werden, da die Flockenbildung sowie der Anschein des Abwassers bei der Flockenbildung ähnlich zu den Verhältnissen bei der Dosierung von Heppix WS war.

Die Ergebnisse von Heppix WS und Heppix OT sind bei der Filtration mit dem Filterpapier „**MN 616 md**“ vergleichbar. Mit einer mittleren Trübungsverringerung von 93,22 % für Heppix WS und 89,82 % für Heppix OT kann auch hier eine bessere Reinigungsleistung als bei PolySepar SK 72 mit einem Wert von 59,59 % festgestellt werden.

Während der Durchführung der Versuche konnte bei allen Flockungsmitteln eine Flockenbildung beobachtet werden. Die Flocken bei Heppix WS und Heppix OT waren klar definiert und haben dem Abwasser die sichtbare Trübung entzogen. Die Flocken von PolySepar SK 72 waren auch diesmal größer als die Flocken bei den beiden anderen Flockungsmitteln, konnten jedoch auch diesmal dem Abwasser nicht die sichtbare Trübung entziehen. Nach dem Umfüllen des Abwassers auf den Filter konnte bei allen Proben (inkl. Nullprobe) ein sehr langsamer Durchfluss des Filtrats durch den Filter beobachtet werden, da dieses nur tropfenweise durch den Filter lief.

Die Ergebnisse zur Zeitmessung können der Tabelle H. 2 im Anhang entnommen werden. Die Nullprobe hat am ersten Versuchstag 37 min 16 s und am Wiederholungstag 41 min 59 s für die Filtration von 100 mL auf 400 mL gebraucht. Am zweitschnellsten ist das Abwasser mit der Dosierung von PolySepar SK 72 mit Werten von 38 min 47 s bzw. 44 min 27 s durchgeflossen. Das Abwasser mit Heppix WS hat den Filter in 41 min 37 s bzw. 53 min 27 s durchgeflossen. Am längsten hat das Abwasser mit einer Dosierung von Heppix OT gebraucht. Beim ersten Versuch lag die Durchflusszeit bei knapp unter einer Stunde, beim Wiederholungsversuch bei 73 min 25 s. Es zeigt sich also auch bei der Filtration mit „MN 616

md“ eine geringere Filtergeschwindigkeit beim Abwasser mit Heppix OT als bei allen anderen Abwässern.

Die Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung des Abwassers durch die Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung nach der Filtration mit „MN 617 we“ sowie „MN 616 md“ können der Abbildung 4.29 entnommen werden. Auch bei dieser Abbildung handelt es sich um Mittelwerte, welche durch die Angabe der ermittelten Werte mittels Indikatoren ergänzt sind. Alle Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung der Trübung können Tabelle H. 3 entnommen werden.

Die Unterschiede in den Ergebnissen zwischen den chitosanhaltigen und dem stärkehaltigen Flockungsmittel sind bei beiden Filtrationen nur gering. Während der Filtration mit „MN 617 we“ kann bei den Ergebnissen zwischen Heppix WS und Heppix OT nur ein marginaler Unterschied festgestellt werden (22,87 % bzw. 22,74 %). Die Unterschiede zu PolySepar SK 72 mit einem mittleren Anteil der Trübungsverringerung von 7,30 % an der Gesamtverringerung der Trübung sind in diesem Rahmen etwas ausgeprägter. Dennoch kann bei allen Flockungsmitteln nicht von einem relevanten Anteil der Trübungsverringerung an der Gesamtverringerung der Trübung gesprochen werden.

Abbildung 4.29: Anteil der Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung nach Filtration mit den Filterpapieren „MN 617 we“ und „MN 616 md“ von Macherey-Nagel

Für die Filtration mit „MN 616 md“ zeigt sich ein noch kleinerer Anteil an der Gesamttrübungsverringering. Heppix WS ist dabei für nur 14,76 % der Trübungsverringering verantwortlich, dicht gefolgt von Heppix OT mit 14,31 % und PolySepar SK 72 mit 10,04 %. Dennoch sollte an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass sich bei der Dosierung ins Abwasser von Heppix WS bzw. Heppix OT und anschließender Filtration mit dem Filterpapier „MN 616 md“ Trübungswerte < 1 NTU erreichen lassen, wobei die Nullprobe immer noch eine Trübung von 5,89 NTU aufweist.

Somit zeigt sich, dass bei beiden Filtrationen die Filter selbst für den größten Anteil der Trübungsverringering zuständig sind und die Dosierung des Flockungsmittels nur einen kleinen Beitrag zur zusätzlichen Trübungsverringering leistet. Dennoch lassen sich mit einer Dosierung der untersuchten Flockungsmittel Ablaufkonzentrationen < 1 NTU erreichen.

4.5 Realer Mischwasserabschlag

Da es im Rahmen der vorliegenden Arbeit am 07.02.2024 zu einem Mischwasserüberlauf am RÜB der Kläranlage Aachen-Soers gekommen ist, wurden entsprechende Abwasserproben genommen, um Sedimentationsversuche mit den biologisch abbaubaren Flockungsmitteln in zweifacher Ausführung durchzuführen. Eindrücke des Mischwasserabschlags können Abbildung I. 1 sowie Abbildung I. 2 im Anhang entnommen werden.

Die Ausgangstrübung lag beim ersten Versuch bei 86,27 NTU und beim Wiederholungsversuch bei 83,40 NTU. Abbildung I. 3 zeigt die Probe des Mischwasserüberlaufs vor der Dosierung mit Flockungsmitteln. Die hohe Ausgangstrübung ist ersichtlich. Es ist nicht bekannt, wie lange der Abschlag bereits angedauert hat, als die Probenahme des Abwassers durchgeführt wurde.

Aus Abbildung 4.30 kann entnommen werden, dass Heppix WS die höchste Trübungsverringering erzielen konnte (44,39 % bzw. 47,05 %). Heppix OT schneidet mit Werten von 43,28 % bzw. 43,84 % nur geringfügig schlechter als Heppix WS ab. Die beiden chitosanhaltigen Flockungsmittel zeigen somit eine vergleichbare Reinigungsleistung auf und können sich klar von PolySepar SK 72 mit einer Trübungsverringering von 18,28 % bzw. 21,65 % abgrenzen. Alle Ergebnisse können der Tabelle I. 1 im Anhang entnommen werden. Die Beobachtungen während der Versuchsdurchführungen zeigen jedoch ein etwas differenzierteres Bild. Abbildung 4.31 zeigt einen Vergleich der Ergebnisse, welche sich nach der Zugabe der Flockungsmittel zugetragen haben. Es kann beobachtet werden, dass keines der Flockungsmittel in der Lage war, die Trübung vollständig zu verringern. Interessant ist ebenfalls, dass sich bei der Dosierung von Heppix OT größere Flocken gebildet haben als bei der Dosierung von Heppix WS. Diese sind nämlich recht klein. Zusätzlich dazu erscheint

der Überstand von Heppix OT klarer als jener von Heppix WS. Die Ergebnisse aus Abbildung 4.30 zeigen jedoch, dass die Trübungsverringerung bei Heppix WS höher ausgefallen ist als bei Heppix OT. Für PolySepar SK 72 ergibt sich bei Betrachtung der Abbildung 4.31 eine leichte Aufklärung des Überstandes im Vergleich zur Nullprobe mit einer geringen Flockenbildung. Dies spiegelt sich ebenfalls in Abbildung 4.30 wider.

Abbildung 4.30: Verringerung der Trübung (bez. auf Nullprobe) der realen Mischwasserentlastung bei Zugabe der Flockungsmittel

Es kann festgestellt werden, dass sich die Ergebnisse der beiden Versuchsdurchführungen bestätigen, sodass ein Trend beobachtet werden kann, welcher andeutet, dass Heppix WS und Heppix OT vergleichbar in der Trübungsverringerung des realen Mischwasserabschlages sind. Eine sichere Aussage darüber, ob die Flockungsmittel wirklich so gut auf die Wassermatrix des RÜB reagieren, müsste mit weiteren Versuchen von weiteren Mischwasserüberläufen bestätigt werden. Am besten wären dafür Abschlüsse, welche eine andere Ausgangstrübung aufweisen, da bei der vorliegenden Mischwasserentlastung mit einer Trübung > 80 NTU die mit Abstand höchste Ausgangstrübung vorlag.

Abbildung 4.31: Vergleich der Trübungsverringerung von einer realen Mischwasserentlastung bei Zugabe von Heppix WS (1.v.l.), Heppix OT (2.v.l.), PolySepar SK 72 (2.v.r.) sowie der Nullprobe (ganz rechts)

Abbildung 4.32 zeigt die Anteile der Trübungsverringerung der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung in zweifacher Ausführung. Auf den ersten Blick ist ersichtlich, dass sich auch hier die Ergebnisse aus dem ersten und dem zweiten Versuch bestätigen. Heppix WS und Heppix OT sind dabei für knapp die Hälfte der Trübungsverringerung in den durchgeführten Versuchen verantwortlich. PolySepar SK 72 ist immerhin für 26,14 % bzw. 32,19 % verantwortlich. Alle Ergebnisse können der Tabelle I. 2 entnommen werden.

Es zeigt sich somit, dass die biologisch abbaubaren Flockungsmittel in der Tat mit der Wassermatrix eines realen Mischwasserabschlages funktionieren. Aufgrund der hohen Ausgangstrübung konnte jedoch keine komplette Aufklärung der Überstände beobachtet werden. Bei Heppix WS ist weiter aufgefallen, dass vor allem sehr kleine Flocken gebildet wurden, wohingegen bei Heppix OT deutlich größere Flocken nach der Sedimentation auf dem Becherglasboden beobachtet werden konnten. Da sich die Rührbedingungen bei beiden Flockungsmitteln nicht unterschieden haben, wird hierbei ersichtlich, dass die Zusammensetzung der beiden Flockungsmittel unterschiedlich sein muss. Heppix OT war in der Lage, die Agglomeration zu größeren Flocken zu ermöglichen, was auf eine andere Modifizierung mit höherer Ladungsdichte als bei Heppix WS deuten lässt. Bei PolySepar SK 72 konnte nur eine geringe Flockung beobachtet werden. Auch hier sei darauf verwiesen, dass das Flockungsmittel in der Stammlösung von PolySepar SK 72 nicht vollständig gelöst war. Somit würden sich Versuche mit der 5 %-igen Stammlösung des gleichen Flockungsmittels anbieten.

Abbildung 4.32: Anteil der Trübungsverringerung der realen Mischwasserentlastung bei Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung

4.6 Vergleich mit Zetag 8140

Im Rahmen der Vorscreenings wurde auch eine Versuchsdurchführung mit einem acrylaten Copolymer durchgeführt, um die Flockung des synthetischen Flockungsmittels mit den Flockungen der biologisch abbaubaren Flockungsmitteln zu vergleichen.

Abbildung 4.33: Ergebnisse der Dosierung des acrylaten Copolymers BASF Zetag 8140

Aus Abbildung 4.33 kann die Trübungsverringering von Versuchsmischwasser bei unterschiedlichen Dosierungen von BASF Zetag 8140 beobachtet werden. Die Dosierungen entsprechen den Empfehlungen aus DWA-M 274 (2018). Es kann beobachtet werden, dass für eine Konzentration von 2 mg/L die Trübung am meisten verringert wird. Mit einer Ausgangstrübung von knapp 50 NTU und einer Trübung der Nullprobe von knapp 30 NTU nach der Sedimentationsphase, kann die Trübung im schlechtesten Fall bei einer Dosierung von 0,3 mg/L um knapp 22 % in Bezug auf die Nullprobe verringert werden. Bei einer Dosierung von 2 mg/L kann allerdings bereits eine Trübungsverringering von 60 % in Bezug auf die Nullprobe vermerkt werden. Es kann also festgestellt werden, dass geringe Konzentrationsunterschiede bei dem synthetischen Polymer bereits eine starke Veränderung in der Trübungsverringering bewirken. Dies konnte bei den biologisch abbaubaren Flockungsmitteln auf diesen Konzentrationsspektren nicht beobachtet werden.

Abbildung 4.34: Vergleich der Flockung bei Zugabe von BASF Zetag 8140 (1.v.l.), Heppix WS (2.v.l.), Heppix OT (2.v.r.) und PolySepar SK 72 (1.v.r) bei ihren Konzentrationsoptima

Abbildung 4.34 kann ein Vergleich des acrylaten Copolymers mit den drei biologisch abbaubaren Flockungsmitteln entnommen werden. Es kann beobachtet werden, dass die Flocken, die sich bei Zugabe von BASF Zetag 8140 gebildet haben, recht groß und stabil erscheinen. Zudem haben sie sich alle zu einem Klumpen in der Mitte des Becherglases agglomeriert. Weitere Eindrücke zur Flockung können der Abbildung J. 1 sowie der Abbildung J. 2 im Anhang entnommen werden. Die Flockungen bei Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 können im Gegenzug dazu aus Abbildung 4.34 als feiner beschrieben werden. Es haben sich kleinere Flocken gebildet, welche sich nach der Sedimentation auf der gesamten Fläche des Becherglasbodens gesammelt haben. Interessant ist allerdings, dass der Überstand bei Heppix WS am klarsten erscheint, gefolgt von dem Überstand bei

BASF Zetag 8140 sowie Heppix OT und anschließend PolySepar SK 72. Dies lässt in Kombination mit der Abbildung 4.34 die Annahme zu, dass für BASF Zetag 8140 eventuell noch nicht das Konzentrationsoptimum erreicht wurde und dies über den Empfehlungen des DWA-M 274 (2018) liegt.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Flockung der biologisch abbaubaren Flockungsmittel zwar anders aussieht als die des untersuchten acrylaten Copolymers, allerdings kann bei Heppix WS in den vergangenen Kapiteln eine bessere Trübungsverringerung von bis zu knapp 80 % bei optimalen Betriebsbedingungen festgestellt werden, was beim einmaligen Versuch mit BASF Zetag nicht festgestellt werden konnte. Auf der anderen Seite sollte jedoch noch einmal erwähnt werden, dass eventuell das Konzentrationsoptimum von BASF Zetag 8140 noch nicht erreicht war.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Flockung mit biologisch abbaubaren Flockungsmitteln durchaus eine funktionierende Alternative zu der Flockung mit synthetischen Polymeren darstellen kann. Es wurden zwei chitosanhaltige Polymere und ein auf Kartoffelstärke basierendes Polymer intensiven Untersuchungen unterzogen.

Aufgrund der abwesenden Flockung bei Abwasser mit einer Trübung < 30 NTU wurde für die Versuche AbVK in einem Trübungsbereich von 30-70 NTU benutzt, da dieses knapp 75% der realen Mischwasserüberläufe am RÜB der Kläranlage Aachen-Soers in Bezug auf die Trübung widerspiegelt.

Die **Konzentrationsoptima** für Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 lagen bei 8 mg/L, 5 mg/L bzw. 150 mg/L, wobei erwähnt werden sollte, dass für PolySepar SK 72 keine signifikante Erhöhung der Trübungsverringerung ab einer Konzentration von 50 mg/L beobachtet werden konnte. Es wurde festgestellt, dass bei der Flockung mit den untersuchten Flockungsmitteln eine zunehmende Trübungsverringerung des Versuchsmischwassers bei zunehmender **Rührdauer** in der Flockungsphase beobachtet werden kann. Darüber hinaus wurde ebenfalls eine zunehmende Trübungsverringerung der Überstände bei der Dosierung von Heppix WS und Heppix OT bei zunehmender **Rührgeschwindigkeit** beobachtet, wohingegen die Dosierung mit PolySepar SK 72 gegensätzliche Ergebnisse erzielt hat.

Bei der **Aufteilung der Flockungsphasen** in eine schnelle sowie eine langsame Flockungsphase konnte bei konstanten Rührdauern für die chitosanhaltigen Flockungsmittel bei zunehmender Rührgeschwindigkeit eine zunehmende Trübungsverringerung beobachtet werden. Für PolySepar SK 72 konnte ein solcher Trend nicht festgestellt werden. Bei konstanten Rührgeschwindigkeiten und einer variablen Rührdauer für die beiden Flockungsphasen konnte für die chitosanhaltigen Flockungsmittel bei einer zunehmenden Rührdauer in der schnellen Flockungsphase auch eine zunehmende Trübungsverringerung festgestellt werden. Die Ergebnisse für PolySepar SK 72 waren bei diesen Ergebnissen differenzierter.

Die **Filtrationsversuche** haben gezeigt, dass die chitosanhaltigen Flockungsmittel eine bessere Reinigungsleistung erzielen als PolySepar SK 72. Bei der Filtration „MN 616 md“ konnten sogar Ablaufwerte < 1 NTU erreicht werden.

Bei der Beprobung von einem **realen Mischwasserüberlauf** mit den biologisch abbaubaren Flockungsmitteln konnte festgestellt werden, dass diese durchaus in der Lage sind, Flocken zu bilden und die Trübung des Überstandes zu verringern.

Der **Vergleich mit dem synthetischen Referenzpolymer** hat in erster Linie gezeigt, dass sich die Flocken in ihrer Beschaffenheit unterscheiden. Dennoch waren die biologisch abbaubaren Flockungsmittel Heppix WS und Heppix OT in der Lage, vergleichbare Trübungsverringerungen wie bei der einmaligen Durchführung mit BASF Zetag 8140 zu erreichen. Es würde sich aus diesem Grund anbieten, weitere Untersuchungen zur Beschaffenheit der Flocken von biologisch abbaubaren Flockungsmittel im Vergleich zu den Flocken eines synthetischen Referenzpolymers anzustellen.

Abschließend wird die Empfehlung ausgesprochen, weitere Untersuchungen auf diesem Gebiet anzustellen. Vor allem in Bezug auf die Reinigungsleistung mit PolySepar SK 72 könnte mit einer stärker konzentrierten Stammlösung eventuell bessere Ergebnisse erzielt werden. Zudem wäre es sinnvoll die Stammlösungen ebenfalls mit gewöhnlichem Trinkwasser anzumischen und damit Versuche zur Reinigungsleistung anzustellen, da dies vermutlich die Bedingungen in einem großtechnischen Maßstab besser darstellt.

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse würde sich zu diesem Zeitpunkt die Verwendung von Heppix WS am geeignetsten darstellen. Dies liegt zum einen daran, dass die Trübungsverringerung bei allen Untersuchungen mit diesem Flockungsmittel am höchsten ausfielen, aber auch daran, dass dieses Flockungsmittel als Pulver angeliefert wird und in der Auflösung sowie der Herstellung von Stammlösungen keine Probleme festgestellt werden konnten. Somit wären die Transportkosten im Vergleich zu bereits gelösten Flockungsmitteln vermutlich geringer und die Lagerfähigkeit des Flockungsmittels wäre länger.

Literaturverzeichnis

- AL-MANHEL, A. J., AL-HILPHY, A. R. S., NIAMAH, A. K. 2018: Extraction of chitosan, characterisation and its use for water purification. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences*. 17 (2), S. 186–190. DOI: 10.1016/j.jssas.2016.04.001.
- ATAUZZAMAN, M., ALI, M. A. 2022: Effects of combined sewer overflow on water quality: a case study of Hatirjheel Lake in Dhaka. *SN Applied Sciences*. 4 (11). DOI: 10.1007/s42452-022-05187-6.
- BAHRODIN, M. B., ZAIDI, N. S., HUSSEIN, N., SILLANPÄÄ, M., PRASETYO, D. D., SYAFIYUDDIN, A. 2021: Recent Advances on Coagulation-Based Treatment of Wastewater: Transition from Chemical to Natural Coagulant. *Current Pollution Reports*. 7 (3), S. 379–391. DOI: 10.1007/s40726-021-00191-7.
- BOLTO, B., GREGORY, J. 2007: Organic polyelectrolytes in water treatment. *Water research*. 41 (11), S. 2301–2324. DOI: 10.1016/j.watres.2007.03.012.
- BORN, W. (2002): Weitergehende Mischwasserbehandlung in Bodenfilterbecken.
- BOTTURI, A., OZBAYRAM, E. G., TONDERA, K., GILBERT, N. I., ROUAULT, P., CARADOT, N., GUTIERREZ, O., DANESHGAR, S., FRISON, N., AKYOL, Ç., FOGLIA, A., EUSEBI, A. L., FATONE, F. 2021: Combined sewer overflows: A critical review on best practice and innovative solutions to mitigate impacts on environment and human health. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*. 51 (15), S. 1585–1618. DOI: 10.1080/10643389.2020.1757957.
- BRATBY, J. (2016): *Coagulation and flocculation in water and wastewater treatment*. Third edition. Aufl. IWA Publishing, London. ISBN 9781780407494.
- CHANG, Y., HU, Z., WANG, P., ZHOU, J. 2021: Synthesis, characterization, and flocculation performance of cationic starch nanoparticles. *Carbohydrate Polymers*. 269, S. 118337. DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118337.
- CHI, F. H., CHENG, W. P. 2006: Use of Chitosan as Coagulant to Treat Wastewater from Milk Processing Plant. *Journal of Polymers and the Environment*. 14 (4), S. 411–417. DOI: 10.1007/s10924-006-0027-2.
- CHOY, S. Y., PRASAD, K. M. N., WU, T. Y., RAGHUNANDAN, M. E., PHANG, S.-M., JUAN, J. C., RAMANAN, R. N. 2018: Starch-based flocculant outperformed aluminium sulfate hydrate and polyaluminium chloride through effective bridging for harvesting acicular microalga *Ankistrodesmus*. *Algal Research*. 29, S. 343–353. DOI: 10.1016/j.algal.2017.11.001.

- DAO, V. H., CAMERON, N. R., SAITO, K. 2016: Synthesis, properties and performance of organic polymers employed in flocculation applications. *Polymer Chemistry*. 7 (1), S. 11–25. DOI: 10.1039/C5PY01572C.
- DESBRIÈRES, J., GUIBAL, E. 2018: Chitosan for wastewater treatment. *Polymer International*. 67 (1), S. 7–14. DOI: 10.1002/pi.5464.
- DIN 38402-11 2009: DIN 38402-11 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-, und Schlammuntersuchung - Allgemeine Angaben (Gruppe A) - Teil 11: Probenahme von Abwasser (A11).
- DIN 38409-9 1980: DIN 38409-9 Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser-, und Schlammuntersuchung. Summarische Wirkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H) - Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im Wasser und Abwasser (H9).
- DITTMER, U. 2006: Prozesse des Rückhaltes und Umsatzes von Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen in Retentionsbodenfiltern zur Mischwasserbehandlung.
- DWA-A 100 (Hrsg.) (2006): Leitlinien der integralen Siedlungsentwässerung (ISiE). Dezember 2006. Aufl. DWA, Hennef (Sieg) (DWA-Regelwerk Arbeitsblatt, A 100). ISBN 3939057703.
- DWA-A 166 (Hrsg.) (2013): Bauwerke der zentralen Regenwasserbehandlung und -rückhaltung - konstruktive Gestaltung und Ausrüstung. November 2013. Aufl. DWA, Hennef (DWA-Regelwerk, A 166). ISBN 9783942964500.
- DWA-A 178 (Hrsg.) (2019): Retentionsbodenfilteranlagen. 1. Auflage. Aufl. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall, Hennef (DWA-Regelwerk, A 178). ISBN 9783887218263.
- DWA-M 274 (Hrsg.) (2018): DWA-M 274. Juli 2018. Aufl. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall, Hennef (DWA-Regelwerk, M 274). ISBN 3887216075.
- DWA-M 350 (Hrsg.) (2014): DWA-M 350 Aufbereitung von synthetischen polymeren Flockungsmitteln zur Klärschlammkonditionierung. August 2014. Aufl. DWA, Hennef (DWA-Regelwerk, M 350). ISBN 9783944328591.
- FISCHER, J. (1998): Einfluß von Mischwassereinleitungen auf den Stoffhaushalt und die Biozönose kleiner Fließgewässer im ländlichen Raum.
- FRECHEN, F.-B. (2014): Retentionsbodenfilter (RBF) in Hessen - Ergänzungsuntersuchungen zum Phosphor- und Schwermetallrückhalt. Kassel Univ. Press, Kassel (Wasser - Abwasser - Umwelt, 35). ISBN 9783862196661.

- FUß, F. 2014: Qualifizierte Langzeitsimulation von Mischwassereinleitungen Ermittlung des Schmutzfrachtpotentials befestigter Flächen für die Parameter CSB, TNb und Pges. Wasser und Abfall. 16 (6), S. 37–42. DOI: 10.1365/s35152-014-0671-0.
- GREGORY, J., BARANY, S. 2011: Adsorption and flocculation by polymers and polymer mixtures. *Advances in colloid and interface science*. 169 (1), S. 1–12. DOI: 10.1016/j.cis.2011.06.004.
- GUO, J., ZHANG, Y., ZHAO, J., ZHANG, Y., XIAO, X., WANG, B., SHU, B. 2015: Characterization of a bioflocculant from potato starch wastewater and its application in sludge dewatering. *Applied microbiology and biotechnology*. 99 (13), S. 5429–5437. DOI: 10.1007/s00253-015-6567-4.
- INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER (Hrsg.) (1994): Some industrial chemicals. IARC, Lyon (IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, 60). ISBN 9283212606.
- JING, G., ZHOU, Z., ZHUO, J. 2012: Quantitative structure-activity relationship (QSAR) study of toxicity of quaternary ammonium compounds on *Chlorella pyrenoidosa* and *Scenedesmus quadricauda*. *Chemosphere*. 86 (1), S. 76–82. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.09.021.
- KALAIVANI, M., SALEENA, U. V., KATAPADI, K. G. K., KUMAR, Y. P., NAYAK, D., NILIMA 2018: Effect of Acrylamide Ingestion on Reproductive Organs of Adult Male Wistar Rats. *JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH*. DOI: 10.7860/JCDR/2018/38170.12364.
- KOTHE, M., LENK, S. 2019: Einsatz alternativer biologisch abbaubarer FM auf Basis nachwachsender Rohstoffe zur Reinigung von Kieswaschwasser in Kiestagebauen.
- LEE, C. S., ROBINSON, J., CHONG, M. F. 2014: A review on application of flocculants in wastewater treatment. *Process Safety and Environmental Protection*. 92 (6), S. 489–508. DOI: 10.1016/j.psep.2014.04.010.
- LOVIBOND 2016: Lovibond_419168_floctest_et740_750_gb_lovi.
- MAĆCZAK, P., KACZMAREK, H., ZIEGLER-BOROWSKA, M. 2020: Recent Achievements in Polymer Bio-Based Flocculants for Water Treatment. *Materials (Basel, Switzerland)*. 13 (18). DOI: 10.3390/ma13183951.
- MACHEREY-NAGEL A. 2022: Macherey-Nagel_MN-617-we_Datenblatt.
- MACHEREY-NAGEL B. 2022: Macherey-Nagel_MN-616-md_Datenblatt.
- MALMS, S., MONTAG, D., EHM, J.-H., GEBHARDT, W., IHSANE-MONTAEM, V., SIKORA, U., HUKÉ, A., SCHUMACHER, S. 2014: Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben "Simultane Aktivkohlezugabe in die biologische Reinigungsstufe" ("SIMPAK").

MERCK MIILI-Q IQ 7000 N.A.: Merck-milli-q-iq-7000-de.

MKULV NRW 2015: Retentionsbodenfilter-Handbuch für Planung, Bau und Betrieb.

PIVOKONSKÝ, M., NOVOTNÁ, K., ČERMÁKOVÁ, L., PETŘÍČEK, R. 2022: Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook.

PONTIUS, F. W. 2016: Chitosan as a Drinking Water Treatment Coagulant. American Journal of Civil Engineering. 4 (5), S. 205. DOI: 10.11648/j.ajce.20160405.11.

RENAULT, F., SANCEY, B., BADOT, P.-M., CRINI, G. 2009: Chitosan for coagulation/flocculation processes – An eco-friendly approach. European Polymer Journal. 45 (5), S. 1337–1348. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2008.12.027.

RICHTLINIE 2000/60/EG 2000: RICHTLINIE2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik.

RÖDDER, A. (1997): Wirkung und Bemessung von Rückhaltstrecken nach Regenentlastungen.

SCHEFFER, F., SCHACHTSCHABEL, P., AMELUNG, W., BLUME, H.-P., FLEIGE, H., HORN, R., KANDELER, E., KÖGEL-KNABNER, I., KRETZSCHMAR, R., STAHR, K., WILKE, B.-M. (2018): Scheffer/Schachtschabel Lehrbuch der Bodenkunde. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg. ISBN 978-3-662-55870-6.

SHIRZAD-SEMSAR, M. (2008): Einsatz von derivatisierten Stärken als Flockungsmittel für die Fest/Flüssig-Trennung am Beispiel von Hafenschlicksuspension 10. Symposium 2007. Mann, Gelsenkirchen (nachwachsende-rohstoffe.de, 30). ISBN 3980392708.

STAUFER, P., ORT, C. 2012: Schweizweite Bilanzierung der Einträge von Mikroverunreinigungen aus Mischwasserentlastungen.

THIEMIG, C. 2011: Die Bedeutung der Filtrationseigenschaften von belebten Schlämmen beim Betrieb von Membranbioreaktoren.

UHL, M., KASTING, U. 2002: Verschmutzung des Niederschlagsabflusses in Misch- und Trennsystemen und von Straßen. Wasser und Abfall. 4 (3), S. 14–22. DOI: 10.1007/BF03246446.

UHL, M., SCHMITT, T. G., HENRICHS, M., MAUS, C., MEYER, D., PERREFORT, T., WELKER, A., WOZNIAK, R. 2007: Erstellung eines Eignungsnachweises für Filtersubstrate für Retentionsbodenfilter.

VERORDNUNG (EG) 1272/2008 (Hrsg.) (2008): Verordnung (EG) 1272/2008 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung

und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

WELKER, A. 2004: Schadstoffströme im urbanen Wasserkreislauf - Aufkommen und Verteilung, insbesondere in den Abwasserentsorgungssystemen.

WOZNIAK, R. 2008: Ermittlung von Belastungsgrenzen an Bodensubstraten zur weitergehenden Mischwasserbehandlung in Retentionsbodenfiltern.

YANG, R., LI, H., HUANG, M., YANG, H., LI, A. 2016: A review on chitosan-based flocculants and their applications in water treatment. *Water research*. 95, S. 59–89. DOI: 10.1016/j.watres.2016.02.068.

YAO, M., NAN, J., CHEN, T. 2014: Effect of particle size distribution on turbidity under various water quality levels during flocculation processes. *Desalination*. 354, S. 116–124. DOI: 10.1016/j.desal.2014.09.029.

ANHANG

Anhang A: Stand des Wissens

Tabelle A. 1: Mittlere Abbau- und Rückhalteleistungen von Retentionsbodenfiltern im Mischsystem (nach MKULV NRW, 2015)

Parameter	Mittlere Abbau- und Rückhalteleistung im Mischsystem
AFS63	95 %
BSB ₅	90 %
NH ₄ -N	85 %
Phosphor	20 %
Keime	1 – 3 Zehnerpotenzen

Anhang B: Material und Methoden

Tabelle B. 1: Liste der verwendeten Geräte

Hersteller	Bezeichnung	Kommentar
GoPro	Hero 8	Kamera mit Zeitrafferfunktion
Lovibond	ET 750	Reihenrührgerät
Sartorius	Cubis MSA225S-100-DI	Halbmikrowaage
WTW	inoLab Multi 9620 IDS	Multiparameter-Labormessgerät (zum Messen des pHs und der Leitfähigkeit)
WTW	Turb 355 IR	Mobiles Trübungsmessgerät
Hersteller unbekannt	Winkelbecher zur Probenahme	-
Verschiedene Hersteller	Magnetrührer mit Heizplatte	-
Verschiedene Hersteller	Mikropipetten	Unterschiedlichen Nennvolumen
Samsung	Galaxy S22 Ultra	Messung aller Zeiten

Tabelle B. 2: Liste der verwendeten Chemikalien

Hersteller	Bezeichnung	Chemische Formel	Reinheit
Merck	Emsure ACS, ISO, Reag. Ph Eur (Essigsäure 100 %)	CH ₃ COOH	100 %
Merck	Reinstwasser (18,2 MΩ·cm) mit Merck Millipak-Filter (0,22 µm Membran-Filter)	H ₂ O	100 %

Abbildung B. 1: Probenahmestelle für den AbVK aus dem Kanal

Tabelle B. 3: Ergebnisse der Auswertung von Abwasserproben von AbVK (Leitung im Technikum in unterschiedlichen Verdünnungen und nach unterschiedlichen Dauern des Öffnens der Leitung)

	Proben...	Niederschlag/ Trockenwetter	AFS [mg/L]			pH [°]			Leitfähigkeit [μ S/cm]			Trübung [NTU]			NH ₄ -N [mg/L]			CSB [mg/L]			o-P04-P [mg/L]		
			Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max
AbVK Leitung 1:2			-	370	-	7,0	-	1217	-	84,25	-	8,4	-	588	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:4		Niederschlag	-	190	-	7,2	-	1248	-	74,43	-	5,7	-	385	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:6			-	64	-	7,2	-	1256	-	66,27	-	5,7	-	345	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:2	... nach 0 Std.		-	150	-	6,8	-	1368	-	147	-	4,8	-	561	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:4		Trockenwetter	-	12	-	7,0	-	1337	-	97,9	-	4,5	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:6			-	110	-	7,0	-	1322	-	74,99	-	4	-	253	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:2			-	40	-	7,3	-	1099	-	25,68	-	8,3	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:4		Niederschlag	-	23	-	7,3	-	1032	-	15,39	-	4,5	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:6	... nach 1 Std.		-	16	-	7,3	-	1018	-	15,96	-	4,1	-	44	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:4		Trockenwetter	-	40	-	7,0	-	1346	-	24,5	-	3,8	-	139	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:6			-	30	-	7,1	-	1330	-	21,87	-	6,2	-	116	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:2			-	44	-	7,3	-	1106	-	24,75	-	11	-	127	-	-	-	-	-	-	-	0,27	
AbVK Leitung 1:4		Niederschlag	-	30	-	7,3	-	1032	-	14,93	-	6,3	-	87	-	-	-	-	-	-	-	0,16	
AbVK Leitung 1:6	... nach 2 Std.		-	21	-	7,3	-	1013	-	11,44	-	5,3	-	62	-	-	-	-	-	-	-	0,14	
AbVK Leitung 1:4		Trockenwetter	-	21	-	7,1	-	1349	-	19,19	-	6,2	-	83	-	-	-	-	-	-	-	0,16	
AbVK Leitung 1:6			-	22	-	7,1	-	1332	-	13,48	-	4,6	-	66	-	-	-	-	-	-	-	0,12	
AbVK Leitung 1:2			-	25	-	7,4	-	1123	-	27,73	-	14	-	128	-	-	-	-	-	-	-	0,52	
AbVK Leitung 1:4		Niederschlag	-	16	-	7,3	-	1036	-	14,35	-	7,5	-	78	-	-	-	-	-	-	-	0,28	
AbVK Leitung 1:6	... nach 3 Std.		-	20	-	7,3	-	1026	-	13,95	-	7	-	71	-	-	-	-	-	-	-	0,25	
AbVK Leitung 1:4		Trockenwetter	-	25	-	7,2	-	1356	-	18,11	-	7,3	-	83	-	-	-	-	-	-	-	0,31	
AbVK Leitung 1:6			-	19	-	7,2	-	1344	-	12,45	-	5,6	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:2			-	42	-	7,3	-	1085	-	27,32	-	12	-	120	-	-	-	-	-	-	-	0,48	
AbVK Leitung 1:4		Niederschlag	-	32	-	7,3	-	1016	-	20,67	-	8,1	-	89	-	-	-	-	-	-	-	0,27	
AbVK Leitung 1:6	... nach 4 Std.		-	22	-	7,3	-	983	-	11,15	-	5,4	-	74	-	-	-	-	-	-	-	0,15	
AbVK Leitung 1:4		Trockenwetter	-	25	-	7,2	-	1341	-	17,94	-	7,3	-	108	-	-	-	-	-	-	-	-	
AbVK Leitung 1:6			-	19	-	7,2	-	1323	-	13,54	-	5,9	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-	

Tabelle B. 4: Ergebnisse der Auswertung von Abwasserproben aus AbVK Kanal, ZuSF, AbSF in verschiedenen Verdünnungen sowie mehreren realen Mischwasserabschlägen

	Niederschlag/Trockenwetter	AFS [mg/L]			pH [-]			Leitfähigkeit [$\mu\text{S}/\text{cm}$]			Trübung [NTU]			NH ₄ -N [mg/L]			CSB [mg/L]			o-PO ₄ -P [mg/L]		
		Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max	Min	Mittel	Max
AbVK Kanal	Niederschlag	22	65	130	6,6	7,2	7,6	324	874	1505	37,4	46,6	66,2	1,6	10,1	22,0	105	236	460	0,04	0,85	1,90
AbVK Kanal 1:1	Niederschlag	13	36	70	7,0	7,2	7,5	665	931	1373	19,1	23,1	25,9	3,1	6,3	9,5	83	145	231	0,33	0,64	0,84
AbVK Kanal 1:2	Niederschlag	19	23	31	7,1	7,2	7,4	642	977	1330	14,2	16,1	19,5	0,3	3,5	6,3	51	105	153	0,21	0,42	0,61
Realer Abschlag	Niederschlag	34	62	110	7	7,4	7,6	201	491	1256	31,0	53,3	82,0	5,1	5,4	5,7	93	212	345	-	-	-
ZuSF 1:2		-	55	-	-	7,5	-	-	1285	-	-	52,4	-	-	8,1	-	-	220	-	-	-	-
ZuSF 1:4	Niederschlag	-	39	-	-	7,4	-	-	1285	-	-	45,6	-	-	6,5	-	-	77	-	-	-	-
ZuSF 1:6		-	25	-	-	7,4	-	-	1288	-	-	25,9	-	-	5,8	-	-	123	-	-	-	-
ZuSF 1:2		-	190	-	-	7,2	-	-	1374	-	-	66,1	-	-	16	-	-	274	-	-	-	-
ZuSF 1:4	Trockenwetter	-	590	-	-	7,3	-	-	1341	-	-	41,2	-	-	4,6	-	-	201	-	-	-	-
ZuSF 1:6		-	76	-	-	7,3	-	-	1325	-	-	35,1	-	-	7,4	-	-	178	-	-	-	-
AbSF 1:2		-	110	-	-	7,3	-	-	1189	-	-	58,4	-	-	8,6	-	-	255	-	-	-	-
AbSF 1:4	Niederschlag	-	28	-	-	7,3	-	-	1238	-	-	23,9	-	-	5,6	-	-	248	-	-	-	-
AbSF 1:6		-	27	-	-	7,3	-	-	1255	-	-	23,5	-	-	5	-	-	165	-	-	-	-
AbSF 1:2		-	140	-	-	7,2	-	-	1430	-	-	62,7	-	-	17	-	-	276	-	-	-	-
AbSF 1:4	Trockenwetter	-	75	-	-	7,2	-	-	1376	-	-	37,2	-	-	10	-	-	203	-	-	-	-
AbSF 1:6		-	280	-	-	7,2	-	-	1348	-	-	26,8	-	-	8,1	-	-	148	-	-	-	-

Tabelle B. 5: Anordnung der untersuchten Proben und der Nullprobe in den sechs Rührstellen des Reihenrührgerätes Lovibond ET 750 (eigene Abbildung, 2024)

Bezeichnung	Konzentration (mg/L)	Kommentar
1. Rührstelle	1	-
2. Rührstelle	10	-
3. Rührstelle	25	-
4. Rührstelle	50	-
5. Rührstelle	100	-
6. Rührstelle	0	Nullprobe

Tabelle B. 6: Berechnung der G-Werte mit entsprechenden Rührgeschwindigkeiten sowie des Leistungsbedarfes

n [rpm]	G [s⁻¹]	P [W]
0	0,0	0,0
20	24,3	0,0
40	68,8	0,0
60	126,4	0,0
80	194,6	0,0
100	272,0	0,0
120	357,6	0,1
140	450,6	0,1
160	550,5	0,2
180	656,9	0,2
200	769,3	0,3
220	887,6	0,4
240	1011,3	0,5
260	1140,3	0,7
280	1274,4	0,8
300	1413,4	1,0

Tabelle B. 7: Einteilung der Porengrößenbereiche (nach SCHEFFER et al., 2018)

Porengrößenbereiche		Porendurchmesser [μm]
Grobporen	Weite	> 50
	Enge	50 – 10
Mittelporen		50 – 0,2
Feinporen		< 0,2

Anhang C: Vorscreening

Abbildung C. 1: Ergebnisse des Vorscreenings für Heppix WS

Abbildung C. 2: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar PK CH-1

Abbildung C. 3: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar PK CH-6

Abbildung C. 4: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar PK CH-7

Abbildung C. 6: Ergebnisse des Vorscreenings für Heppix T

Abbildung C. 7: Ergebnisse des Vorscreenings für Heppix OT

Abbildung C. 8: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SK 72

Abbildung C. 9: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySep SK 83

Abbildung C. 10: Ergebnisse des Vorscreenings für Emfloc KA 3

Abbildung C. 11: Ergebnisse des Vorscreenings für Empresol NE 25 E/EG

Abbildung C. 12: Ergebnisse des Vorscreenings für Empresol N

Abbildung C. 13: Ergebnisse des Vorscreenings für reine Kartoffelstärke

Abbildung C. 14: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SKL 21

Abbildung C. 15: Ergebnisse des Vorscreenings für PolySepar SKL 29

Abbildung C. 16: Ergebnisse des Vorscreenings für ClearFlock A

Abbildung C. 17: Ergebnisse des Vorscreenings für ClearFlock B

Anhang D: Konzentrationsoptimum

Tabelle D. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung durch die Zugabe von Heppix WS bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach 1 Std. Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Konzentration [mg/L]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
11. Dez	13. Dez		11. Dez	13. Dez	11. Dez	13. Dez	11. Dez	13. Dez
52,30	58,92	2	26,71	24,74	48,93	58,01	13,11	14,19
		4	19,70	13,71	62,33	76,73	35,91	52,45
		6	8,91	19,75	82,96	66,48	71,01	31,49
		8	5,60	8,75	89,29	85,15	81,78	69,65
		10	6,11	16,93	88,32	71,27	80,12	41,28
		Nullprobe	30,74	28,83	41,22	51,07	0,00	0,00
		10	8,55	18,67	83,65	68,31	71,90	37,45
		12	13,21	22,58	74,74	61,68	56,59	24,36
		14	16,98	22,63	67,53	61,59	44,20	24,19
		16	21,20	23,79	59,46	59,62	30,33	20,30
		18	21,67	26,89	58,57	54,36	28,79	9,92
		Nullprobe	30,43	29,85	41,82	49,34	0,00	0,00

Tabelle D. 2: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen

Ausgangstrübung [NTU]		Konzentration [mg/L]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
11. Dez	13. Dez		11. Dez.	13. Dez.
52,30	58,92	2	15,75	11,97
		4	33,87	33,44
		6	50,31	23,18
		8	53,83	40,02
		10	53,32	28,34
		Nullprobe	0,00	0,00
		10	50,01	27,78
		12	44,05	20,01
		14	38,08	19,90
		16	29,68	17,25
		18	28,60	9,24
		Nullprobe	0,00	0,00

Tabelle D. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung durch die Zugabe von Heppix OT bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach 1 Std. Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Konzentration [mg/L]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringernach 1 Std. [%]		Trübungs- verringernach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
14. Dez	19. Jan		14. Dez	19. Jan	14. Dez	19. Jan	14. Dez	19. Jan
55,71	41,04	1	40,20	25,53	27,84	37,79	-1,75	25,44
		10	25,11	17,94	54,93	56,28	36,45	47,61
		25	38,90	29,33	30,17	28,53	1,54	14,34
		50	44,06	32,81	20,91	20,05	-11,52	4,18
		100	42,48	34,10	23,75	16,90	-7,52	0,41
		Nullprobe	39,51	34,24	29,08	16,56	0,00	0,00
		5	10,53	11,72	81,10	71,44	73,43	65,33
		10	23,04	18,17	58,64	55,72	41,86	46,24
		15	26,74	24,48	52,00	40,35	32,53	27,57
		20	37,13	26,64	33,35	35,08	6,31	21,18
		25	35,84	28,29	35,67	31,06	9,56	16,30
		Nullprobe	39,63	33,80	28,86	17,63	0,00	0,00
		30	30,84	27,63	44,64	32,67	23,51	16,15
		35	32,6	28,02	41,48	31,72	19,15	14,96
		40	34,07	29,77	38,84	27,45	15,50	9,65
		45	34,83	30,79	37,48	24,97	13,62	6,56
		50	35,64	31,28	36,03	23,77	11,61	5,07
		Nullprobe	40,32	32,95	27,63	19,70	0,00	0,00

Tabelle D. 4: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen

Ausgangstrübung [NTU]		Konzentration [mg/L]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
14. Dez	19. Jan		14. Dez	19. Jan
55,71	41,04	1	-4,45	56,17
		10	47,06	70,57
		25	3,63	41,94
		50	-39,06	17,38
		100	-22,45	2,02
		Nullprobe	0,00	0,00
		5	64,41	75,32
		10	50,78	68,35
		15	44,49	56,29
		20	13,46	49,74
		25	19,07	43,23
		Nullprobe	0,00	0,00
		30	38,12	39,68
		35	33,41	37,88
		40	28,88	28,23
		45	26,29	21,08
		50	23,32	17,12
		Nullprobe	0,00	0,00

Tabelle D. 5: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung durch die Zugabe von PolySepar SK 72 bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach 1 Std. Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Konzentration [mg/L]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
20. Dez	29. Jan		20. Dez	29. Jan	20. Dez	29. Jan	20. Dez	29. Jan
41,83	35,28	1	32,07	26,04	23,33	26,19	-2,43	0,91
		10	28,74	23,59	31,29	33,14	8,21	10,24
		25	25,28	22,02	39,56	37,59	19,26	16,21
		50	21,67	21,06	48,20	40,31	30,79	19,86
		100	21,37	19,75	48,91	44,02	31,75	24,85
		Nullprobe	31,31	26,28	25,15	25,51	0,00	0,00
		100	20,43	19,54	51,16	44,62	32,86	26,10
		125	22,02	19,29	47,36	45,33	27,64	27,04
		150	18,31	18,20	56,23	48,42	39,83	31,16
		175	19,46	19,76	53,48	43,99	36,05	25,26
		200	22,09	20,04	47,19	43,20	27,41	24,21
		Nullprobe	30,43	26,44	27,25	25,06	0,00	0,00
		140	20,49	20,53	51,02	41,81	30,21	21,19
		145	18,78	19,89	55,10	43,63	36,04	23,65
		150	18,93	18,72	54,75	46,94	35,52	28,14
		155	21,4	19,61	48,84	44,42	27,11	24,72
		160	21,05	19,24	49,68	45,47	28,30	26,14
Nullprobe	29,36	26,05	29,81	26,17	0,00	0,00		

Tabelle D. 6: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen

Ausgangstrübung [NTU]		Konzentration [mg/L]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
20. Dez	29. Jan		20. Dez	29. Jan
41,83	35,28	1	-7,79	2,60
		10	19,63	23,01
		25	36,44	32,12
		50	47,82	36,70
		100	48,58	42,04
		Nullprobe	0,00	0,00
		100	46,73	43,83
		125	42,45	44,71
		150	51,53	48,24
		175	49,04	43,04
		200	42,25	41,99
		Nullprobe	0,00	0,00
		140	41,57	37,42
		145	45,90	40,02
		150	45,55	44,26
		155	38,96	41,09
		160	39,99	42,45
		Nullprobe	0,00	0,00

Anhang E: Auswirkung der Rührdauer

Tabelle E. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Heppix WS bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 min bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Dauer [min]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungsverringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
09. Jan	10. Jan		09. Jan	10. Jan	09. Jan	10. Jan	09. Jan	10. Jan
44,37	31,71	1	21,47	11,77	51,61	62,88	41,08	47,08
		Nullprobe	36,44	22,24	17,87	29,86	0,00	0,00
		2	17,05	7,56	61,57	76,16	48,05	66,14
		Nullprobe	32,82	22,33	26,03	29,58	0,00	0,00
		3	20,03	6,61	54,86	79,15	42,77	70,35
		Nullprobe	35,00	22,29	21,12	29,71	0,00	0,00
		4	9,57	5,61	78,43	82,31	72,43	75,32
		Nullprobe	34,71	22,73	21,77	28,32	0,00	0,00
		5	9,97	3,97	77,53	87,48	71,79	81,11
		Nullprobe	35,34	21,02	20,35	33,71	0,00	0,00
		6	8,96	4,29	79,81	86,47	73,27	79,73
		Nullprobe	33,52	21,16	24,45	33,27	0,00	0,00
		7	6,80	4,03	84,67	87,29	78,88	81,07
		Nullprobe	32,20	21,29	27,43	32,86	0,00	0,00
		8	7,89	2,91	82,22	90,82	76,16	86,87
		Nullprobe	33,09	22,16	25,42	30,12	0,00	0,00
		9	6,00	2,86	86,48	90,98	82,61	86,28
		Nullprobe	34,5	20,84	22,42	34,28	0,00	0,00

Tabelle E. 2: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 Minuten

Ausgangstrübung [NTU]		Dauer [min]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
09. Jan	10. Jan		09. Jan	10. Jan
44,37	31,71	1	65,37	52,51
		2	57,72	61,16
		3	61,50	62,47
		4	72,24	65,59
		5	73,75	61,46
		6	69,36	61,52
		7	67,61	62,36
		8	69,08	66,84
		9	74,28	62,32

Tabelle E. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Heppix OT bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 min bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Dauer [min]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungsverringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
16. Jan	17. Jan		16. Jan	17. Jan	16. Jan	17. Jan	16. Jan	17. Jan
46,28	51,73	1	18,32	31,69	60,42	38,74	53,29	26,44
		Nullprobe	39,22	43,08	15,26	16,72	0,00	0,00
		2	12,27	23,18	73,49	55,19	68,87	46,18
		Nullprobe	39,41	43,07	14,85	16,74	0,00	0,00
		3	11,29	21,69	75,61	58,07	71,20	50,35
		Nullprobe	39,20	43,69	15,30	15,54	0,00	0,00
		4	10,39	19,54	77,55	62,23	72,83	54,73
		Nullprobe	38,24	43,16	17,38	16,57	0,00	0,00
		5	8,34	17,26	81,98	66,63	78,71	60,09
		Nullprobe	39,18	43,25	15,35	16,39	0,00	0,00
		6	7,93	17,79	82,87	65,61	78,90	58,38
		Nullprobe	37,59	42,74	18,78	17,38	0,00	0,00
		7	7,64	17,03	83,49	67,08	80,04	59,70
		Nullprobe	38,27	42,26	17,31	18,31	0,00	0,00
		8	7,06	15,59	84,75	69,86	81,28	64,41
		Nullprobe	37,72	43,81	18,50	15,31	0,00	0,00
		9	6,60	13,82	85,74	73,28	82,55	67,94
		Nullprobe	37,82	43,10	18,28	16,68	0,00	0,00

Tabelle E. 4: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 Minuten

Ausgangstrübung [NTU]		Dauer [min]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
16. Jan	17. Jan		16. Jan	17. Jan
46,28	51,73	1	74,74	56,84
		2	79,80	69,67
		3	79,76	73,24
		4	77,59	73,38
		5	81,28	75,40
		6	77,34	73,51
		7	79,27	72,71
		8	78,17	78,09
		9	78,68	77,24

Tabelle E. 5: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von PolySepar SK72 bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 min bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Dauer [min]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungsverringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
11. Jan	12. Jan		11. Jan	12. Jan	11. Jan	12. Jan	11. Jan	12. Jan
49,71	41,62	1	32,63	26,42	34,36	36,52	22,53	16,34
		Nullprobe	42,12	31,58	15,27	24,12	0,00	0,00
		2	27,07	23,76	45,54	42,91	38,44	23,58
		Nullprobe	43,97	31,09	11,55	25,30	0,00	0,00
		3	25,33	22,24	49,04	46,56	38,76	30,57
		Nullprobe	41,36	32,03	16,80	23,04	0,00	0,00
		4	26,27	21,46	47,15	48,44	34,52	30,82
		Nullprobe	40,12	31,02	19,29	25,47	0,00	0,00
		5	21,46	21,48	56,83	48,39	44,82	30,87
		Nullprobe	38,89	31,07	21,77	25,35	0,00	0,00
		6	21,96	20,98	55,82	49,59	43,66	31,08
		Nullprobe	38,98	30,44	21,59	26,86	0,00	0,00
		7	22,70	20,61	54,34	50,48	41,82	38,48
		Nullprobe	39,02	33,50	21,50	19,51	0,00	0,00
		8	20,71	18,69	58,34	55,09	47,03	42,30
		Nullprobe	39,10	32,39	21,34	22,18	0,00	0,00
		9	20,11	18,21	59,55	56,25	47,15	41,03
		Nullprobe	38,05	30,88	23,46	25,80	0,00	0,00

Tabelle E. 6: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von PolySepar SK72 an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührdauern in der Flockungsphase von 1 - 9 Minuten

Ausgangstrübung [NTU]		Dauer [min]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
11. Jan	12. Jan		11. Jan	12. Jan
49,71	41,62	1	55,56	33,95
		2	74,65	41,04
		3	65,75	50,52
		4	59,09	47,42
		5	61,70	47,62
		6	61,33	45,83
		7	60,42	61,35
		8	63,41	59,75
		9	60,61	54,12

Abbildung E. 1: Mittelwerte der Trübungsverringerungen (bez. auf Nullprobe) von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 bei Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Abbildung E. 2: Mittelwerte der Anteile der Trübungsverringerungen bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung und Rührdauern von 1 – 9 Minuten

Anhang F: Auswirkung der Rührgeschwindigkeit

Tabelle F. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix WS (8 mg/L) bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Rührgeschwindigkeit [rpm]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
23. Jan	24. Jan		23. Jan	24. Jan	23. Jan	24. Jan	23. Jan	24. Jan
32,95	43,39	20	10,73	17,93	67,43	58,68	55,12	45,48
		Nullprobe	23,91	32,89	27,43	24,20	0,00	0,00
		40	6,21	9,63	81,15	77,81	73,14	69,02
		Nullprobe	23,12	31,08	29,83	28,37	0,00	0,00
		60	5,89	7,51	82,12	82,69	73,87	76,13
		Nullprobe	22,54	31,46	31,59	27,50	0,00	0,00
		80	3,29	6,5	90,01	85,02	85,38	78,53
		Nullprobe	22,50	30,27	31,71	30,24	0,00	0,00

Tabelle F. 2: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix WS (8 mg/L) an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm

Ausgangstrübung [NTU]		Rührgeschwindigkeit [rpm]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von Heppix WS an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
23. Jan	24. Jan		23. Jan	24. Jan
32,95	43,39	20	59,32	58,75
		Nullprobe	0,00	0,00
		40	63,25	63,53
		Nullprobe	0,00	0,00
		60	61,54	66,75
		Nullprobe	0,00	0,00
		80	64,77	64,43
		Nullprobe	0,00	0,00

Tabelle F. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT (5 mg/L) bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Rührgeschwindigkeit [rpm]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringernach 1 Std. [%]		Trübungs- verringernach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
23. Jan	24. Jan		23. Jan	24. Jan	23. Jan	24. Jan	23. Jan	24. Jan
32,95	43,39	20	18,34	28,91	44,33	33,37	23,30	12,10
		Nullprobe	23,91	32,89	27,43	24,20	0,00	0,00
		40	16,11	26,81	51,10	38,21	30,32	13,74
		Nullprobe	23,12	31,08	29,83	28,37	0,00	0,00
		60	12,72	16,89	61,39	61,08	43,57	46,31
		Nullprobe	22,54	31,46	31,59	27,50	0,00	0,00
		80	8,99	16,27	72,71	62,50	60,04	46,25
		Nullprobe	22,50	30,27	31,71	30,24	0,00	0,00

Tabelle F. 4: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von Heppix OT (5 mg/L) an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm

Ausgangstrübung [NTU]		Rührgeschwindigkeit [rpm]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von Heppix OT an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
23. Jan	24. Jan		23. Jan	24. Jan
32,95	43,39	20	38,13	27,48
		Nullprobe	0,00	0,00
		40	41,64	25,75
		Nullprobe	0,00	0,00
		60	48,55	54,98
		Nullprobe	0,00	0,00
		80	56,39	51,62
		Nullprobe	0,00	0,00

Tabelle F. 5: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von PolySepar SK72 (150 mg/L) bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm bezogen auf die Ausgangstrübung und auf die Nullprobe nach Sedimentation

Ausgangstrübung [NTU]		Rührgeschwindigkeit [rpm]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringernach 1 Std. [%]		Trübungs- verringernach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
23. Jan	24. Jan		23. Jan	24. Jan	23. Jan	24. Jan	23. Jan	24. Jan
32,95	43,39	20	18,36	28,94	44,27	33,31	23,21	12,01
		Nullprobe	23,91	32,89	27,43	24,20	0,00	0,00
		40	18,81	28,78	42,91	33,67	18,64	7,40
		Nullprobe	23,12	31,08	29,83	28,37	0,00	0,00
		60	16,28	22,75	50,59	47,57	27,77	27,69
		Nullprobe	22,54	31,46	31,59	27,50	0,00	0,00
		80	21,01	20,68	36,23	52,34	6,62	31,68
		Nullprobe	22,50	30,27	31,71	30,24	0,00	0,00

Tabelle F. 6: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung bei Zugabe von PolySepar SK72 (150 mg/L) an der Gesamtverringerung der Trübung bei Rührgeschwindigkeiten in der Flockungsphase von 20, 40, 60 und 80 rpm

Ausgangstrübung [NTU]		Rührgeschwindigkeit [rpm]	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe von PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
23. Jan	24. Jan		23. Jan	24. Jan
32,95	43,39	20	38,05	27,33
		Nullprobe	0,00	0,00
		40	30,49	15,74
		Nullprobe	0,00	0,00
		60	37,56	42,20
		Nullprobe	0,00	0,00
		80	12,48	42,22
		Nullprobe	0,00	0,00

Abbildung F. 1: Mittelwerte der Trübungsverringerungen (bez. auf Nullprobe) von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 bei Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm, 40 rpm, 60 rpm und 80 rpm

Abbildung F. 2: Mittelwerte der Anteile der Trübungsverringerungen bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 an der Gesamtverringerung der Trübung und Rührgeschwindigkeiten von 20 rpm, 40 rpm, 60 rpm und 80 rpm

Anhang G: Mikro- und Makroflockung

Tabelle G. 1: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Heppix WS bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)

Rühr- geschwindigkeit Mikroflockung [rpm]	Rühr- geschwindigkeit Makroflockung [rpm]	Trübungsverringerung nach 1 Std. [%]		Trübungsverringerung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
		1. Versuch	2. Versuch	1. Versuch	2. Versuch
51	17	74,12	47,26	65,17	5,96
	34	78,93	59,97	71,52	21,78
	51	86,48	74,43	80,73	46,68
90	17	83,34	75,10	74,48	65,45
	34	77,24	78,62	64,87	68,71
	51	91,71	83,92	87,18	74,13
130	17	85,28	78,97	74,47	69,37
	34	92,65	84,94	87,18	76,57
	51	92,79	89,00	87,36	82,70

Tabelle G. 2: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von Heppix OT bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)

Rühr- geschwindigkeit Mikroflockung [rpm]	Rühr- geschwindigkeit Makroflockung [rpm]	Trübungsverringernach 1 Std. [%]		Trübungsverringernach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
		1.Versuch	2. Versuch	1. Versuch	2. Versuch
51	17	74,10	46,59	65,13	4,77
	34	68,98	54,24	58,07	10,58
	51	84,69	52,48	78,18	0,93
90	17	75,14	63,64	61,91	49,55
	34	83,02	73,13	73,80	60,68
	51	79,87	80,07	68,87	67,95
130	17	75,77	75,20	57,97	63,89
	34	80,82	79,99	66,54	68,87
	51	83,12	84,64	70,41	75,85

Tabelle G. 3: Ergebnisse zur Verringerung der Trübung von Versuchsmischwasser bei Zugabe von PolySepar SK72 bei unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)

Rühr- geschwindigkeit Mikroflockung [rpm]	Rühr- geschwindigkeit Makroflockung [rpm]	Trübungsverringerung nach 1 Std. [%]		Trübungsverringerung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
		1. Versuch	2. Versuch	1. Versuch	2. Versuch
17	51	54,70	61,02	39,03	30,49
	90	52,08	54,63	26,59	37,05
	130	53,46	58,05	19,27	38,90
34	51	52,09	62,39	35,26	26,51
	90	56,73	53,53	33,22	32,00
	130	58,80	59,50	28,12	36,99
51	51	56,49	67,99	38,01	33,27
	90	62,57	54,42	42,11	26,69
	130	63,42	57,97	35,88	33,88

Tabelle G. 4: Häufigkeiten der Rührgeschwindigkeiten zur Erzielung der höchsten Trübungsverringerung aufgeteilt auf zwei Versuche pro Flockungsmittel

Häufigkeit der Rührgeschwindigkeiten zur Erzielung der höchsten Trübungsverringerung	
Schnelle Flockungsphase (Mikroflockung)	
51 rpm	1
90 rpm	1
130 rpm	4
Langsame Flockungsphase (Makroflockung)	
17 rpm	1
34 rpm	0
51 rpm	5

Tabelle G. 5: Ergebnisse der Untersuchungen zu unterschiedlichen Rührdauern in der schnellen und langsamen Flockungsphase bei Rührgeschwindigkeiten von 130 rpm in der schnellen Flockungsphase (Mikroflockung) und 51 rpm in der langsamen Flockungsphase (Makroflockung)

Flockungs- mittel	Dauer der schnellen Flockungs- phase [min]	Verringerung nach 1 Std. [%]		Mittelwert [%]	Verringerung nach 1 Std. ggü. Nullprobe [%]		Mittelwert [%]
		1.	2.		1.	2.	
		Versuch	Versuch		Versuch	Versuch	
Heppix WS	1	88,67	76,88	82,77	75,05	57,48	66,27
	2	89,26	79,13	84,19	76,54	57,88	67,21
	3	90,40	82,27	86,33	78,81	60,09	67,45
	4	92,05	84,11	88,08	80,90	62,15	71,53
	5	90,69	82,62	86,66	76,31	60,40	68,35
Heppix OT	1	75,20	75,70	75,45	45,38	55,31	50,34
	2	78,13	76,69	77,41	52,24	52,94	52,59
	3	81,45	78,42	79,93	59,04	51,42	55,23
	4	83,50	81,83	82,66	60,39	56,71	58,55
	5	84,62	82,76	83,69	60,84	60,71	60,78
PolySepar SK72	1	67,68	55,35	61,52	28,83	17,90	23,36
	2	68,41	58,13	63,27	31,03	15,48	23,25
	3	67,56	59,53	63,55	28,39	8,91	18,65
	4	67,53	60,93	64,23	22,06	6,94	14,50
	5	75,75	62,64	69,19	38,27	14,85	26,56

Anhang H: Filtrationsversuche

Tabelle H. 1: Ergebnisse des Filtrationsversuches für MN 617 we und MN 616 md

Ausgangs- trübung [NTU]		Filter- papier	Flockungsmittel	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. [%]		Trübungs- verringderung nach 1 Std. bezogen auf Nullprobe [%]	
28. Feb	29. Feb			28. Feb	29. Feb	28. Feb	29. Feb	28. Feb	29. Feb
46,91	36,32	MN 617 we	Heppix WS	1,27	1,38	97,29	96,20	88,28	86,24
			Heppix OT	1,46	1,34	96,89	96,31	86,53	86,64
			PolySepar SK 72	7,72	8,16	83,54	77,53	28,78	18,64
			Nullprobe	10,84	10,03	76,89	72,38	0,00	0,00
		MN 616 md	Heppix WS	0,35	0,52	99,25	98,57	94,06	92,39
			Heppix OT	0,57	0,73	98,78	97,99	90,32	89,31
			PolySepar SK 72	2,44	2,69	94,80	92,59	58,57	60,61
			Nullprobe	5,89	6,83	87,44	81,19	0,00	0,00

Tabelle H. 2: Filtrationsdauern der Abwässer mit Dosierung der Flockungsmittel Heppix WS, Heppix OT PolySepar SK 72 sowie Nullprobe und anschließender Filtration mit dem Filterpapier MN 716 we bzw. MN 616 md

Flockungsmittel	Filtrationsdauer von 100mL - 400 mL	
	28.02.2024	29.02.2024
	MN 617 we	
Heppix WS	2 min 26 s	2 min 38 s
Heppix OT	7 min 51 s	8 min 29 s
PolySepar SK 72	2 min 4 s	1 min 09 s
Nullprobe	1 min 53 s	1 min 58 s
	MN 616 md	
Heppix WS	41 min 37 s	53 min 27 s
Heppix OT	59 min 51 s	73 min 25 s
PolySepar SK 72	38 min 47 s	44 min 27 s
Nullprobe	37 min 16 s	41 min 59 s

Tabelle H. 3: Ergebnisse zum Anteil der Trübungsverringerung durch die Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung an beiden Versuchstagen

Ausgangstrübung [NTU]		Filterpapier	Flockungsmittel	Anteil der Trübungsverringerung durch Zugabe der Flockungsmittel an der Gesamtverringerung der Trübung [%]	
28. Feb	29. Feb			28. Feb	29. Feb
46,91	36,32	MN 617 we	Heppix WS	20,97	24,76
			Heppix OT	20,64	24,85
			PolySepar SK 72	7,96	6,64
			Nullprobe	0,00	0,00
		MN 616 md	Heppix WS	11,90	17,63
			Heppix OT	11,48	17,14
			PolySepar SK 72	7,76	12,31
			Nullprobe	0,00	0,00

Anhang I: Realer Mischwasserabschlag

Abbildung I. 1: Überlaufrinne des RÜB der Kläranlage Aachen-Soers

Abbildung I. 2: Mischwasserabschlag in die Wurm am 07.02.2024

Abbildung I. 3: Probe des Mischwasserüberlaufs vor der Zugabe der Flockungsmittel

Tabelle I. 1: Trübungsverringering bei Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 in realen Mischwasserüberlauf

Ausgangs- trübung [NTU]		Flockungs- mittel	Konzentration [mg/L]	Trübung nach 1 Std. [NTU]		Verringerung nach 1 Std. [%]		Verringerung nach 1 Std. ggü. Nullprobe [%]	
1.	2.			1.	2.	1.	2.	1.	2.
86,27	83,40	Heppix WS	8	31,63	30,33	63,34	63,63	44,39	47,05
		Heppix OT	5	32,26	32,17	62,61	61,43	43,28	43,84
		PolySepar SK72	150	46,48	44,88	46,12	46,19	18,28	21,65

Tabelle I. 2: Anteile der Trübungsverringering bei der Zugabe von Heppix WS, Heppix OT und PolySepar SK 72 an der Gesamtverringering der Trübung in realen Mischwasserüberlauf

Ausgangstrübung (NTU)		Flockungsmittel	Anteil des Flockungsmittels an der Gesamtverringering der Trübung (%)	
1.	2.		1.	2.
86,27	83,40	Heppix WS	46,21	50,78
		Heppix OT	45,58	49,01
		PolySepar SK 72	26,14	32,19

Anhang J: Flockungsversuch mit acrylatem Copolymer

Abbildung J. 1: Foto des Versuches mit dem acrylaten Copolymer BASF Zetag 8140

Abbildung J. 2: Konzentrationen von 1,5 mg/L (links), 2 mg/L (Mitte) und der Nullprobe (rechts) während der Flockungsphase